

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mit Musig dur de Tag...

Lieder für den Alltag in einer Heilpädagogischen Schule

eingereicht von:

Silvia Emmenegger

Begleitung:

Roman Manser

Datum der Abgabe:

2. Dezember 2019

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit ist ein Entwicklungsprojekt und geht der Frage nach: Was macht einen guten Musikunterricht an einer Schule für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung aus? Beim Projekt, das entwickelt wurde, handelt es sich um ein Liederheft, das sich speziell an den Bedürfnissen von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern an einer Heilpädagogischen Schule orientiert. Die Lieder erzählen von verschiedenen Situationen im Schulalltag. Kopiervorlagen wie Gebärdenbilder, Piktogramme und Umsetzungsvorschläge für den Unterricht sollen es Lehrpersonen ermöglichen, die Lieder ohne grossen Vorbereitungsaufwand einzusetzen. Das Produkt wurde in einer Erprobungsphase von fünf Lehrpersonen der Kindergarten- Unter- und Mittelstufe getestet. Mittels Leitfaden-Interviews wurden die Daten erhoben und anschliessend mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Dank	5
1 Einleitung	6
1.1 Ausgangslage.....	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz	6
1.3 Überblick	7
2 Fragestellung	8
3 Theoretische Grundlage.....	9
3.1 Definition Musik	9
3.2 Die Wirkung von Musik	9
3.3 Bedeutung von Musik für Menschen mit geistiger Behinderung.....	11
3.4 Unterscheidung Musiktherapie - Musikpädagogik.....	13
3.4.1 Musiktherapie	15
3.4.2 Musikpädagogik.....	15
3.5 Musikalische Förderung im Kleinkindalter.....	16
3.6 Musikunterricht für Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung	17
3.6.1 Ziele des Musikunterrichts	17
3.6.2 Rahmenbedingungen	19
3.6.3 Die Rolle der Lehrperson.....	19
3.6.4 Heterogenität und Teilhabe	20
3.6.5 Unterstützte Kommunikation.....	21
3.6.6 Form und Gestaltung.....	21
3.7 Kompetenzbereiche des Musikunterrichts	24
3.7.1 Musik erleben und hören	24
3.7.2 Musik mit der Stimme	24
3.7.3 Musik und Bewegung	25
3.7.4 Musik mit Instrumenten.....	26
4 Auswirkungen der musikalischen Förderung in der Schule	28

5	Projektplanung	29
5.1	Entwicklungsabsicht	29
5.2	Ziele und Indikatoren	29
5.3	Projektmethode	30
5.3.1	Themenwahl	30
5.3.2	Komponieren der Lieder	30
5.3.3	Gestaltung der Kopiervorlagen/Illustrationen	30
5.3.4	Verfassen der Umsetzungsvorschläge	31
5.3.5	Layout und Gestaltung des Liederhefts	32
5.3.6	CD-Aufnahmen	32
6	Evaluation des Liederhefts / Forschungsmethodisches Vorgehen	33
6.1	Erprobungsphase	33
6.2	Durchführung der Experten-Interviews	33
6.3	Auswertung der Interviews	34
6.4	Teil 1 - Ergebnisse der Antworten zum Musikunterricht allgemein	34
6.5	Teil 2 - Überprüfung der Ziele des Liederhefts	38
6.6	Zusätzliche Erkenntnisse	40
6.7	Weiterentwicklung	41
7	Beantwortung der Fragestellung	43
8	Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	46
9	Fazit und Ausblick	48
10	Verzeichnisse	51
10.1	Literaturverzeichnis	51
10.2	Abbildungsverzeichnis	53
10.3	Tabellenverzeichnis	53
11	Anhang	54

Vorwort und Dank

Können Sie sich an den Musikunterricht in Ihrer Kinder- und Jugendzeit erinnern? Welche Eindrücke und Erlebnisse sind in Ihrer Vorstellung bis heute geblieben? Welchen Stellenwert hat Musik in Ihrem Leben? Was braucht es, damit das Erleben von Musik für Sie zu einer spannenden, herausfordernden und befriedigenden Angelegenheit wird? Die Antworten auf diese Fragen würden bestimmt so zahlreich ausfallen, wie die Anzahl der befragten Personen. Denn jeder Mensch nimmt Musik subjektiv wahr. Und doch gibt es viele gemeinschaftliche Phänomene, die sich während eines Musikerlebnisses in einer Gruppe einstellen. Dieses gemeinsame Erleben zu pflegen und dabei auch das Individuum zu fördern, sind zentrale Ziele eines guten Musikunterrichts allgemein und im Besonderen für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Wenn Sie diese Arbeit lesen, werden Sie viele weitere Erkenntnisse zum Thema «Was ist guter Musikunterricht in einer Schule für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung?» gewinnen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!

Von Herzen danke ich allen Menschen, die mich bei der Entstehung der vorliegenden Arbeit begleitet, unterstützt und inspiriert haben: Es sind dies vor allem die Kinder selber, welche mich im Schulalltag mit ihrer Freude an der Musik immer wieder von Neuem anstecken und inspirieren.

Ein grosser und herzlicher Dank geht an Roman Manser, Dozent und Leiter Studienschwerpunkt Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, der mich als Mentor während des ganzen Prozesses mit fachlichen Inputs und vielen inspirierenden Ideen begleitet hat.

Weiter bedanke ich mich bei den fünf Heilpädagoginnen, welche sich Zeit genommen haben, mein Liederheft im Unterricht auszuprobieren und mir anschliessend für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Sie haben mir wertvolle Feedbacks gegeben, die zur Beantwortung meiner Fragestellung beigetragen haben.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Alltag in einer Heilpädagogischen Schule ist in der Regel von vielen Ritualen geprägt. Für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Beeinträchtigung ist es wichtig, dass der Alltag strukturiert und ritualisiert ist. Eine Alltagsgestaltung, die dem Kind Erfahrungen über alle Sinne ermöglicht, ist gefragt. Vor allem in Übergangssituationen bieten kleine Rituale gute Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler auf das nächstfolgende Ereignis vorzubereiten. Lieder, Sprüche, Bewegungsabläufe in Verbindung mit Musik führen Kinder auf spielerische Weise an bekannte und neue Situationen heran.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Lieder für das Singen mit Kindern gibt es bereits in einer grossen Vielzahl. Jedoch ist es für die Umsetzung an einer Heilpädagogischen Schule teilweise nötig, die Lieder den individuellen Aneignungsniveaus der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Um Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung den Inhalt eines Liedes nahezubringen, braucht es verschiedene Angebote. Begriffe, die im Lied vorkommen, können mit Gebärden unterstützt werden. Bilder helfen, den Inhalt eines Liedes zu verstehen. Bewegungen helfen, sich den Ablauf eines Liedes einzuprägen und geben dem Kind die Möglichkeit, sich aktiv mit seinem ganzen Wesen in das musikalische Geschehen einzubringen.

Die vorliegende Masterarbeit umfasst verschiedene Lieder zum Tagesablauf einer Schülerin, eines Schülers in einer Sonderschule, ergänzt mit Bewegungsvorschlägen, Gebärden-Bildern und Piktogrammen. Dieses Liederheft soll es den Lehrpersonen ermöglichen, ein Lied ohne zusätzlichen Aufwand mit ihrer Klasse zu singen. Die benötigten Anregungen und Ergänzungen liegen jeweils als Kopiervorlagen bei und liefern Ideen zur Umsetzung.

1.3 Überblick

Die gelb eingefärbten Kästchen stellen die für diese Masterthese massgeblichen Bereiche dar.

Setzt man sich mit der Bedeutung von Musik für das Kind mit Förderbedarf geistige Entwicklung auseinander, so lassen sich verschiedenste Blickpunkte einnehmen. Erkenntnisse aus der Hirnforschung und der Entwicklungspsychologie liefern wertvolle Hinweise auf den Einsatz von Musik mit beeinträchtigten Kindern. Aspekte der Musiktherapie helfen, den Musikunterricht adäquat zu gestalten. Die theoretischen Bereiche fließen alle ineinander ein.

2 Fragestellung

Für die vorliegende Arbeit wurde der Fokus auf einen inkluisiven Musikunterricht gelegt. Basierend auf der Auseinandersetzung mit Fachliteratur und auf den Erkenntnissen aus den durchgeführten Experteninterviews ergibt sich folgende Fragestellung:

a) Was macht einen guten Musikunterricht an einer Schule für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung aus?

b) Wie muss ein Liederheft gestaltet sein, damit die Lehrperson an einer Sonderschule alle Schülerinnen und Schüler aktiv in den Musikunterricht einbeziehen kann?

3 Theoretische Grundlage

3.1 Definition Musik

Es ist eine schwierige Aufgabe, eine allgemein gültige Definition für Musik zu finden. In der Literatur gibt es verschiedene Versuche von Definitionen. Einerseits wird das «Schallereignis» Musik beschrieben, welches eine klare Wirkung auf den Menschen und seine Umgebung hat. Andererseits wird erklärt, wie sogenannte Schallereignisse zustande kommen: «...Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material, wie Töne und Geräusche innerhalb des für Menschen hörbaren Bereichs, geordnet» (vgl. Wikipedia, 2019).

Musik entsteht – hat somit einen Absender. Musik wird aufgenommen – sie hat somit auch einen oder mehrere Empfänger. Wenn man den Begriff Musik unter dem Aspekt des Absendens und Empfangens von Schallereignissen betrachtet, wird schnell klar, dass eine Definition kaum objektiv verfasst werden kann. Jürgen Harris Hatt umschreibt diese Betrachtungsweise folgendermassen:

Kaum etwas ist wohl so subjektiv wie eine Definition von Musik. Es ist, als ob man Schönheit oder vielleicht den Duft von Apfelbäumen an einem Augustmorgen definieren sollte. Deswegen gibt es für mich auch keine eindeutige Definition von Musik, sondern nur das, was ich als Musik empfinde... (Harris Hatt, 2018).

Seine Definition für den Begriff Musik fasst er schlussendlich kurz zusammen: «Musik ist, wenn Menschen Klänge und/oder Rhythmen organisieren» (Harris Hatt, 2018). Anders beschreibt Philip Bethge den Begriff Musik: „Musik ist Kultur gewordene Natur. Der Klang eines hohlen Baumstammes, das Pfeifen des Windes, selbst das Geräusch, das ein fallender Stein verursacht, legen die Grundlagen dafür, wie der Mensch Musik wahrnimmt und interpretiert“ (Bethge 2003, S. 131). Susanne Lutz Hochreutener unterscheidet drei Wirkrichtungen der Musik: Musik als Eindruck über das Hören und Spüren, als schöpferischer Ausdruck und als Kommunikation jenseits von Sprache. Die Musik kann Menschen im Alltag begleiten und kann gezielt zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit eingesetzt werden. (vgl. Lutz Hochreutener 2017, S. 17)

3.2 Die Wirkung von Musik

Um die Wirkung der Musik zu verstehen, liefern die Musikphänomenologie, Musikpsychologie und Musikpraxis, die Psychologie, Musik-Medizin, Kreativitäts- und Kommunikationstheorien sowie die Neurowissenschaften Ergebnisse (vgl. Lutz-Hochreutener 2017, S. 18). Manfred Spitzer fragt sich, wo genau die Musik im Kopf sitzt und gibt zu bedenken, dass Musik einerseits die Wahrnehmung oder das Hören, aber auch Rhythmus, Tanz oder das Spiel der Hände sei. Ebenfalls sei die Stimme ein wesentlicher Bestandteil, welcher zur Musik gehöre. Da die Stimme von den Muskeln des Kehlkopfes und Mundes kontrolliert werde, werde ersichtlich, dass für das Musizieren zusätzliche Bereiche des

Gehirns aktiviert werden müssten. Nämlich diejenigen, welche für die Motorik zuständig seien (vgl. Spitzer 2002, S. 208). Heute kann durch bildgebende Verfahren sichtbar gemacht werden, dass gehörte und / oder gespielte oder gesungene Musik viele verschiedene Hirnareale aktiviert. „Wenn Musik auf uns wirkt, dann hinterlassen diese Wirkungen ihre Spuren in unserem Gehirn“ (Spitzer 2002, S. 169). Auf musikalische Ereignisse hin werden laut Susanne Lutz-Hochreutener kognitive, sensomotorische und emotionale Prozesse gesteuert, welche für Effekte, wie „Aufmerksamkeitssteigerung, Vitalisierung, Entspannung und Stimmungsaufhellung bis hin zum intensiven Erleben von Zugehörigkeit und Glück“ zuständig sind (vgl. Lutz-Hochreutener 2017, S. 18). Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die Wirkung von Musik vom Kontext beeinflusst wird und in engem Wechselspiel mit der Haltung und Präsenz der Person, die Musik für andere spielt/singt oder gemeinsam mit ihnen musiziert, steht. „Beim Rezipieren von Musik kommt es zudem drauf an, mit wem und in welcher Atmosphäre das Hörerlebnis geteilt wird.“ (Lutz Hochreutener 2017, S. 18)

Aber auch unabhängig von Forschungsergebnissen hat bestimmt jeder Mensch schon erlebt, dass er bei einem besonders ansprechenden Musikstück Gänsehaut bekam und Glücksgefühle empfand. Auch lässt sich beobachten, dass Menschen bei einem ergreifenden und emotional berührenden Musikstück Tränen in den Augen haben. Diese emotionale Reaktion kann zum Beispiel in Verbindung mit einem berührenden Kontext, wie dem Erleben der eigenen oder der Hochzeit eines nahestehenden Paares in Verbindung stehen. Ebenfalls ruft die Musik im Zusammenhang mit traurigen Erlebnissen bei Menschen verstärkte emotionale Reaktionen hervor. Die Erfahrung von Gänsehaut bei besonders ergreifenden musikalischen Klängen kann aber mitunter auch ausschliesslich durch das Hören der Musik und ohne emotional geladene Situation erlebt werden. Diese Reaktion auf Musik kann subjektiv oder kollektiv erlebt werden, wie der verbale Austausch über die Empfindungen eines gemeinsam gehörten Musikstücks zeigen kann. Zum Beispiel gibt es die „assoziative Verknüpfung“ mit der gleichzeitig gehörten Musik, welche sich im episodischen Gedächtnis vollzieht (vgl. Spitzer 2002, S. 398). Daneben gibt es auch die „kulturell allgemein recht verbindliche Weise des Hörens bestimmter musikalischer Phänomene (Dur fröhlich, Moll traurig etc.). Ausserdem kann man sogar eine interkulturell relativ stabile Reaktionsweise auf bestimmte akustische Sachverhalte beobachten“ (Spitzer 2002, S. 398-399).

Musik berührt Menschen emotional. Sie vermag Menschen glücklich oder traurig zu machen, ohne dass die reale Situation dazu Anlass geben würde (vgl. Meyer et al. 2016, S. 27) . Oder wie Philip Bethge es ausdrückt: „Melodien und Rhythmen wirken auf genau jene Hirnregionen, die für die Verarbeitung von Trauer, Freude und Sehnsucht zuständig sind; Musik, so zeigt sich damit, öffnet das Tor in die Welt der Gefühle“. (Bethge 2003, S. 131)

Bereits 1988 hat Juliette Alvin beobachtet, dass die Reaktionen behinderter Kinder auf Musik gleich wie bei normalen Kindern sind.

Aber selbst wenn sie unartikulierte oder verkrüppelt sind, kann man das Licht in ihren Augen bemerken, ihren Gesichtsausdruck, ihre Haltung, die Stellung ihrer Hände, ihr Schweigen oder ihr Sprechen, ihre Spannung oder ihre Entspannung und viele andere Anzeichen von Vergnügen, Missvergnügen, Aufregung oder Freude, die von einem erfahrenen Beobachter bemerkt und interpretiert werden können. (Alvin 1988, S. 18)

Alvin geht davon aus, dass wenn ein Kind auf Musik positiv reagiert und man dies auf körperlicher, sinnlicher, intellektueller oder emotionaler Ebene wahrnehmen kann, es «irgendwie empfänglich für Musik ist, und dass diese daher für seine Erziehung wertvoll sein kann» (vgl. (Alvin 1988, S. 18)). Alvin beobachtete, dass Kinder verschieden auf Musik reagieren: Rhythmus vermag «primitive dynamische körperliche Reaktionen» wecken, Töne können angenehm sinnlich wirken. Es gibt Kinder, die sind neugierig, interessiert, aber emotional nicht beteiligt. Andere Kinder werden durch ein musikalisches Erlebnis in ihrer Vorstellungskraft angeregt und erleben die Musik somit als Reaktion im Geist und im Gefühl (vgl. (Alvin 1988, S. 17, 18)).

Klaus Benedikt Müller schreibt von einer «beeindruckenden Wirkung der Musik auf behinderte Menschen», welche – vorsichtig ausgedrückt – als «heilende» Wirkung bezeichnet werden könne. Wobei er darauf hinweist, dass der Begriff «Heilung» in der Heilpädagogik eher einen Entwicklungszustand beschreibe, als eine vollständige Wiederherstellung des gesunden Zustandes. Sozusagen eine Besserung der Lebensqualität der Behinderten (Müller 2001, S. 29–30).

Gerda Bächli und Thomas Hagmann vergleichen die Musik mit einer Sprache, die sich nicht an unseren Intellekt, sondern an den Teil in uns richtet, der ganzheitlich empfindet. «Die Bereiche, die sie empfangen, sind bei unseren Behinderten fast immer intakt, ja sehr oft verfügen sie über weit empfindlichere Antennen als wir, die wir gewohnt sind, uns auf Begriffliches abzustützen» (Hagmann und Bächli 1981, S. 3).

3.3 Bedeutung von Musik für Menschen mit geistiger Behinderung

Musik ist überall. Bereits das ungeborene Kind kann, sobald sein Gehör genügend entwickelt ist (ca. ab der 20. Schwangerschaftswoche), Geräusche und Musik wahrnehmen (vgl. Spitzer, 2002, S. 148). Musik begleitet uns während des ganzen Lebens. Erste Wiegenlieder begleiten Babys in den Schlaf, Kleinkinder wachsen mit Geschichten und Liedern auf. In öffentlichen Bereichen, wie Einkaufsläden, Restaurants werden wir mit Musik berieselt. In den Kirchen wird gesungen, zuhause hören wir Radio oder wählen gezielt Musik aus, die wir gerne hören. Oder wir «leben» die Musik selber aktiv, indem wir singen, ein Instrument spielen oder tanzen. Musik hören und Musik machen hat für behinderte wie nicht behinderte Menschen einen grossen Stellenwert im Rahmen der Freizeitgestaltung. „Musik zu

hören ist für neun von zehn Jugendlichen (sehr) wichtig“ (JIM-Studie 2012, 23, zitiert nach Krebber-Steinberger, 2014). „Musik ist daher Teil der alltäglichen Lebenskultur von behinderten wie nicht behinderten Menschen“ (Krebber-Steinberger, 2014, S. 2).

Der Bereich der Musik bietet verschiedenste Möglichkeiten, an Kultur, Kunst und Gesellschaft teilzuhaben. Hier dazu der Auszug aus dem Lehrplan 21:

Kultur, Kunst und Gesellschaft

Das Erschaffen von Kultur gehört zum Menschen. Die Teilhabe an Kunst und Kultur in der Musik und der musikalischen Alltagswelt ermöglicht es, sich auf musikalischer Ebene mit anderen Menschen zu verbinden und über die Kulturgrenzen hinaus zu kommunizieren. Musik kennt viele Formen und Stile. Die Kinder und Jugendlichen pflegen im ausserschulischen Bereich unterschiedlichste musikalische Praxen, welche durch biographische und kulturelle Einflüsse mitgeprägt werden. Durch die Auseinandersetzung mit musikalischer Tradition und Innovation auch im zeitgenössischen Musikschaffen treten Schülerinnen und Schüler in Dialog mit der eigenen Person und der Gesellschaft und lernen, sich in einer Lebenswelt, in der Musik in verschiedensten Formen und Funktionen allgegenwärtig ist, mündig zu bewegen. (d-edk, S. 2)

Musik erreicht den Menschen auf verschiedenen «Kanälen». Besonders für Menschen mit einer geistigen Behinderung kann Musik helfen, Kontakt zu seiner Umgebung herzustellen, sich zu spüren und auszudrücken – im Besonderen, wenn keine Lautsprache zur Verfügung steht. Gemeinsames Singen und Musizieren führt zu gruppendynamischen Prozessen und starken gemeinschaftlichen Gefühlen (vgl. Meyer et al. 2016, S. 7).

Ebenfalls ist Musik im Alltag von Menschen mit einer geistigen Behinderung ein vielfach genutztes Medium, um Wissen zu vermitteln, zu üben und zu festigen. Zum Beispiel helfen Verse und Lieder, Bewegungsabläufe zu lernen oder andere Lerninhalte zu festigen, wie Unterscheidung von rechts und links, das Zählen von 1 – 10, usw. Besonders bei Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung kann Musik das Erleben von Selbstwirksamkeit auf basaler Ebene fördern (vgl. Meyer et al. 2016, S. 8).

Franz Amrhein teilt die „musikalische Realität eines Schülers“, in zwei Bereiche auf:

1. äussere, objektive Gegebenheiten von Musik, Musikleben, Musikmarkt, usw., die auf den Schüler einwirken.
2. innere, subjektive Gegebenheiten seiner auf Musik bezogenen Fähigkeiten und Bedürfnisse, dabei besteht eine enge Abhängigkeit zwischen subjektiver und objektiver musikalischer Realität. (Amrhein 1983, S. 8)

Weiter führt er drei Gruppen von Situationen auf, in denen der Schüler/die Schülerin mit Musik konfrontiert wird:

1. Situationen im Alltag, in denen er als Konsument von Musik erscheint.
2. Situationen im Alltag, in denen er handelnd mit Musik umgeht.
3. Musikunterricht der Schule (Amrhein 1983, S. 12–13)

Annette Helbig beschreibt Musik als «...ein kulturelles Phänomen, an dem jeder Mensch das Recht der Teilhabe besitzt». Darüber hinaus spreche Musik den ganzen Menschen an und es würden somit Lerngewinne in allen Bereichen der Entwicklung möglich (vgl. Helbig, 2004)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass guter Musikunterricht die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich ansprechen und emotional berühren soll. Er bietet der Schülerin, dem Schüler Möglichkeiten, Kontakte zu seiner Umgebung herzustellen und sich dabei zu spüren und auszudrücken. Dabei erlebt sich die Schülerin, der Schüler als selbstwirksam, und daraus können Lerngewinne in verschiedenen Bereichen der Entwicklung erzielt werden. Das gemeinsame Singen fördert gruppenspezifische Prozesse und vermittelt gemeinschaftliche Gefühle, die der Schülerin und dem Schüler das Gefühl geben, dazuzugehören und angenommen zu sein. Auf einer anderen Ebene soll guter Musikunterricht ermöglichen, sich Wissen anzueignen und Lerninhalte zu festigen.

3.4 Unterscheidung Musiktherapie - Musikpädagogik

Heute ist der Alltag von Kindern und Jugendlichen strukturiert und besteht zu einem grossen Teil aus schulischen Aktivitäten und Pflichten. Die Wechselwirkungen von Erlebnissen in der Schule gegenüber dem ausserschulischen Leben und umgekehrt sind spürbar. «Traumatisierende und neurotisierende Erfahrungen im familiären Milieu werden oft als Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernstörungen auch in der Schule wahrnehmbar.» (Lutz Hochreutener 2009, S. 279) Musik kann helfen, pädagogische wie auch therapeutische Ziele im Schulalltag zu erreichen. «Die Tatsache, dass Musik Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Alters, körperlich, emotional und geistig anspricht, macht sie als Medium für die Ziele von pädagogischer und/oder therapeutischer Arbeit so wirksam.» (Meyer et al. 2016, S. 34) Susanne Lutz Hochreutener weist darauf hin, dass es trotz Entwicklung eines 'eigenen Berufsbilds' der Musiktherapie nach wie vor Aufklärungsarbeit und eine 'interdisziplinäre Verankerung' des Begriffs brauche. Sie zitiert Heinz Stefan Herzka, der 1991 sagt: «Denn das psychoreaktiv erkrankte Kind braucht Psychotherapie, weil es krank ist – und es braucht Pädagogik, weil es ein Kind ist.» (Lutz Hochreutener 2009, S. 179) Lutz-Hochreutener erwähnt als gemeinsames Element der Musiktherapie und der Musikpädagogik, dass in beiden Fachbereichen im Hier und Jetzt gearbeitet werde. Während in der Therapie auch biographische Aspekte einbezogen würden, sei das pädagogische Anliegen primär zukunftsorientiert. Es befasse sich damit, was aus dem Kind einmal werden soll (vgl. Lutz Hochreutener 2009, S. 279–282).

Folgende Tabelle versucht darzustellen, wie sich die beiden Bereiche Musiktherapie und Musikpädagogik abgrenzen und teilweise ergänzen:

	Musiktherapie	Pädagogik
Zielvorstellung	Therapieziel	Erziehungsziel
Zielrichtung	Retrospektiv und prospektiv	Prospektiv
Vorgehen	Prozessorientiert	Produktorientiert
Beziehung	Persönlichkeitszentriert, selektive Offenheit	Inhaltszentriert, persönliche Beziehung
Einfluss	Begrenzt auf Therapiestunde	Über längere Zeiträume
Umwelt	Introspektion ⇒ Sozialisation	Sozialisation ⇒ Introspektion
Kommunikation	Nonverbal und verbal gleichwertig, Metakommunikation	Verbal im Vordergrund, direkte Kommunikation
Sprache	Symbolhaft und realitätsbezogen	Vorwiegend realitätsbezogen
Werte/Regeln	Relativiert	Vorgegeben
Widerstände	Meist aufzulösen	Oft notwendig
Emotionen	Oft im Vordergrund	Integriert
Autonomie	Innere Autonomie primär	Äussere Autonomie oft primär
Reflexionen	Nachbereitung	Vorbereitung
Selbstreflexion	Von Beziehungsebene ausgehend	Vom methodisch didaktischen Vorgehen ausgehend

Abb. 1: Abgrenzung Musiktherapie – Pädagogik (Lutz Hochreutener 2009, S. 280)

Eva Krebber-Steinberger stellt die Abgrenzung der Begriffe in einem anderen Modell – ergänzt durch den Bereich der musikalischen Freizeitgestaltung - dar:

Abb. 2: (Krebber-Steinberger in Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik SZH 3/ 2014)

3.4.1 Musiktherapie

«Durch die Nähe zum pädagogischen Umfeld muss das Kind zwischen verschiedenen Atmosphären wechseln können: In der Therapie ist Raum, sich ganzheitlich einzulassen, das Kind darf und soll sich auch mit seinen Schattenseiten zeigen; Grenzen dürfen ausgelotet werden, damit sie verstanden werden“ (Lutz Hochreutener 2014, S. 9–10).

«In der Musiktherapie wird die Musik als Kommunikationsmittel genutzt, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und um sich selber auszudrücken. Es geht nicht darum ein Instrument oder das Notenlesen zu erlernen, sondern die Musik individuell und auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst erleben zu können und den allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern» (Klotz und Long 2017, S. 18).

Die Aufgabe der Musiktherapeutin, des Musiktherapeuten ist von Hingabe geprägt. Die Musikwirkung kann sich erst dann vollumfänglich entfalten, wenn der/die Therapeutin sich in einer Haltung von Interesse und Wertschätzung, Offenheit und Respekt und als empathisches und authentisches Gegenüber einbringt. Die Qualität der therapeutischen Beziehung ist der wichtigste Wirkfaktor in der Musiktherapie (vgl. Lutz Hochreutener, 2009, S. 98-100).

3.4.2 Musikpädagogik

„Im schulischen Kontext wird der Therapiebegriff in der Regel ersetzt durch den der Förderung persönlicher Kompetenzen in den Bereichen Wahrnehmung, Kommunikation, emotionalem Ausdruck und Bewegung durch Musik. Die Vermittlung dieser Schlüsselkompetenzen gilt ebenfalls als Aufgabe der Musikpädagogik“ (Krebber-Steinberger 2014, S. 3). Im Rahmen des Musikunterrichts in der Schule sind die Spielräume enger gesetzt, und es wird eine gewisse Anpassung und Regelverhalten in der Gruppe erwartet. Ausserdem ist der Unterricht mit gewissen Leistungsanforderungen verbunden (Lutz Hochreutener 2014, S. 9-10)

Klaus-Benedikt Müller stellt fest: «Musik in der Heilpädagogik steht im Schnittpunkt der drei Bereiche Therapie/Heilung, Pädagogik/Erziehung und Musik ... wir müssen uns die Kreise in der Abbildung jedoch nicht statisch, sondern wie ein Hologramm oder in Bewegung und in gegenseitiger Wechselwirkung vorstellen. Innerhalb der mittleren Schnittfläche "Musik in der Heilpädagogik" können dann musiktherapeutische, musikpädagogische und heilpädagogische Aspekte im Vordergrund stehen» (Müller 2001, S. 14).

Abb. 3: Musik in der Heilpädagogik (Klaus-Benedikt Müller, 2001, S. 15)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass guter Musikunterricht an einer heilpädagogischen Schule sich aus Elementen der Musiktherapie, der Musikpädagogik und der Musik allgemein zusammensetzt. Die Lehrperson ist zugleich Pädagoge/Pädagogin und Musiktherapeutin/-therapeut und sollte den Schülerinnen und Schülern mit Hingabe und Präsenz begegnen. Der Musikunterricht sollte zugleich Erfahrungen im Hier und Jetzt ermöglichen sowie Schlüsselkompetenzen, wie das Regelverhalten in der Gruppe fördern. Guter Musikunterricht an einer heilpädagogischen Schule ermöglicht viele Situationen, in denen Musik als Kommunikationsmittel genutzt werden kann. Es sollen im Unterricht immer pädagogische wie auch therapeutische Ziele erreicht werden.

3.5 Musikalische Förderung im Kleinkindalter

Der Charakter eines Menschen wird weitgehend geprägt durch Erlebtes in den ersten sechs Lebensjahren. Dies lässt auch auf eine grosse Verantwortung an die Musikpädagogen schliessen (vgl. Brunner-Danuser 1984, S. 99–100).

Musik wird bereits im Mutterleib erlebt. Menschen hören spätestens ab der 28. Lebenswoche. Der Säugling ist bereits mit wenigen Monaten ausgesprochen musikalisch. Er kann Gruppen, Rhythmen erkennen und DUR-Dreiklänge von anderen Dreiklängen unterscheiden. Auch ist er fähig Melodien zu erkennen. Man kann festhalten: Jeder Mensch beherbergt Musikalität. Sogar geistig behinderte Kinder unterscheiden sich in ihren musikalischen Vorlieben nicht von nicht behinderten Kindern (Koh & Koh 1966, zitiert nach Spitzer 2002: S. 167), was ebenfalls für die Allgemeinheit von Musikalität

spricht. (Spitzer 2002, S. 166–168). Eine wesentliche Erkenntnis der Neurowissenschaft der vergangenen zwei Jahrzehnte ist, dass das Gehirn, obwohl seine Nervenzellen ab einem Zeitpunkt kurz nach der Geburt praktisch vollzählig sind, nicht statisch, sondern plastisch ist. Solange man lebt, passt sich das Gehirn der Welt, in der man lebt, an. Die Lebenserfahrung eines Menschen machen sein Gehirn zu etwas Einzigartigem. Zum Beispiel bewirkt das Erlernen der Blindenschrift eine Zunahme der Nervenzellen in der Grosshirnrinde, welche für den rechten Zeigefinger zuständig sind (vgl. Pascual-Leone et al. 1993; zitiert von Spitzer; 2002, S. 175). Diese Anpassungsvorgänge im Zentralnervensystem an die Lebenserfahrung eines Organismus bezeichnet man als Neuroplastizität. Das menschliche Gehirn passt sich beständig an. Dies bedeutet, dass jede Form von gehörter und gemachter Musik zu Veränderungen im Zentralnervensystem führt. Daraus folgt auch, «...dass Musik letztlich nur durch das Hören und Machen von Musik in die Köpfe der Menschen gelangt» (Spitzer 2002, S. 179).

Bevor eine Musikerziehung im eigentlichen Sinne erfolgen kann, braucht es nach Brunner-Danuser folgende Grundlagen:

- Gehör schulen
- Das Erleben von körperlicher Bewegung fördern
- Wiederholung ist wichtig
- Freude am eigenen Schöpfen und Schaffen vermitteln
(Brunner-Danuser 1984, S. 99–100).

Die Erkenntnisse zeigen, dass musikalische Förderung im Kleinkindalter wesentlich zu einer ganzheitlichen Entwicklung eines Menschen beiträgt. Der Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung in ihrer Entwicklung oft zurückgesetzt sind, muss im Musikunterricht Rechnung getragen werden. Das elementare Erleben der wichtigen Grundlagen von Gehörschulung, Bewegung, Wiederholung, Selbstwirksamkeit und Ausdruck ist zentral. Die Schülerin, der Schüler soll im Musikunterricht die Möglichkeit haben, Musik zu hören und selber zu machen. Somit kann sich das Zentralnervensystem stets verändern und entwickeln.

3.6 Musikunterricht für Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung

3.6.1 Ziele des Musikunterrichts

Auszug aus dem Lehrplan 21, Fachbereich Musik (Lehrplan für die Volksschule des Kantons Schwyz):

Der Musikunterricht an der Volksschule sichert einen einzigartigen Zugang zur kulturellen Bildung und basiert auf einem erweiterten Musikverständnis, das auch Rhythmik/Musik und Bewegung sowie Elemente aus dem Tanz miteinbezieht. Er bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich in vielfältiger Weise mit sich selbst, der Gruppe und der kulturellen Umwelt auseinanderzusetzen. Die Motivation für einen aufbauenden und anhaltenden musikalischen Übungs- und Lernprozess wird in erster Linie aus positiven Erlebnissen und Freude im Umgang mit Musik gewonnen. Musikalischen Ausdruck

erfahren und differenzieren sowie rezeptive und reflexive Musikbegegnung bilden das Fundament für die Entwicklung von musikalischer Kompetenz. Dies geschieht durch einen aktiv handlungsbezogenen Umgang mit Musik, welcher Stimmerfahrung, Hörererfahrung, Körpererfahrung, instrumentale Erfahrung, ästhetische Erfahrung sowie angewandtes musikalisches Wissen beinhaltet (d-edk, S. 2).

Juliette Alvin erklärte bereits 1988, dass Musik auf verschiedenste Arten zur Reifung eines behinderten Kindes beitragen kann. «... Zum Beispiel als Ersatz für andere Tätigkeiten; als ein Ausgleich, da sie Belohnung und Erfolg bringen kann; als Mittel zur Entwicklung der sinnlichen Wahrnehmung; zum Ausleben von Gefühlen; als geistige Anregung und zum Zweck der sozialen Anpassung» (Alvin 1988, S. 28).

Franz Amrhein erteilte dem Musikunterricht seine Legimitation und damit eine Perspektive, wenn für den Schüler erreichbare Ziele aufgestellt würden, die für sein Leben bedeutsam seien. Wesentlich sei dafür, dass auf der Ebene der didaktischen Entscheidungen die Voraussetzungen des Schülers berücksichtigt würden (vgl. Amrhein 1983, S. 8).

Als allgemeine Ziele gelten für ihn folgende musikalischen Fähigkeiten: Ausdrucksfähigkeit: Sich auch ohne Sprache äussern können (Zeichen geben mit der Stimme, mithilfe von klingenden Materialien und Instrumenten); Bewegungsfähigkeit: Musik kann ohne Bewegung nicht erklingen und umgekehrt; Wahrnehmungserziehung: die Gestaltbarkeit der Welt erfahren zu lassen; Kommunikationsfähigkeit: Ziel, den Schüler zur Kommunikation zu befähigen, ist abzuleiten aus der hohen kommunikativen Funktion der Musik und aus den vielfältigen musikalischen Interaktionsmöglichkeiten (vgl. Amrhein 1983, S. 174–175).

In beinahe vollständiger Übereinstimmung mit Amrhein formuliert Hansjörg Meyer folgende Ziele von Musik für Menschen mit schwerer Behinderung, welche noch durch das Ziel: Förderung des Selbstbewusstseins ergänzt werden:

1. Einüben des sozialen Verhaltens
2. Kommunikationsfähigkeit
3. akustische Sensibilisierung
4. motorische Aktivierung
5. Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten
6. Förderung des Selbstbewusstseins (Meyer et al. 2016, S. 35)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von musikalischer Kompetenz aus einem Reifungsprozess auf mehreren Ebenen entsteht. Der Musikunterricht an einer Schule für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung muss vielfältige Möglichkeiten bieten, sich und seine Umwelt gestaltend zu erfahren. Wesentlich ist, dass die Ziele, die im Musikunterricht festgelegt werden, für das Leben der Schülerin, des Schülers bedeutsam sind. Dabei ist zu beachten, dass die Lerninhalte des Unterrichts den Voraussetzungen der Schülerin, des Schülers angepasst sind. Nur so wird es dem Kind möglich sein, im Unterricht zu partizipieren und seine Erfahrungen zu erweitern. Guter Musikunterricht, der diese wichtigsten Grundlagen berücksichtigt, fördert die Entwicklung im Sozialverhalten,

der Kommunikationsfähigkeit, der Grob- und Feinmotorik, der akustischen Wahrnehmung und ermöglicht es den Kindern, Emotionen auszudrücken und fördert ihr Selbstbewusstsein.

3.6.2 Rahmenbedingungen

Entscheidend für einen wirkungsvollen Musikunterricht sind verschiedene Rahmenbedingungen. Auszug aus dem Lehrplan 21:

Rahmenbedingungen:

Zu den musikalischen Lernarrangements im 1. Zyklus gehören Musiksequenzen in geführten Aktionen sowie musikorientierte Angebote im Freispiel. Im Alltag von Kindern hat das Bewegungsbedürfnis einen grossen Stellenwert. Darum sollte für die Klasse genügend Raum zum musikalisch aktiven Tun vorhanden sein. Zur Grundausstattung eines Musikunterrichtes des 1. Zyklus gehören Elementar- und Rhythmusinstrumente, Rhythmik- und Alltagsmaterialien, Objekte, didaktische Medien sowie Malutensilien. (d-edk, S. 5)

Es ist von Vorteil, wenn im Schulhaus ein grosser Raum mit einer gewissen Grundausstattung von Rhythmusinstrumenten für musikalische Aktivitäten vorhanden ist. Musikunterricht kann aber überall stattfinden, denn, wo Bewegung ist, ist auch Rhythmus – und wo Rhythmus ist, ist auch Musik.

3.6.3 Die Rolle der Lehrperson

Musikalisches Erleben sollte als ein kommunikativer Prozess verstanden werden. «In und mit der Musik nehmen Lehrkraft und Schüler zueinander Kontakt auf und variieren ihn» (vgl. Theilen 2015, S. 10). Die Haltung der Lehrperson oder Therapeutin / des Therapeuten entscheidet, ob ein Schüler sich im Musikunterricht oder in der Therapiesituation in das Geschehen einlassen kann. Es ist wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Haltung der Lehrperson soll «...Liebevoll, zugewandt, ohne Vorurteile und ohne Erwartungen, ohne Druck und ohne Angst, einladend, ermutigend und inspirierend, mit Zuversicht und voll Vertrauen, und mit der ganzen didaktischen und methodischen Kompetenz, über die unsere moderne Pädagogik inzwischen verfügt.» sein (vgl. Hüther 2011, S. 124). "Was Kinder also stark und offen macht, hängt von der Stärke und Offenheit der Erwachsenen ab, unter deren Obhut sie aufwachsen." (Hüther 2012, S. 125)

Dazu der Auszug aus dem Lehrplan 21:

Die Inhalte und Prozesse des Musikunterrichtes werden von der Lehrperson auf der Grundlage der Kompetenzen und Stufenaufbauten ausgewählt. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler sind zusammen in einen musikalischen Übungs-, Lern- und Gestaltungsprozess involviert. Die Lehrperson agiert dabei als Vorbild einer musikalisch interessierten und kompetenten Person, als musikalische Kommunikationspartnerin, als Mitgestalterin und als Begleitperson von musikalischen Prozessen. Sie begegnet den musikalischen Äusserungen der Schülerinnen und Schüler mit Interesse, Anerkennung und Wertschätzung, kann Freiräume zulassen und baut eine Lernkultur auf, in der auch Fehler Platz haben. (d-edk, S. 5)

Es ist somit für einen gelingenden Musikunterricht, der alle Schüler miteinbezieht, entscheidend, dass die Lehrperson einerseits ein musikalisch-kompetentes Vorbild sowie eine empathische und wertschätzende Haltung einnimmt und bereit ist, sich mit den Schülern in einen kommunikativen Prozess einzulassen. Dies erfordert ein grosses Mass an Präsenz. „Musik und Gesang bringen die Kinder in eine andere Schwingung als sie sonst im Alltag sind. Sie werden so offen für Neues.« (Rimle-Heeb, 2014, S. 18)

Zusammenfassung:

Eine fähige Lehrperson hat folgende Eigenschaften:

- Sie schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre.
- Sie tritt mit den Schülerinnen und Schülern in einen kommunikativen Prozess.
- Sie hat eine wertschätzende und empathische Haltung.
- Sie ist im Unterricht präsent.
- Sie verfügt über methodische und didaktische Kompetenz.

3.6.4 Heterogenität und Teilhabe

Auszug aus dem Lehrplan 21:

Der Musikunterricht berücksichtigt die unterschiedlichen Voraussetzungen, Singgewohnheiten und Spieltraditionen der Kinder und Jugendlichen in ihrem Lebensumfeld (Familien, ausserschulische Musikaktivitäten und Freizeit). Die Vielfalt an musikalischen Erfahrungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler wird als Chance genutzt und bereichert den Musikunterricht. (d-edk, S. 3)

Eva Krebber-Steinberger sagt, dass Inklusion untrennbar verbunden ist mit dem Begriff der Heterogenität und Vielfalt innerhalb von Gruppen. Daraus folgert sie, «...dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderungserfahrungen, mit allen Fähigkeitsprofilen, mit kognitiven Einschränkungen ebenso wie mit Hochbegabungen...» gleichberechtigte Zugänge zu künstlerischen Bildungsprozessen, wie z.B. zur Musik erhalten sollen (vgl. Krebber-Steinberger 2014, S. 1-2).

„Inklusion kann im Unterrichtsfach Musik so intensiv, bewegend und deutlich präsentiert werden wie in keinem anderen Schulfach“ (Bossen und Jank 2017, S. 27). Da das gemeinsame Singen und Musizieren zu „Resonanzphänomenen“ führt (vgl. Hüther, 2007), bietet es besonders gute Gelegenheiten, Schüler mit verschiedensten Voraussetzungen in ein gemeinschaftliches Ganzes zu integrieren. Die Tatsache, dass Musik auch ohne gesprochene Sprache „funktioniert“, erleichtert die Teilhabe für alle. Zu beachten gilt, dass sich alle Beteiligten angesprochen fühlen und ihren Fähigkeiten entsprechend einbringen können. Hier sind unterstützende Massnahmen unerlässlich, welche im nächsten Kapitel genauer erläutert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Heterogenität im Schulalltag viele Chancen beherbergt. Gelingender Musikunterricht ermöglicht es allen Schülerinnen und Schülern, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Die „Resonanzphänomene“, welche beim gemeinsamen Singen und Musizieren entstehen, fördern das Gemeinschaftsgefühl und das Gefühl, zu der Gruppe dazuzugehören. Da Musik auch ohne gesprochene Sprache erlebt werden kann, können alle Schülerinnen und Schüler – ihren Voraussetzungen entsprechend – einbezogen werden.

3.6.5 Unterstützte Kommunikation

Eine mögliche Unterstützung im Unterricht bietet die sogenannte Unterstützte Kommunikation. Diese umfasst neben Gebärden auch Objekte, Bilder, grafische Symbole und technische Hilfsmittel, wie elektronische Sprachausgabegeräte.

Durch eine Gebärde können wir Vorstellungen in der Bewegung darstellen. Es ist sogar möglich, durch Gesten und Gebärden miteinander zu «sprechen». So ist durch den Einbezug von Bewegungselementen auch für die nicht Sprechenden Kinder eine aktive Beteiligung am Unterricht möglich. Sie werden angeregt, vermittelte Inhalte der Stunde nachzuahmen und zu verstehen. Durch die Geste hat der Lehrer ein Ausdrucksmittel in der Hand, mit dem er die Klasse wirksam ansprechen kann. (Beilharz 1989, S. 186–187).

Für dieses Projekt (Liederheft) wurden zur Unterstützung der Kommunikation Gebärdenbilder aus «PORTA», Basiswortschatz 1 & 2, der Deutschschweizer Sammlung von Gebärden ausgewählt. Der Inhalt der Lieder kann ausserdem mit den im Anhang des Liederhefts zusammengestellten Piktogrammen vermittelt werden. In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, für Schülerinnen und Schüler, welche über Sprache schwer zu erreichen sind, ein Lied mittels eines ausgewählten Piktogramms anzukündigen. Natürlich bestehen im Musikunterricht ausserdem alle bestehenden Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler mittels ihrer jeweils spezifisch auf sie zugeschnittenen Hilfsmitteln, wie Sprachausgabegeräten oder Objekten beim Kommunizieren zu unterstützen.

3.6.6 Form und Gestaltung

Unter dem Begriff Form stellt man sich etwas Festes, Abgeschlossenes vor. Doch können sich auch vermeintlich feste Formen wandeln. Selbst Berge bleiben nicht ewig gleich; Gesetze und Traditionen, die in Gesellschaften als gesetzt und unverrückbar gelten, verändern sich mit der Zeit. „Formwandlung bedeutet Auflösung und wieder neue Gestaltung. Es ist ein Prozess zwischen Chaos und Ordnung“ (Lutz Hochreutener, 2009, S. 86). Thomas Hagmann und Gerda Bächli zerlegen in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung die Musik in folgende Parameter: Klangfarbe (auch von Geräuschen) und Rhythmus (oft nur in Form des Metrums, des Grundschlages). Sie beobachteten in ihrem Alltag mit Menschen mit geistiger Behinderung auch, dass es vielen möglich ist, Melodien zu erkennen und zu behalten. Dies setzt Erinnerungsvermögen und die Fähigkeit voraus, einer Melodie eine Zeit

lang zu folgen. Harmonien wiederum – so beobachteten sie – würden nur in Ausnahmefällen zur Kenntnis genommen (vgl. Hagmann und Bächli 1981, S. 3). Verschiedene Form-Elemente können im musikalischen Erleben auch mit dem Körper erfasst werden. Als einfachste Form kann hier der Wechsel von einem gemeinsamen Rhythmus (z.B. in einem Lied) zu verschiedenen „freien“ Sequenzen, in denen sich die Schüler einzeln oder in Gruppen frei und ohne Metrum einbringen können, gewählt werden. So kann die Form einer Dreiteiligkeit (A-B-A) als ein Weggehen, ein Erleben von Fremdem und eine Rückkehr erfahren werden (Hagmann und Bächli 1981). Damit ein Lied für den Schüler ansprechend ist, muss es einprägsam (einfache Melodieverläufe) und überschaubar gestaltet sein. Reime und Wiederholungen helfen, den Inhalt zu memorisieren. Dabei ist es wichtig, dass das Lied für das Kind einen Realitätsbezug hat. Der Inhalt soll an die Erfahrungswelt des Kindes anknüpfen und seine Phantasie- und Vorstellungskraft anregen (Amrhein 1983, S. 96–102).

Lieder erzählen frohe und traurige, schreckliche und wunderschöne Geschichten. Im Singen von selbst gestalteten und überlieferten Liedern, aber auch mit spontan entstehenden Melodien und Texten kann das Kind seine Themen in gestalteter Form ausdrücken und verarbeiten (Lutz Hochreutener, S. 8).

Um die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ganzheitlich anzusprechen, ist es wichtig, ein Lied in einen Kontext zu stellen, ihm eine bildhafte Vorstellungswelt hinzuzufügen. Ein «bildhaft-konkreter erzählerischer Rahmen» ermöglicht den Schülern, den Inhalt eines Liedes oder Themas zu erkennen und verstehen (vgl. Beilharz 1989, S. 185–186). Simon Pepper erwähnt folgende Bereiche, welche eine gelingende Musiklektion ausmachen:

1. **Die Erzählung:** Eine mit Bildern, Gebärden und szenischen Bewegungsumsetzungen ausgeschmückte Rahmenerzählung ermöglicht allen Schülern, in ein Thema einzutauchen und den Inhalt mit allen Sinnen aufzunehmen und zu verstehen. Sie bietet den roten Faden, der alle Einzelheiten der Lektion sinnvoll zusammenhält.
2. **Einzelne Bilder:** Damit die Kinder die vielen Eindrücke leichter verarbeiten können, sollte die Geschichte in einige wenige in sich abgerundete Szenen gegliedert werden.
3. **Ausgleich zwischen Lauschen und Aktivität:** Hilfreich sind auch instrumentale Nachklänge, nachdem die Klasse gesungen hat.
4. **Aktivitäten der Kinder:** Die Aktivitäten wie Singen, Instrumentalspiel, rhythmische Übungen und Sprechen sollen ausgewogen gestaltet sein.
5. **Ausgleich der musikalischen Elemente:** Die Rahmenerzählung mit ihren Szenen und den damit verbundenen Handlungen bietet viele Möglichkeiten, musikalische Elemente einzuflechten, wie z.B. langsam-schnell, Taktarten, laut-leise, Liedtypus: besinnlich-heiter, Dur-Moll, usw.
6. **Das Erleben der Stille:** «Durch das vorangegangene äussere musikalische Bewegtsein wird ein inneres seelisches Bewegtsein im Nachlauschen angeregt».
7. **Die Bewegung** als Erinnerung und Verinnerlichungshilfe und als Vorbereitung zum Instrumentalspiel. (Beilharz 1989, S. 187–189)

Im Schema «Komposition der Stunde» zeigt Pepper auf, wie das Denken, Fühlen und Wollen durch Bildvorstellung, Musik und Bewegung aktiviert werden. Diese einzelnen, von ihm genannten «Seeleaktivitäten» werden zueinander mittels Lied, Tanz und Gebärden in Beziehung gesetzt und gepflegt (Beilharz 2004).

Abb. 1: Die Komposition der Stunde.jpg (Beilharz 2004)

Zusammenfassung:

Für einen gelingenden Musikunterricht mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf geistige Entwicklung sind folgende Aspekte von Form und Gestaltung wichtig, die die Schülerin, der Schüler erfahren sollen:

- Das Wahrnehmen von Klangfarben und Geräuschen
- Das Erleben von Rhythmus
- Das Erkennen von einfachen, einprägsamen Melodien
- Erfassung verschiedener Formelemente durch das Erleben mit dem Körper
- Das Erfahren von Wechseln der Formen (z.B. rhythmische, klar strukturierte und freie Sequenzen)
- Das Erleben von Stille (Möglichkeiten zum «Nachlauschen» bieten)
- Wiederholungen, um Reime und musikalische Einheiten zu memorisieren
- Der Inhalt soll für das Kind einen Realitätsbezug haben.
- Lieder, musikalische Elemente sollen in einen Kontext gestellt werden (bildhaft-konkreter und erzählerischer Rahmen, der die Fantasie und Vorstellungskraft anregen soll)

3.7 Kompetenzbereiche des Musikunterrichts

3.7.1 Musik erleben und hören

Durch das Hören von Musik wird der Mensch auf einer emotionalen Ebene angesprochen. Die Musik «...dringt mit Rhythmus, Melodie, Harmonie in das Innerste des Menschen ein...» (vgl. Hirler, 2012)

Der Auszug aus dem Lehrplan 21 zum Thema Musikhören:

Das aktive (Zu-)hören begleitet jede Musiklektion. In einer Zeit, in der Musik im Alltag fast immer und überall medial präsent ist, gehört das Hinführen zum aktiven Zuhören zum Inhalt des Musikunterrichtes. Die Schulung und Entwicklung des bewussten, aktiven Hörens ist Ausgangspunkt für jedes musikalische Tun. (d-edk, S. 3)

Thomas Pedroli schreibt, dass das eigentlich verbindende Element – neben dem Singen und Musizieren das Hören selber ist. Im Gegensatz zum Sehen, wo das Auge erst einzelne Teile zusammen verbinden müsse, könne im Hören unmittelbar eine Ganzheit erfasst werden. „Wenn es gelingt, im Morgenkreis die Aufmerksamkeit im gemeinsamen Hören so zu steigern, dass sich eine Atmosphäre des Lauschens bildet, ist dies eine Wohltat für die Gemeinschaft“ (Pedroli, in Beilharz, 2004, S. 497).

Was es ebenfalls zu berücksichtigen gilt, sind die Hörgewohnheiten und Vorlieben der Schülerinnen und Schüler. Es kann sein, dass ein Kind eine besondere Vorliebe für die menschliche Stimme und für das gesungene Lied hat. Ein anderes Kind liebt eher den Klang bestimmter Instrumente oder Geräusche. Auch etwas völlig Neues kann die Neugier wecken und die Schülerinnen und Schüler zum Zuhören anregen (vgl. Theilen, 2015, S. 73-74). Für schwerstbehinderte Kinder ist die Nähe zur singenden/musizierenden Person oder zur Klangquelle wichtig, damit sie sich angesprochen fühlen. Oft hilft es, das schwingende Instrument oder spielende Abspielgerät anfassen und spüren zu dürfen (vgl. ebd.).

3.7.2 Musik mit der Stimme

Mit dem Singen kommt ein Mensch bereits als kleines Kind in Berührung. Es ist ihm als eigene aktive Tätigkeit oder als Ausdrucksmöglichkeit allgemein bekannt. Bereits im Kleinkindalter erlernt das Kind Verse und Kinderlieder, die es in verschiedenen Situationen des Alltags begleiten. Es lernt auch, das Singen mit Händen, Füßen, Instrumenten oder Mimik, Gestik, Gebärden, Darstellung, Spiel und Tanz zu begleiten (vgl. Amrhein 1983, S. 96-102). Gerhard Hüther stellt fest:

"Alles, was die Beziehungsfähigkeit von Kindern - zu sich selbst, zu anderen Menschen, zur Natur und zur Kultur, in der sie leben - verbessert, ist die wichtigste "Entwicklungshilfe", die wir unseren Kindern bieten können. Indem Kinder mit sich selbst, mit anderen Menschen und dem, was sie umgibt, in Beziehung treten, stellen sie auch in ihrem Gehirn Beziehungen zwischen den dabei aktivierten neuronalen Netzwerken her, erhöhen sie das Ausmass der Konnektivität. Die Gelegenheiten, bei denen Kindern das gelingt, sind Sternstunden für Kindergehirne. Auch im gemeinsamen, unbekümmerten und nicht auf das Erreichen eines bestimmten Zieles ausgerichteten Singen erleben Kinder solche Sternstunden. Sie sind Balsam für ihre Seelen und Krafftutter für ihr Gehirn» (Hüther, 2012, S. 167-169)

Hüther schreibt weiter, dass lustvolles und freies Singen soziale Resonanzphänomene fördere. Diese soziale Resonanz führe später im Leben zu einer Bereitschaft, im Falle von schwierigen Problemen gemeinsam mit anderen Menschen nach Lösungen zu suchen. Diese Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzustimmen, bietet eine wertvolle Grundlage für den Erwerb sozialer Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl (vgl. Hüther, 2012, S. 167-169). Das gemeinsame Singen, so Hüther, ist gelebte Inklusion, indem es die Integration von Kindern aus anderen Kulturen oder die Integration von Behinderten erleichtert. Ausserdem habe das unbekümmerte, absichtslose Singen neben dem freien Spielen und dem Märchenerzählen einen grossen Einfluss auf die Entwicklung von Kindergehirnen. Im gemeinsamen Tun erlebten die Kinder einen glücklichen Zustand, der deshalb entstünde, weil darin ihr wichtigstes Bedürfnis gestillt werde: Das Bedürfnis, miteinander verbunden zu sein und gleichzeitig zu wachsen und autonom und frei zu werden (vgl. Hüther 2012, S. 167 – 169).

Zusammenfassen lässt sich sagen: Singen fördert...

- die Beziehungsfähigkeit der Kinder.
- im Gehirn Beziehungen zwischen den dabei aktivierten neuronalen Netzwerken.
- soziale Resonanzphänomene
- soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl.
- die Integration von Kindern aus anderen Kulturen oder die Integration von Behinderten.
- im miteinander Verbundensein die Möglichkeit zu wachsen und autonom und frei zu werden.

3.7.3 Musik und Bewegung

Sola Tetzlaff zeigt mit ihrer Beschreibung auf, wie eng Musik und Bewegung miteinander verknüpft sind:

„Musik fordert zur Bewegung auf, zu gemeinsamer Aktion, zum Reagieren, zum Zuhören und Lauschen, zum Ruhigwerden oder wildem Herumtoben ... Über Metrum und Rhythmus bietet Musik eine Struktur, die hilft, sich zu orientieren und zu bewegen. Sie lässt uns Raum und Zeit erfahren und über die vielfältigen musikalischen Formen die Schönheit der Welt entdecken.“ (Tetzlaff 2012, S. 4)

Susanne Lutz Hochreutener geht soweit, dass Musik ohne Bewegung des Körpers gar nicht möglich ist. In ihren Ausführungen fliesst innere Bewegung in äussere und bringt Stimme und Musikinstrumente zum erklingen (vgl. Lutz Hochreutener 2014, S. 8). Simon Pepper meint dazu: «Zum Bewegungselement ist alles Rhythmische zu zählen, auch Klatschen und Stampfen. In solchen Aktivitäten verbindet sich der innerlich erlebte musikalische Rhythmus mit der äusseren Bewegung» (Pepper, in Beilharz 1989, S. 186). Bereits Mimi Scheiblauer wies darauf hin, dass die Erfahrung von Musik bei

Kindern und insbesondere bei Kindern mit Förderbedarf geistige Entwicklung über Bewegung und Rhythmus geschieht.

Unerschöpflich wie das Leben ist der Stoff, welcher der rhythmischen Erziehung zur Verfügung steht, der Lehrer muss es nur verstehen, ihn den Fähigkeiten seiner Schüler anzupassen und die Zusammenhänge, dem Verständnis des Kindes entsprechend, klar herauszuarbeiten. Da die Rhythmik die schöpferischen Kräfte des Kindes weckt, wird der Lehrer seinerseits immer neue Anregungen bekommen, Geben und Nehmen treten dadurch in die schönste, idealste Wechselbeziehung (Brunner-Danuser 1984, S. 109)

Auch Franz Amrhein schreibt davon, dass „Bewegungen von Händen und Füßen, des Stimmapparates, des ganzen Körpers, Mimik, Gestik, Gebärden und Darstellungen ... für das Kind die grundlegende Dimension musikalischen Verhaltens“ bilden (Amrhein 1983, S. 173). Diese Tatsache erfordert eine lebendige Umsetzung von musikalischen Inhalten, die insbesondere Kindern mit Förderbedarf geistige Entwicklung Körperwahrnehmung und Ausdruck des Erlebten mit allen Sinnen ermöglicht.

Sabine Hirler sagt dazu, dass durch die Kombination von Musik und Bewegung im Unterricht verschiedene Wahrnehmungskanäle angesprochen würden. So würden z.B. beim Rückwärtsgehen zu einem Lied oder einer gespielten Melodie die sensomotorische Umsetzung gefördert sowie eine Fähigkeit entwickelt, die später zu einem leichteren Erlernen des Subtrahierens führe (vgl. Hirler 2012, S. 37) „Musik führt - mit Bewegung verknüpft - zu bedeutsamen kinästhetischen Erfahrungen und bahnt Raumbegriffe an.“ (Lehrplan Förderschulen Bayern 2019, S. 296)

Über Bewegung im Musikunterricht lässt sich zusammenfassend sagen, dass das Erleben von Musik bei Kindern mit Förderbedarf geistige Entwicklung unmittelbar über die Bewegung geschieht. Musik löst eine innere Bewegung aus, die sich in der äusseren Bewegung widerspiegelt. Musikalische Inhalte sollen lebendig umgesetzt sein, damit die Kinder ihre Körperwahrnehmung schulen können und der Ausdruck des Erlebten mit allen Sinnen ermöglicht wird. Bewegungselemente bilden die Grundlage für spätere kognitive und feinmotorische Fähigkeiten.

3.7.4 Musik mit Instrumenten

Musizieren mit Instrumenten schliesst auch das Instrument des eigenen Körpers mit ein. Der Körper bietet sich als unkompliziertes Instrument an, da wir ihn immer dabei haben und er vielfältig einsetzbar ist (vgl. Tetzlaff, 2012, S. 32). „Das Spiel mit dem Instrument Körper sollte frühzeitig und selbstverständlich eingeführt werden. Erstes Klatschen wird schrittweise ergänzt durch das Patschen, das Stampfen und das Trommeln auf dem Bauch“. «...Bei kontinuierlichem Einsatz der Körperinstrumente lernen die Schüler, sich zu konzentrieren, ihren Körper besser zu beherrschen und Spielideen zu entwickeln. Gleichzeitig festigt sich das Körperschema» (ebd.). Der Einsatz von elementaren Instrumenten, wie dem Orffschen Instrumentarium ist für alle Menschen – egal ob jung oder alt, mit oder ohne körperliche, geistige oder seelische Behinderung – möglich. Beim Musizieren mit Instrumenten können Ausdauer, Fantasie und Kreativität entwickelt werden. Ebenfalls werden das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen gestärkt (vgl. Tetzlaff, 2012, S. 34).

Hirler unterscheidet fünf Förderungsebenen beim Instrumentalspiel:

1. Das kreative Umsetzen spontaner und fantasievoller Ideen
2. Die feinmotorische Umsetzung des Rhythmus auf das Instrument
3. Das Sozialverhalten durch das gemeinsame Spiel
4. Das Erinnerungsvermögen/Gedächtnis an auditive Abläufe
5. Ein differenziertes Hörvermögen (vgl. Hirler, 2012, S. 77)

Orff-Instrumente:

Die Orff-Instrumente eignen sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung sehr gut für das Musizieren in der Schule. Zu den Orff-Instrumenten zählen Rhythmusinstrumente wie Trommeln, Klanghölzer, Rasseln, Triangel, Glöckchen, usw. Ebenfalls dazu zählen einfache Melodieinstrumente wie Xylofon oder Holz- und Metallklang-Bausteine. Die einzeln zusammenstellbaren Klang-Bausteine eignen sich sehr gut, um Melodieabfolgen auf einfache Weise nachspielen zu lassen (vgl. Tetzlaff 2012, S. 34). „Spielt die Lehrkraft selbst ein Instrument, so bietet es sich an, dieses im Unterricht einzubeziehen oder es zumindest einmal vorzustellen“ (Theilen, 2015, S. 90). Die Einführung der verschiedenen Instrumente sollte immer auf vielfältige Art und Weise erfolgen. Das Instrument sollte erkundet und die Spielmöglichkeiten selber erfahren werden können. Nach einer gewissen Erkundungszeit kann z.B. die Möglichkeit im Kreis geboten werden, den anderen Kindern sein Instrument vorzuspielen (vgl. Tetzlaff, 2012, S. 34).

Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Musizieren mit elementaren Instrumenten im Musikalltag an einer heilpädagogischen Schule viele Welten öffnen kann. Gerade bei Schülern, die über Sprache schwer zu erreichen sind, können Stimmungen, Handlungen und Gefühle mittels Instrumenten ausgedrückt werden. Mit einem Instrument in der Hand erlebt sich die Schülerin, der Schüler als selbstwirksam. Sie / er kann eine musikalische Szene mit ihrem / seinem Ausdruck mitgestalten und ganz in eine Handlung einbezogen werden. Dabei ist es notwendig, klare Regeln für das Verhalten in der Gruppe zu initialisieren. Klare Abmachungen, die über Zeichen angedeutet werden, strukturieren die einzelnen Sequenzen und geben den Schülerinnen und Schülern Halt und Orientierung.

4 Auswirkungen der musikalischen Förderung in der Schule

Guter Musikunterricht fördert die Schülerinnen und Schüler in vielen Bereichen. Auszug aus dem bayrischen Lehrplan für Förderschulen:

- Das Hören von Musik unterstützt eine Verbesserung der auditiven Wahrnehmung.
- Musik ermöglicht rhythmische Bewegungsschulung.
- Musik führt - mit Bewegung verknüpft - zu bedeutsamen kinästhetischen Erfahrungen und bahnt Raum-begriffe an.
- Die Ausbildung von individuellem Musikgeschmack eröffnet den Zugang zur eigenen Persönlichkeit.
- Musizieren in der Gruppe trägt zum Erwerb sozialer Kompetenzen bei.
- Durch das Erlernen musikalischer Ausdrucksformen in Gesang, Bewegung und Instrumentalspiel entwickeln sich Selbstkonzept, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit.
- Musik und Bewegung bewirken Lockerung und Entspannung nach anstrengenden Tätigkeiten und Tagesabschnitten. (Lehrplan Förderschulen Bayern 2019, S. 296)

Amrhein unterscheidet vier eng zusammenhängende Ebenen oder „Erlebnisdimensionen“ beim Lernen:

- Wenn wir handeln, uns bewegen, tanzen, ein Instrument spielen, dirigieren, singen usw., erweitern wir unsere **sensomotorischen** Verhaltensmöglichkeiten, lernen wir auf der sensomotorischen Ebene.
- Wenn wir mit den eigenen Gefühlen und mit denen anderer umgehen, uns von der Musik anrühren lassen oder uns um musikalischen Ausdruck bemühen, Vorlieben und Abneigungen entwickeln, erweitern wir unsere **affektiven** Verhaltensmöglichkeiten, lernen wir auf der affektiven Ebene.
- Wenn wir nachdenken, uns Kenntnisse über Musik und ihre Zusammenhänge aneignen, vergleichen, kategorisieren usw., erweitern wir unsere **kognitiven** Verhaltensmöglichkeiten, lernen wir auf der kognitiven Ebene. (Amrhein, 2001, S. 11)

Auszug aus dem Lehrplan 21:

Die Einheit von Körper, Musik und Bewegung bildet das Fundament der musikalischen Entwicklung. Die musikalische Wahrnehmung steht am Anfang jedes musikalischen Tuns und gestalterischen Prozesses. Sie benötigt und schult die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Schulung der Wahrnehmung braucht Kontinuität und musikalische Anregung und lässt ein Staunen immer wieder zu. (d-edk, S. 3)

Zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass kein anderes Fach solch vielfältige Möglichkeiten bietet, Kinder auf verschiedensten Ebenen in ihrer Entwicklung zu fördern, wie das der Musik. Ein Musikunterricht, der es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich aktiv zu erleben und Teil eines grossen Ganzen zu sein, lässt die Kinder sich selber im Bezug zur Welt erfahren. Er fördert die Schülerinnen und Schüler in ihren kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen und bietet Möglichkeiten zur Entspannung und Lockerung im Schulalltag.

5 Projektplanung

Dieses Kapitel beschreibt den Weg des Entwicklungsprojekts von der Entwicklungsabsicht über die Projektmethode bis zur Evaluation und Überprüfung der Ziele und Beantwortung der Fragestellung.

5.1 Entwicklungsabsicht

Zuerst bestand die Absicht, ein Liederheft für den Alltag in einer Heilpädagogischen Schule herzustellen. Die heilpädagogische Relevanz in diesem Projekt besteht darin, dass das Liederheft ergänzt wird durch spezifische Umsetzungsvorschläge und Kopiervorlagen zur unterstützten Kommunikation. Der erwartete Nutzen aus dem entwickelten Produkt besteht darin, dass mittels des Liederhefts und den entsprechenden ergänzenden Materialien ein Lehrmittel zur Verfügung steht, welches eine schnelle Umsetzung der Lieder im Alltag ermöglicht.

5.2 Ziele und Indikatoren

Tabelle 1: Ziele und Indikatoren

Ebene	Ziel	Indikator
Schüler	Die Lieder knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an.	Die Kinder fühlen sich angesprochen und bringen sich im Unterricht aktiv ein.
	Die musikalische Umsetzung der Lieder ist gelungen.	Die Kinder zeigen Freude an der Musik.
	Die individuellen Umsetzungsvorschläge sprechen die Kinder ganzheitlich an und ermöglichen die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler.	Die Kinder können ihren Aneignungs-niveaus entsprechend am Unterricht teilnehmen.
Lehrpersonen	Einfache Handhabung und übersichtliche Gestaltung des Liederhefts	Man findet sich im Heft gut zurecht.
	Geringer Zeitaufwand beim Vorbereiten der Lieder für den Unterricht dank schnell einsetzbarer sprachlicher Unterstützung durch Kopiervorlagen und Gebärdenbilder	Die Kopiervorlagen werden zur Unterstützung der Kommunikation genutzt. Die Lieder werden ohne grossen, zusätzlichen Zeitaufwand eingesetzt.
	Beobachtungskriterien bieten die Möglichkeit zur informellen Diagnostik.	Es werden Beobachtungen aufgrund der vorgeschlagenen Kriterien gemacht.

5.3 Projektmethode

Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Produktes (Liederheft) von der Auswahl des Themas über das Komponieren der Lieder, der Gestaltung der Kopiervorlagen und Illustrationen, des Verfassens der Umsetzungsvorschläge, dem Layout und der Gestaltung bis hin zur musikalischen Umsetzung und der damit verbundenen CD-Aufnahme.

5.3.1 Themenwahl

In den fünf Jahren, die ich an einer Heilpädagogischen Schule als Heilpädagogin arbeite, kamen immer wieder Lehrerkolleginnen und -kollegen mit der Frage auf mich zu, ob ich für diesen oder jenen Bereich des Schulalltags ein Lied kenne würde. Ich merkte, dass es wohl viele Kinderlieder gibt, jedoch für den heilpädagogischen Alltag hält sich die Auswahl in Grenzen. Als mein Mentor, Roman Manser, als möglichen roten Faden den «Tagesablauf eines Kindes in einer heilpädagogischen Schule» erwähnte, wusste ich, dass dies das Thema für mein Liederheft werden würde. Spontan gab ich ihm den Titel: «Mit Musig dur de Tag».

5.3.2 Komponieren der Lieder

Das Komponieren der Lieder gestaltete sich einerseits leicht, da ich schon viele Lieder für den Schulalltag an verschiedenen Schulen geschrieben hatte und dies somit für mich nichts Neues war. Für den Tagesablauf und die einzelnen Situationen, die ich in den Liedern beschreiben wollte, konnte ich mich an unseren Schulalltag halten. Es war mir ein Bedürfnis, verschiedene Bereiche des Alltags einer Schülerin, eines Schülers anzusprechen und damit verbunden verschiedene Aspekte des Alltags eines Kindes mit Förderbedarf geistige Entwicklung zu thematisieren. Angefangen bei alltäglichen Situationen, welche jedes Kind – auch ein Kind ohne geistige Behinderung – erlebt, bis zu Situationen, wie Therapiestunde, in der Kinder manchmal an ihre kognitiven, physischen wie auch psychischen Grenzen stossen. In Liedern wie «Tische» war es mir ein Anliegen, beim Tisch decken den Handlungsablauf musikalisch zu gestalten – so, dass das Lied in der realen Situation direkt eingesetzt werden kann.

5.3.3 Gestaltung der Kopiervorlagen/Illustrationen

Im Musikunterricht mit Kindern mit Förderbedarf geistige Entwicklung braucht es bei der Einführung eines Liedes im Musikunterricht jeweils auch Handlungen und Bilder, die den Inhalt des Liedes auch jenen Kindern vermitteln, welche nicht über die gesprochene Sprache erreicht werden können. An der Heilpädagogischen Institution, an welcher ich unterrichtete, werden Piktogramme aus dem Programm «Boardmaker» verwendet. Da die Schülerinnen und Schüler bereits an diese Piktogramme gewöhnt sind, wurden zur visuellen Unterstützung mit den Boardmaker-Bildern gearbeitet. Zu jedem Lied findet sich im zweiten Teil des Liederhefts ein Titelblatt mit einem vergrösserten Bild zum Erfassen des Titels des Liedes (z.B. «Ufschtah, s'isch Morge! = Piktogramm für «aufstehen»). Dies kann die Lehrperson

aufhängen oder zeigen, damit die Kinder wissen, welches Lied als nächstes gesungen wird. Neben diesem Titelblatt hat es auch ein Blatt, auf dem alle wichtigen Wörter, Begriffe und Handlungen, die im Lied vorkommen, in kleinerem Format abgebildet sind. Dieses Blatt kann eingesetzt werden, um mit den Schülern, die die Bilder verstehen, über den Inhalt des Liedes zu kommunizieren. Weiter gibt es zu jedem Lied eine Zusammenstellung der Gebärdenbilder aus «PORTA», Basiswortschatz 1 & 2, der Deutschschweizer Sammlung von Gebärden. Dies soll der Lehrperson helfen, das Lied mit Hilfe von Gebärden zu singen und den Kindern nahezubringen. Die Gebärden-Bilder können auch als Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler dienen.

5.3.4 Verfassen der Umsetzungsvorschläge

Nach den ergänzenden Kopiervorlagen gibt es zu jedem Lied Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht mit der Klasse. Auf diesen Seiten findet man Vorschläge für ein mögliches methodisch-didaktisches Vorgehen. Diese Ideen sind in Form eines Lektionsablaufs gestaltet und beinhalten ebenfalls eine Übersicht über benötigtes Material. Zusätzlich werden weiterführende Ideen aufgeführt, welche als Inspiration dienen, den thematischen Inhalt des Liedes noch weiter zu vertiefen. Z.B. beim Lied «Tische» kann fächerübergreifend an folgenden Themen gearbeitet werden:

- Mathematisches Lernen: Reihenfolge – was kommt zuerst? Zählendes Rechnen: Wie viele Gläser braucht es? Raum-/Lage-Orientierung: Wo gehört die Gabel hin? Links, rechts, neben...
- Allgemeines Lernen: Handlungsablauf «Tisch decken» üben.
- Wortschatz und Begriffsbildung: Gegenstände benennen
- Lesen und Schreiben: Wörter lesen, zuordnen, schreiben, Handlungsablauf lesen, etc.

Ein Beispiel aus dem Liederheft zur Umsetzung einer Unterrichtssequenz, in welcher die verschiedenen Aneignungsniveaus der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden:

Tabelle 2: Umsetzung einer Unterrichtssequenz

Die Sonne scheint ins Kinderzimmer (Teilsequenz aus Lied 1: Ufschtah, s'isch Morgel!)	
Aneignungsniveau	Umsetzung
1a: basal-perzeptiv	Das Kind wird in ein gelbes Tuch eingewickelt.
1b: konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	Handelnd die Sonne spielen und mit einem gelben Tuch die anderen Kinder «aufwecken». Restliche Kinder spielen, dass sie geweckt werden und aufwachen.
2a: konkret-gegenständlich (Symbol)	Das Piktogramm «Sonne» wird verstanden und mit der Handlung in Verbindung gebracht – bzw. an der entsprechenden Stelle des Liedes zugeordnet.
2b: konkret-vorstellend	Der entsprechenden Stelle des Liedes werden die verschiedenen Piktogramme (Sonne, Zimmer, wach) zugeordnet. Ev. werden bereits Ganzwörter wie «SONNE» gelesen und richtig zugeordnet.
3: begrifflich- abstrakt (konkret-operativ)	Das Kind kann Wörter oder ganze Textstellen des Liedes sprachlich erfassen durch lesen und nachsprechen. Es versteht die Handlung auch ohne Unterstützung durch Piktogramme oder Gegenstände.

Weiter wurden die Umsetzungsvorschläge noch um spezifische Hinweise ergänzt, wie auch die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit schwerer Behinderung ermöglicht werden kann. Diese

konkreten Anregungen wurden noch durch Beobachtungskriterien erweitert. So besteht die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler mit schwersten Behinderungen im Unterricht zu beobachten - eine Möglichkeit, welche sich gerade im klassenübergreifenden Musikunterricht gut bietet, wenn mehr als eine Lehrperson anwesend ist.

5.3.5 Layout und Gestaltung des Liederhefts

Als alle Lieder geschrieben und die Zusatzmaterialien zusammengestellt waren, bot sich mir Hilfe von allen Seiten an. Meine Tochter Paula malte zu jedem der Lieder ein Bild. Beim Layout und der grafischen Gestaltung des Liederhefts ging es darum, den Umschlag zu gestalten, die Bilder zu den Liedern zu platzieren und die Reihenfolge der Seiten in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Hier half mir Corinna Stoppel, eine Arbeitskollegin, welche ein gutes Auge und eine Leidenschaft für grafische Umsetzungen und, damit verbunden, ein grosses Knowhow im Umgang mit dem Computer hat. Für das Drucken und Binden der ersten 20 Probe-Exemplare des Liederhefts stellte sich spontan Franziska Eberle, eine Freundin, zur Verfügung, die mir als gelernte Buchbinderin das tolle Angebot machte, die ersten 20 Exemplare zu drucken und von Hand zu binden.

5.3.6 CD-Aufnahmen

Bereits zu Beginn der Arbeit stellte sich die Frage, wie die musikalische Umsetzung gestaltet werden soll. Erfahrungsgemäss ist es für Kinder an einer Heilpädagogischen Institution hilfreich, wenn die Lehrperson die Melodie eines Liedes laut und sicher vorsingt. Da nicht alle Lehrpersonen über eine sichere Singstimme verfügen, wollte ich dem Liederheft eine CD mit Aufnahmen der Lieder beifügen, die als Vorlage zum Singen mit den Kindern eingesetzt werden kann. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich meine Musiker-Freunde Melanie Adachi und André Kälin fragen würde, ob sie mir bei der Realisierung der musikalischen Begleitung und den CD-Aufnahmen helfen würden. Nach der freudigen Zusage der Beiden, bot mir André Kälin an, die CD-Aufnahmen in seinem kleinen Proberaum zu machen. Nach einem Austausch zu viert entstand die Idee, die Musik- und die Gesangs-Aufnahmen separat durchzuführen. Den Gesang wollten wir gemeinsam mit unseren Kindern (meinen erwachsenen drei Töchtern und den 4 bis 7-jährigen Kindern meiner Freunde) aufnehmen. Als die Lieder fertig geschrieben waren, wurden an insgesamt vier Abenden die Aufnahmen der Begleitmusik durchgeführt. Danach fanden an zwei verschiedenen Tagen die Gesangsaufnahmen statt. Den Zeitaufwand für die Realisation der CD-Aufnahmen hatte ich weit unterschätzt. Es war teilweise schon eine Herausforderung, Termine zu finden, die allen Beteiligten passten. Die Stunden, in denen wir gemeinsam sangen und musizierten, gestalteten sich locker und machten allen grossen Spass. Die Aufnahmeleitung hatte André, welcher mit seiner grossen Musikalität und seinem Feingefühl unzählige Stunden am Computer verbrachte und so einen riesengrossen Anteil zum Gelingen des Projekts beigetragen hat.

6 Evaluation des Liederhefts / Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird die Datenaufbereitung und deren Auswertung beschrieben. Das forschungsmethodische Vorgehen umfasst eine Erprobungsphase des Liederhefts durch insgesamt fünf Heilpädagoginnen, die Datenerhebung mittels fünf durchgeführter Experteninterviews und die anschließende Auswertung der Daten. Die Ergebnisse führen zur Überprüfung der gesetzten Ziele und zur Beantwortung der Fragestellung.

6.1 Erprobungsphase

Für die Evaluation des Liederhefts werden fünf Heilpädagoginnen angefragt, welche sich bereit erklären, das Liederheft mit ihren Schülerinnen und Schülern zu erproben. Die ausgewählten fünf Lehrpersonen unterrichten Kinder zwischen 4 und 15 Jahren. Es wird vereinbart, dass während einer Zeitspanne von ca. 4 Wochen ein bis drei Lieder aus dem Heft ausgewählt und mit der Klasse gesungen werden sollen. Dabei sollen nicht nur die Lieder, sondern auch das dazugehörige Zusatzmaterial wie die Kopiervorlagen und die Umsetzungsvorschläge verwendet werden. Nach der Erprobungsphase erklären sich die ausgewählten Lehrpersonen bereit, jeweils für ein ca. 45-minütiges Experteninterview zur Verfügung zu stehen.

6.2 Durchführung der Experten-Interviews

Das Durchführen der Interviews erfolgt anschliessend an die 4-5-wöchige Erprobungsphase, in der die ausgewählten Lehrpersonen das Liederheft mit ihrer Klasse ausprobieren. Als Grundlage dient der im Anhang angefügte Interviewleitfaden. Die Fragen des Leitfadens sind offen formuliert und in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Die Strukturierung mittels verschiedener Themenbereiche erleichtert eine systematische, qualitative Auswertung der verschiedenen Ergebnisse und erlaubt, diese miteinander zu vergleichen. Somit ist eine teilweise Standardisierung gegeben, welche die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews gewährleistet (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Jedem Themenbereich sind mehrere Fragen zugeordnet. Die offenen Fragen des Interview-Leitfadens bieten Spielraum für Persönliches, für neue Fragen und Anregungen, welche die Ergebnisse auf spontane Weise ergänzen. Um die Ergebnisse festhalten zu können, wird eine Audioaufnahme gemacht. Während des Interviews liegt zudem ein leerer Interview-Leitfaden für die befragte Person wie auch für die Interviewerin vor, um Ergebnisse, Fragen und Anregungen ebenfalls stichwortartig zu notieren.

6.3 Auswertung der Interviews

Als erster Schritt nach der Durchführung der Interviews erfolgt die Transkription. Hier wird die Möglichkeit der «literarischen Umschrift, die den Dialekt mit unserem gebräuchlichen Alphabet wiedergibt», gewählt (Mayring, 2002, S. 89). Bei langen, umschweifigen Antworten, wird zur einfacheren Lesbarkeit, da und dort ein Wort oder eine Wortgruppe ausgelassen. Nach erfolgter Transkription werden die Antworten der Befragten in einer Tabelle systematisch paraphrasiert und zusammengefasst, um danach miteinander verglichen werden zu können. Die transkribierten Interviews wie die zusammenfassende Tabelle sind im Anhang beigelegt. Als Darstellungsmittel wird die geschriebene Sprache, der Text, gewählt. So werden die Antworten der Fragen miteinander verglichen und die Erkenntnisse sprachlich festgehalten. Diese Ergebnisse führen zur Überprüfung der festgelegten Ziele im Zusammenhang mit dem Produkt (Liederheft), wie auch zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit.

6.4 Teil 1 - Ergebnisse der Antworten zum Musikunterricht allgemein

In vielen Punkten besteht bei den Aussagen der Interviews eine grosse Übereinstimmung. Dies ist wohl damit zu erklären, dass bei allen Interviews der gleiche Leitfaden angewendet wurde. Als zentrales Element kann herausgelesen werden, dass Musik im Alltag mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf geistige Entwicklung eine grosse Rolle spielt. Als Begleitung von Übergängen und Ritualen wirken Lieder und Verse, verbunden mit Bewegungselementen wahre Wunder, da sind sich alle Befragten einig. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Antworten zum Musikunterricht der befragten Lehrpersonen systematisch strukturiert wie im Interview-Leitfaden – aufgeführt:

Klassenzusammensetzung:

Die Zusammensetzung der fünf Klassen sind unterschiedlich. Bereits die Anzahl Schülerinnen und Schüler variiert zwischen 4 bis 7 Schülern. Die Beeinträchtigungen der einzelnen Schüler sind ebenfalls unterschiedlich. Im Gegensatz zu den Klassen der Lehrpersonen A, B und C, hat es in den Klassen der Lehrpersonen D und E keine Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen. Diese verschiedenen Voraussetzungen führen teilweise zu verschiedenen Aussagen in den Interviews. Trotzdem zeigen sich in den Antworten der Teilnehmenden Lehrpersonen viele Übereinstimmungen.

Wann findet Musikunterricht statt?

Alle Befragten geben an, dass Musik fest zu ihrem Schulalltag gehöre. Musikunterricht findet teilweise einmal pro Woche als offiziell eingeplante Lektion im Stundenplan statt. Da, wo wenig Schüler in einer Klasse sind, bietet es sich auch an, eine klassenübergreifende Musiklektion mit zwei Klassen durchzuführen (Klasse der Lehrperson E). Eine Klasse darf einmal pro Woche eine Rhythmik-Lektion bei

einer Rhythmik-Lehrerin besuchen. Musikalische Elemente werden bei allen Klassen auch zu verschiedenen Gelegenheiten, über den Tag verteilt, eingesetzt. Vor allem bei Ritualen, wie im Morgenkreis oder bei Übergängen, bietet sich Musik als hilfreiche Unterstützung an.

Wo findet Musikunterricht statt?

Hier wird ersichtlich, wie vielfältig Musik im Schulalltag einsetzbar ist: Die Aussagen reichen von «Musik ist überall» (am Boden, am Zünftisch,...), über «vor allem im Schulzimmer», bis zu «im Rhythmik-Raum» oder «im Musikraum». Die Ergebnisse dieser Frage hängen stark von den Vorlieben der Lehrperson, der Klassenzusammensetzung, wie auch von den räumlichen Möglichkeiten ab.

Räumliche Struktur / materielle Infrastruktur:

Zu diesem Punkt kann man zusammenfassend sagen, dass alle Lehrpersonen mehrheitlich mit ihrer materiellen Infrastruktur (Räumlichkeiten, Instrumente, die zur Verfügung stehen) zufrieden sind. Einzelne Lehrpersonen haben ihr eigenes Instrument (Saxofon, Akkordeon, Klavier) im Schulzimmer. Alle der fünf Befragten haben eine kleine Auswahl an Musikinstrumenten für die Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer (Orff-Instrumente, Klangstäbe,...). Alle geben an, dass im Schulhaus ein Musik- oder Rhythmik-Raum zur Verfügung steht, wo auch Instrumente für das Musizieren im Schulzimmer ausgeliehen werden können. Ebenfalls werden Instrumente unter den Lehrpersonen ausgetauscht.

Erwachsene Bezugspersonen:

Je nach Betreuungsaufwand der Schüler sind in allen Klassen zwei bis drei Bezugspersonen anwesend. Jeweils eine Lehrperson und eine bis zwei Klassenassistenzen.

Persönliche Prioritäten im Musikunterricht:

Die persönlichen Prioritäten werden – je nach Lehrperson – unterschiedlich gesetzt: Als Wichtig werden folgende Punkte genannt:

- Die Kinder müssen einen Bezug zum Inhalt der Lieder haben.
- Ich als Lehrperson muss selber Freude an einem Lied haben.
- Die Freude am Singen ist wichtig (Stimmpflege, Gesangskultur)
- Kindgerechter Tonumfang
- Als Lehrperson ein gutes Vorbild sein
- Das gemeinsame Erlebnis
- Teilhabe aller Kinder (auch mit unterstützter Kommunikation)
- Aufeinander hören können

- Wahrnehmungsschulung
- Etwas «selber machen» können (Selbstwirksamkeit)
- Instrumente kennenlernen
- Rhythmus erfahren
- Den Raum geben, dass die Schüler sich in Freiheit erleben können
- Gute Führung ist wichtig

Vorbereitung des Musikunterrichts:

Die Vorgehensweise bei der Vorbereitung des Musikunterrichts ist laut Aussagen der Befragten unterschiedlich: Einerseits wird vom gerade aktuellen Unterrichtsthema her nach passenden Liedern gesucht, andererseits ist man auch offen für spontane Ideen oder Lieder, die die Kinder von zuhause oder von Unterrichtsstunden bei anderen Lehrpersonen mitbringen. Die Befragten sind sich darüber einig, dass die Kinder einen direkten Bezug zum Inhalt eines Liedes haben sollen. Sie sollen den Textinhalt verstehen. Als weiteren Vorbereitungspunkt steht bei allen Befragten die Frage: «Wie kann ich das Lied oder Thema umsetzen?» Hier spielen die verschiedenen Fähigkeiten der Lehrpersonen eine Rolle. Begleitet eine Lehrperson das Lied selber auf einem Begleitinstrument, gilt es erst, diese Begleitung zu üben. Hier stellt sich die Frage: Gibt es eine CD zum Hören? Gibt es Noten? Die Frage ist auch: Ist das Lied mit den Schülern singbar? Hat es eine einprägsame Melodie? Für alle der Befragten ist wichtig, dass ein musikalisches Thema oder ein Lied von allen Schülern ganzheitlich erlebt werden kann. Es werden deshalb Piktogramme zum Inhalt des Liedes oder Themas gesucht und angeboten, und das Erleben wird mit Gebärden, Bewegung und Rollenspielen ermöglicht. Eine musikalische Begleitung des musikalischen Inhalts durch die Schüler erfordert das Bereitstellen des ausgewählten Materials vor der Musikstunde.

Welche Lehrmittel werden verwendet?

Hier sind die Antworten einheitlich: Alle der befragten Lehrpersonen besitzen eine mehr oder weniger umfangreiche Liedersammlung, welche sie im Verlauf der Schuljahre angelegt haben. Ebenfalls werden Liederbücher (teils auch ältere) oder neuere Liederhefte eingesetzt. Eine Lehrperson erwähnt, dass es mit Schülern mit geistiger und/oder körperlicher Beeinträchtigung nicht möglich sei, einen Musiklehrgang 1:1 zu übernehmen. Es komme immer auf die Zusammensetzung der Klasse an und stelle sich die Frage: «Was ist möglich?».

Eine Lehrperson erwähnt auch, dass sie zwischendurch gerne Lieder einsetze, die bei den Kindern gerade «in Mode» seien. Diese müssten aber gut singbar sein – auch ohne CD.

Welche Sozialformen werden im Musikunterricht eingesetzt?

Auch in diesem Punkt lässt sich erkennen, dass es stark von der Zusammensetzung der Klasse abhängt, welche Sozialform im Musikunterricht mehrheitlich gewählt wird. Die Lehrperson A, welche eine Kindergartenklasse unterrichtet, erzählt, dass die wirklich wertvollen musikalischen Sequenzen in ihrem Schulalltag oft spontan entstehen. So fänden diese meistens einfach am Boden, auf dem Teppich statt. Dies manchmal nur mit zwei bis drei Schülern, die von sich aus zu singen oder zu musizieren beginnen würden. Situationsgebunden an Rituale, wie Morgenkreis, Znüni oder Abschied in der Garderobe findet in allen Klassen jeweils an entsprechendem Ort statt, wo das Ritual durchgeführt wird. Drei Lehrpersonen erwähnen, dass sie vorwiegend den Kreis als Form zum Singen und Musizieren wählten.

Herausforderungen im Musikunterricht:

In diesem Punkt sind sich alle fünf Befragten einig: Im Musikunterricht werden hohe soziale Anforderungen gestellt. Warten können sei für viele Schülerinnen und Schüler eine grosse Herausforderung – oder gerade deswegen ein Lernfeld sein. Hier wird als hilfreich empfunden, wenn es z.B. einen Korb mit genügend vielen Instrumenten für alle Kinder gäbe, so, dass nicht zu lange Wartezeiten entstehen würden. Eine Lehrperson spricht die Tatsache an, dass es manchmal Schüler gibt, welche in einer Musiksequenz nicht mitmachen würden. Hier sei es wichtig, sich nicht beirren zu lassen und zu bedenken, dass jedes Kind eine andere Art habe, etwas aufzunehmen. Als grosse Herausforderung sieht eine Lehrperson die Heterogenität der Klasse. Da die Bedürfnisse der Kinder verschieden sind, ist es eine hohe Kunst, alle mit ihren Möglichkeiten einzubeziehen. Es braucht oft viel Geduld seitens der Lehrperson. Lehrperson E erzählt, dass sie z.B. einen Rhythmus vorspiele, um die Klasse nach einer freien Sequenz zu sammeln und wieder in eine Struktur zu finden. Ebenfalls schaffe sie bewusst Momente der Stille, damit sich alle wieder neu auf einen neuen Impuls fokussieren könnten. Lehrperson D, welche etwas ältere Schüler hat, die oft sehr schwatzhaft seien, müsse die Schüler oft auseinandersetzen. Zur Fokussierung verwendet sie oft einen «Überraschungs-Effekt»: Z.B. zieht sie als Lehrperson selber in eine Rolle und benutze Requisiten, die das nächste Lied ankündige. Als Schwierigkeit sehen zwei Lehrpersonen das Begleiten der Lieder auf dem eigenen Begleitinstrument. Was einerseits als Ressource betrachtet werden kann, nämlich ein Lied 1:1 auf dem eigenen Instrument zu begleiten, bedeutet andererseits auch, dass das gleichzeitige Führen der Klasse dadurch erschwert wird. So wird oft auf das Begleiten mit einem Instrument verzichtet, damit «beide Hände» zum Leiten des musikalischen Geschehens zur Verfügung stehen.

6.5 Teil 2 - Überprüfung der Ziele des Liederhefts

Ebene Schülerinnen/Schüler:***Die Lieder knüpfen an die Lebenswelt der Kinder an.***

Alle fünf befragten Lehrpersonen sind sich einig: Die Inhalte der Lieder sind für die Schülerinnen und Schüler ihrer Klassen bedeutsam. Sie sprechen Bereiche an, die die Kinder tagtäglich erfahren – zu welchen sie einen direkten Bezug haben. Dieses Ziel ist somit erreicht.

Ebene Schülerinnen/Schüler:***Die musikalische Umsetzung der Lieder ist gelungen.***

Die Aussagen in diesem Punkt sind unterschiedlich und reichen von «die Lieder sind gut gestaltet und die Melodien sind eingängig», über «die neuen Melodien waren für mich als Lehrperson erst eine Herausforderung, aber jetzt macht es Freude zu sehen, dass die Schüler die Melodien kennen.», bis zu «die Tonarten und die Sing-Lage ist für die Schülerinnen und Schüler ideal». In diesem Punkt überwiegen die positiven Rückmeldungen der Befragten und zeigen auf, dass das Ziel erreicht ist.

Ebene Schülerinnen/Schüler:***Die individuellen Umsetzungsvorschläge sprechen die Kinder ganzheitlich an und ermöglichen die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler.***

Die Umsetzungsvorschläge im 2. Teil des Liederhefts fanden alle fünf Lehrpersonen sinnvoll und gut umsetzbar. Eine der befragten Lehrpersonen äusserte zum Thema «Teilhabe» den Gedanken, dass das Ermöglichen der Teilnahme aller Kinder insbesondere die Aufgabe der Lehrperson sei. Aus den Aussagen wurde ersichtlich, dass man einerseits froh um Anregungen und Ideen ist, aber auch offen bleiben möchte, für das, was sich beim Tun mit den Schülerinnen und Schülern ergibt. Da es sich bei den ausgewählten Liedern mehrheitlich um die musikalische Begleitung einer fixen Unterrichtseinheit (z.B. Morgenkreis, Znüni, Schlusslied) handelt, ist die Umsetzung teilweise bereits gegeben durch die individuellen Tagesstrukturen und Gewohnheiten der jeweiligen Klasse. Diejenige Lehrperson, welche eine kognitiv stärkere Klasse führt fand, dass das Material für kleinere Schüler besser brauchbar wäre. Dieselbe Lehrperson erwähnte als positiven Punkt, dass sich die Schülerinnen und Schüler beim Singen der Lieder immer wieder durch Handlungen einbringen können und sich persönlich angesprochen fühlen. Eine Lehrperson meinte, sie habe «selten ein Heft gefunden, das so sehr auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingeht.»

Auch hier lässt sich auf Grund der Rückmeldungen der Befragten darauf schliessen, dass das Ziel erreicht ist. Obwohl hier auch darauf hingewiesen wird, dass es für das Erreichen der Teilhabe aller Kinder nicht nur geeignete Anregungen braucht, sondern dass diese Zielerreichung auch abhängig von den Fähigkeiten der entsprechenden Lehrperson ist, die mit einem guten Gespür und einer grossen Präsenz aufnehmen können muss, was in der Musikstunde gerade geschieht.

Ebene Lehrperson:***Einfache Handhabung und übersichtliche Gestaltung des Liederhefts***

Die Befragten gaben zur Handhabung des Liederhefts einerseits folgende positiven Antworten: «Sehr praktisch, sehr gelungen», «sehr gut strukturiert», «toll, dass gleich alles Material dabei ist», «viel drin, finde es handlich, bietet viel», «praktische Bindung: Gut zum Kopieren».

Die Hälfte der Befragten fände es besser, wenn die Kopiervorlagen jeweils auch im 1. Teil des Liederhefts – gleich beim Lied – wären. Eine Person fände ausserdem eine Mappe praktischer zum Kopieren des Materials. Eine Lehrperson hätte gerne noch mehr Bilder in Form eines «Kernwortschatzes» zum Thema jedes Liedes. Aufgrund der mehrheitlich positiven Rückmeldungen, kann dieses Ziel ebenfalls als erreicht bezeichnet werden.

Ebene Lehrperson:***Geringer Zeitaufwand beim Vorbereiten der Lieder für den Unterricht dank schnell einsetzbarer sprachlicher Unterstützung durch Kopiervorlagen und Gebärdenbilder***

Der Einsatz des Zusatzmaterials wird von den Befragten Lehrpersonen unterschiedlich gehandhabt. Praktisch alle Befragten kopieren für ihre Schülerinnen und Schüler die Seiten mit den Piktogrammen, um den Inhalt der Lieder zu visualisieren. Teilweise werden die Noten und die Bilder laminiert und im Schulzimmer an einer dafür vorgesehenen «Liederwand» oder an der Wandtafel sichtbar aufgehängt. Hierfür werden auch die grossen Titelblätter zu den Liedern verwendet. Es wird somit auch einem Kind ohne Lautsprache ermöglicht, ein Lied auszuwählen, das es im Unterricht gerne singen oder hören würde. Die Gebärdenbilder wurden von allen fünf Befragten als Vorlage für sich selber und allenfalls für die Klassenassistenten ausgedruckt. Eine Lehrperson wendet die Gebärdensprache selber nicht oft an und will dies als Anstoss nehmen, dies wieder vermehrt zu tun.

Der zeitliche Aufwand für die Aufbereitung der Lieder im Unterricht gestaltete sich von Klasse zu Klasse verschieden. Vor allem dann, wenn die Lehrperson die Lieder selber begleiten möchte, beinhaltet dies einen Mehraufwand in Form von Übungszeit. In diesem Fall erweisen sich die Akkorde über den Noten als sehr hilfreich. Da die Lieder für alle Lehrpersonen neu waren, brauchte es ebenfalls eine gewisse Zeit, bis die Lieder «im Ohr» waren. Hier äusserten sich alle einheitlich positiv über die mitgelieferte CD mit den Aufnahmen der Lieder. Der Zeitaufwand für die Vorbereitung des Unterrichts war aber für alle Befragten einstimmig gering. Die Äusserungen in diesem Punkt reichten von «wenig Aufwand – dank Kopiervorlagen», «mit Material = Luxusvariante; viel Vorbereitungszeit eingespart», über «quasi von einer Woche auf die andere vorbereitet. Zeitaufwand = klein», bis zu «die Suche von passenden Bildern zur Unterstützung fällt weg. Deshalb habe ich sehr wenig Zeit gebraucht.». Somit ist auch dieses Ziel erreicht.

Ebene Lehrperson:***Die Beobachtungskriterien bieten die Möglichkeit zur informellen Diagnostik.***

Die Aussagen zu diesem Punkt sind uneinheitlich. Grundsätzlich finden alle Befragten die aufgeführten Möglichkeiten zur Beobachtung hilfreich und sinnvoll. Eine Person findet es schön, dass die Beobachtungskriterien als Fragen formuliert sind. 3 der 5 Befragten sagen aus, dass es für sie schwierig ist, gerade im Musikunterricht, wo oft alle Schülerinnen und Schüler der Klasse anwesend sind, Beobachtungen anzustellen. Mehrheitlich ist man aber der Meinung, dass die vorgeschlagenen Kriterien sehr gut für eine Reflexion der Lektion im Nachhinein dienen können; z.B. als Vorlage für den Austausch mit der Klassenassistentin. Die Lehrperson, welche kein körperlich beeinträchtigtes Kind in der Klasse hat, bemerkt, dass sie einige der Beobachtungskriterien auch gut für das Kind anwenden kann, welches keine Sprache hat. Zusammenfassend lässt sich sagen: Ob die Beobachtungskriterien während der Musiklektion oder erst nach erfolgter Lektion zur Reflexion benutzt werden, sie bieten auf jeden Fall eine Möglichkeit zur informellen Diagnostik. Dieses Ziel kann als erreicht betrachtet werden, auch wenn nicht alle Befragten die Beobachtungskriterien während der Musiklektionen eingesetzt haben.

6.6 Zusätzliche Erkenntnisse

Hier werden weitere Aussagen und Erkenntnisse aus den durchgeführten Interviews aufgeführt, welche nicht innerhalb der Auswertung der Ziele aufgeführt werden, jedoch für die Auswertung und die Weiterentwicklung des Liederhefts von Bedeutung sind:

Umsetzung eigener Ideen:

Die Befragten haben bei der Umsetzung der Lieder teilweise eigene Ideen einfließen lassen, wie z.B.:

- Aufnahme eines Teils des «Znüni-Liedes» auf einen BIGmack (Sprachausgabegerät) oder auf ein anderes Sprachausgabegerät
- Piktogramme vergrössern und zum Herunterklappen mit A5-Mäppchen verwenden
- Einsatz von Klangstäben für schwierige Ton-Intervalle im Lied
- Texte spontan auf einzelne Situationen und Kinder umdichten

Rhythmen und Pausen:

Anspruchsvolle Rhythmen, Auftakte und Pausen sind für das Singen mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Beeinträchtigung eine Herausforderung. Eine Lehrperson meinte dazu, dass sie eher für «ausgehaltene, ausgesungene» Noten sei, als für Pausen. Das Einhalten der Leerschläge sei für ihre Schüler jeweils sehr schwierig. Dieses Problem tauche ebenfalls bei Auftakten zu Beginn einzelner

Liedteile auf. Im Hinblick auf diese Thematik würde sie insbesondere das «Pausenlied» etwas vereinfacher gestalten.

Singen mit der CD als Begleitung:

Die Aussagen in diesem Punkt sind sehr verschieden. Teilweise wird die CD täglich und direkt im Unterricht zur Begleitung eingesetzt oder zu Hilfe genommen, wenn in der Klasse noch Unsicherheiten beim Singen auftauchen. Ob die CD als Begleitung beim Singen genutzt wird oder nicht, hängt teilweise mit dem Umstand zusammen, ob eine der Betreuungspersonen ein Begleitinstrument spielt oder nicht. Jedoch nicht bei allen Befragten. Eine Lehrperson gab an, die Lieder im Unterricht ganz ohne Begleitung und auch ohne die CD im Hintergrund einzusetzen. Dies auch aus dem Grund, dass das Tempo der Lieder auf der CD für ihre kleinen Schülerinnen und Schüler teilweise zu schnell sei. Sie hätte die CD vor allem für sich selber zum Lernen der Lieder gebraucht. Eine der befragten Lehrpersonen gibt an, die Schülerinnen und Schüler ihrer würden die Lieder in Freispiel-Sequenzen auch manchmal einfach so hören und dazu die Bilder betrachten.

Inklusion als Gedanke:

Das Liederheft wird von allen fünf Befragten als ein gutes Produkt für den heilpädagogischen Bereich bezeichnet. Eine Lehrperson findet, dass das Heft auch gut in einer Kindergarten- oder in einer Unterstufenklasse der Regelschule eingesetzt werden könne und somit – im Sinne der Inklusion - zukunftsweisend sei.

6.7 Weiterentwicklung

Die Erkenntnisse aus den Interviews geben wichtige Hinweise, die bei einer Weiterentwicklung des vorliegenden Produkts von Bedeutung sind. Folgende Vorschläge könnten bei einer Weiterentwicklung des Liederhefts berücksichtigt werden:

Kopiervorlagen:

Die Rückmeldung aus einem Interview, die Piktogramme, die den Inhalt der Lieder darstellen eventuell noch in Richtung «Kernwortschatz» erweitern. Damit verbunden: Eher Reduktion der Piktogramme auf «Schlüsselwörter», dafür eine zusätzliche Vorlage mit allen Piktogrammen, die zum Kernwortschatz des Themas gehören. Bei den Gebärdenbildern sind die Aussagen der Beteiligten Lehrpersonen geteilt: Die einen meinen, es seien zu viele Bilder. Es bräuchte ebenfalls nur die Gebärden zu den Schlüsselwörtern. Die anderen sagen aus, dass sie es schätzten, die Gebärden zu allen Wörtern zu haben, so könnten sie selber aussuchen, welche sie beim Singen der Lieder einsetzen wollten.

Bei einer Weiterentwicklung des Produkts würden alle Lieder und Kopiervorlagen auch in elektronischer Form, auf einer zusätzlichen CD-ROM mitgeliefert, so dass es möglich wäre, alles Material auch direkt auszudrucken.

Umsetzungsvorschläge:

Die bestehenden Vorschläge könnten durch die in den Interviews gesammelten Ideen der befragten Lehrpersonen ergänzt werden.

Gestaltung des Liederhefts:

Ob das Heft bei einer Weiterentwicklung anders aufgebaut wird, muss noch überlegt werden. Es wäre möglich, alle Kopiervorlagen und Umsetzungsvorschläge direkt beim jeweiligen Lied hinten anzuführen, und das Heft würde nicht in zwei einzelne Teile geteilt werden.

CD:

Man könnte überlegen, zusätzlich zu den aufgenommenen Liedern auch noch eine Playback-CD mitzuliefern. Die Erfahrung aus der Praxis mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf geistige Entwicklung zeigt jedoch, dass es hilfreich ist, die Lieder im Hintergrund als vollständig gesungene Vorlage abzuspielen. Da einzelne Schülerinnen und Schüler gar nicht oder teilweise unsicher singen, wirkt der Gesang auf der CD beim Singen mit der Klasse unterstützend.

7 Beantwortung der Fragestellung

Für die Beantwortung der Fragestellung dienen die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit theoretischen Aspekten sowie die Ergebnisse aus den fünf durchgeführten Interviews mit Lehrpersonen.

a) Was macht einen guten Musikunterricht an einer Schule für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung aus?

Ein guter Musikunterricht baut darauf auf, dass Ziele gestellt werden, die für das Leben des Schülers bedeutsam sind. Die didaktischen Überlegungen und Entscheidungen sollen die Voraussetzungen des Schülers berücksichtigen (vgl. Amrhein, 1983, S.8). Der Inhalt soll an die Erfahrungswelt des Kindes anknüpfen und seine Phantasie- und Vorstellungskraft anregen (vgl. Amrhein 1983, S. 96–102). Guter Musikunterricht soll Möglichkeiten bieten, verschiedene Kompetenzen, wie Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, akustische Sensibilisierung, motorische Aktivitäten, Selbstaussdruck zu stärken und zu fördern, was daraus folgend zu einer Förderung des Selbstbewusstseins des Schülers führen kann (vgl. Meyer et al. 2016, S. 35). Ein aktiv handlungsbezogener Umgang mit Musik ermöglicht das Erfahren der eigenen Stimme, Hörerlebnisse, Förderung des Körperbewusstseins, instrumentale Erfahrung, ästhetische Erfahrung sowie angewandtes musikalisches Wissen (vgl. d-edk, S. 2). Die Lehrperson ist zugleich Pädagoge/Pädagogin und Musiktherapeutin/-therapeut. Ihre Haltung soll liebvoll und motivierend sein und sie soll über didaktische und methodische Kompetenzen in der Musikpädagogik verfügen (vgl. Hüther 2012, S. 124). Sie soll bereit sein, sich mit den Schülern in einen kommunikativen Prozess einzulassen und präsent zu sein (vgl. Rimle-Heeb, 2014). Ein wichtiger Faktor für gelingenden Musikunterricht ist die Freude an der Musik. Wenn die Lehrperson selber Freude an einem musikalischen Gegenstand hat, springt der Funke auf die Schülerinnen und Schüler über. Begeisterung wirkt ansteckend, dies zeigt die Erfahrung der Praxis und wird auch durch die Aussagen der Befragten Lehrpersonen bestätigt. Guter Musikunterricht ermöglicht beim gemeinsamen Singen und Musizieren das Erleben von „Resonanzphänomenen“, welche das Gemeinschaftsgefühl stärken und dem Kind das Gefühl geben, zu der Gruppe dazuzugehören (vgl. Hüther, 2012, S. 267-269). Die Erfahrung aus der Praxis und die Erkenntnisse aus den durchgeführten Interviews zeigen, dass klare Abmachungen und Regeln den Schülerinnen und Schülern Orientierung und Halt geben. Durch eine klare Führung der Lehrperson werden soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert. Die Unterstützte Kommunikation bietet mit dem Einsatz von Gebärden, Objekten, Bildern, grafischen Symbolen und technischen Hilfsmitteln die Möglichkeit, auch nicht sprechende Kinder aktiv in den Unterricht einzubeziehen (vgl. Beilharz, 1989, S. 186 – 187). Ein bildhaft-konkreter Rahmen, der ein Lied in einen Kontext stellt, führt dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler im

Musikunterricht ganzheitlich angesprochen fühlen. Es ermöglicht ihnen, das Thema des Unterrichtsinhalts zu erkennen und zu verstehen (vgl. Beilharz 1989, S. 185 – 186). Ein wichtiges Element im Musikunterricht ist die Bewegung. Durch die Kombination von Musik und Bewegung werden verschiedene Wahrnehmungskanäle des Kindes angesprochen (vgl. Hirler 2012, S. 37). Gute Rahmenbedingungen, wie ein grosser Raum und eine gewisse Grundausstattung von Rhythmusinstrumenten, erleichtern die Umsetzung der vielfältigen Ziele im Musikunterricht. Die Erfahrung der Praxis und die Aussagen der Befragten Lehrpersonen zeigen aber auch, dass Musikunterricht grundsätzlich überall stattfinden kann.

c) Wie muss ein Liederheft gestaltet sein, damit die Lehrperson an einer Sonderschule alle Schülerinnen und Schüler aktiv in den Musikunterricht einbeziehen kann?

In die Entstehung des Liederhefts fliessen Erfahrungen aus jahrelanger Praxis aus dem Musikunterricht mit Kindern mit und ohne Beeinträchtigung wie auch die Erkenntnisse des theoriegeleiteten Studiums zu Beginn dieser Arbeit ein. Für die Beantwortung der Fragestellung dienen zudem die ausgewerteten Aussagen aus den geführten Interviews mit Lehrpersonen im heilpädagogischen Bereich. Die gewonnenen Erkenntnisse aus allen drei Bereichen werden wie folgt zusammengefasst:

Lieder

Die Lieder knüpfen an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler an und ermöglichen ihnen, eine Verbindung zum Alltag und zu ihnen bekannten Situationen herzustellen. Die Lieder regen zum Handeln und zur Sprachförderung an. Die Melodien sind einfach und einprägsam und bewegen sich in einem kindgerechten Tonumfang. Längere Pausen in einem Lied werden mit Bewegungen oder Körperpercussion (Klatschen, patschen, etc.) gefüllt, da das Einhalten von Pausen besonders für kleinere Schülerinnen und Schüler eine grosse Herausforderung bedeutet. Die Begleitakkorde über den Noten ermöglichen ein schnelles Einüben einer einfachen Begleitung mit einem Begleitinstrument.

Vorbereitung der Lieder / zeitlicher Aufwand

Das Liederheft ist so aufgebaut, dass die Lehrperson möglichst wenig Vorbereitungszeit investieren muss. Kopiervorlagen mit Bildern, Piktogrammen und Gebärden zur Unterstützung der Kommunikation sind jedem Lied beigelegt und können direkt im Unterricht eingesetzt werden. Das Suchen von passenden Bildern zu den Liedern entfällt und verkürzt die Vorbereitungszeit.

Gestaltung des Liederhefts

Die Lieder sind ansprechend gestaltet, und Noten und Text sind gut lesbar. Illustrationen lockern das Heft auf und lassen auf den Inhalt der Lieder schliessen. Zu jedem Lied gibt es verschiedene Umsetzungsvorschläge, die die Lehrperson 1:1 übernehmen oder aber mit minimalem Aufwand für ihre Klasse anpassen kann. Titelbilder, eine Darstellung des Inhalts der Lieder in Form von Piktogrammen und Gebärdenbildern ergänzen die Lieder und ermöglichen einen sprachlich unterstützten Einsatz der Lieder für Schülerinnen und Schüler mit Sprachschwierigkeiten oder ohne Lautsprache. Der Prototyp des Liederhefts ist in zwei Teile unterteilt: 1. Teil = Lieder, 2. Teil = Kopiervorlagen. Die Rückmeldungen aus den Interviews sind geteilt: Die einen Lehrpersonen kommen mit den zwei Teilen gut zurecht, die anderen hätten lieber alle Kopiervorlagen und Umsetzungsvorschläge unmittelbar hinter den Liedern. Das Liederheft ist handlich und robust, so dass man es auch den Schülerinnen und Schülern in die Hände geben kann. Die Spiralbindung ermöglicht ein einfaches Kopieren der Lieder und des Zusatzmaterials.

Einsatz der Lieder im Unterricht / Heilpädagogische Relevanz

Das Zusatzmaterial ermöglicht einen schnellen Einsatz der Lieder im Unterricht. Die Vorschläge zur Umsetzung sind so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihren verschiedenen Beeinträchtigungen, im Unterricht partizipieren können. Für die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit einer schweren oder mehrfachen geistigen und körperlichen Beeinträchtigung gibt es zusätzliche Anregungen im Heft. Zusätzlich zu den Umsetzungsmöglichkeiten sind weiterführende Ideen für den Unterricht aufgeführt, die es ermöglichen, die Lieder in ein übergeordnetes Thema zu setzen und weitere Lerninhalte miteinzubeziehen.

CD

Eine Audio-Aufnahme der Lieder ergänzt das Liederheft und ermöglicht den unkomplizierten Einsatz der Lieder im Unterricht. Das Tempo der Lieder ist den Schülerinnen und Schülern in einer Sonderschule adäquat angepasst, so dass die CD als Begleitung zum Singen eingesetzt werden kann.

8 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Vor und während der Entwicklung des Produkts «Mit Musig dur de Tag», (ein Liederheft für den Alltag in einer heilpädagogischen Schule) suchte ich geeignete Literatur, die mir Antworten auf meine Fragestellung geben sollte. Da ich bereits seit vielen Jahren selber Musik mache, als Chorleiterin tätig bin und Musikunterricht an Regelschulen und seit bald sechs Jahren an einer heilpädagogischen Schule gebe, verfüge ich bereits über einige Erfahrung im Umgang mit Musikliteratur. Zu Beginn bestand die Herausforderung darin, das Thema einzugrenzen. Es war schwierig, mich in diesem grossen Bereich «Musik» nicht zu verlieren und mich statt dessen immer wieder auf die für meine Fragestellung wichtigen Aspekte zu beschränken. Mit meinem musikalischen und beruflichen Hintergrund war aber die Absicht immer klar: Nämlich ein Lehrmittel zu produzieren, welches im Alltag an einer heilpädagogischen Schule ohne viel Aufwand eingesetzt werden kann und alles benötigte Zusatzmaterial bereits enthält. Ich hatte eine klare Vorstellung von «meinem Produkt»: Ich wollte Lieder schreiben, die einen starken Bezug zum Alltag von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf geistige Entwicklung haben und diese mit «pfannenfertigen» Kopiervorlagen in Form von unterstützter Kommunikation (Piktogramme, Bilder und Gebärdenbilder) und Umsetzungsvorschlägen ergänzen. Mein Mentor, Roman Manser überzeugte mich von der Idee, als Rahmen für das Liederheft den Tagesablauf einer Schülerin/eines Schülers an einer heilpädagogischen Schule zu wählen. Dies erwies sich als sehr guter Entscheid, denn somit waren viele Liedinhalte bereits durch die Tagesstruktur an der Schule gegeben.

Wie in Kapitel 6.3.6 bereits beschrieben, hatte ich das Glück, auf meine Musiker-Freunde, deren Kinder und meine Familie zählen zu können. Als Herausforderung gestaltete sich aber das Finden von Terminen für die Proben und Aufnahmen. Insgesamt fanden vier Proben und vier Aufnahme-Samstage statt. Diesen Zeitaufwand hatte ich völlig unterschätzt. Und so musste ich den Abgabetermin meiner Arbeit um ein Semester nach hinten verschieben.

Das Studium geeigneter Literatur half mir, der Frage nachzugehen: «Was ist guter Musikunterricht allgemein und im Besonderen für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung?» Viele Erkenntnisse aus dem Studium der Literatur deckten sich mit meinen eigenen Erfahrungen aus der Praxis.

Als die ersten 20 Probeexemplare des Liederhefts bereits gedruckt waren, zeigte ich es unserer schulinternen «Fachfrau Unterstützte Kommunikation». Sie wies mich darauf hin, dass, falls ich das Liederheft zu einem späteren Zeitpunkt weiterentwickeln und für eine grössere Zielgruppe vervielfältigen würde, ich es unter UK-Gesichtspunkten noch einmal ziemlich überarbeiten müsste. Es wäre dabei wichtig, dass alle Piktogramme für das gleiche Wort auch genau gleich aussehen müssten (z.B. anziehen = immer das gleiche Piktogramm, egal ob Pulli oder Hose). Ich nehme mir vor, diesen Punkt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufzugreifen.

Der empirische Teil der Arbeit besteht aus der Evaluation von fünf durchgeführten Interviews mit Lehrpersonen im heilpädagogischen separativen Bereich. Die Lehrpersonen fanden sich leicht, waren sie doch erfreut, ein Lehrmittel mit neuen Liedern für ihre Klasse ausprobieren zu dürfen. Sie erklärten sich ausserdem bereit, mir nach einer 4 bis 5-wöchigen Erprobungsphase für ein ca. einstündiges Interview zur Verfügung zu stehen. Ich entschied mich für die Durchführung eines Experteninterviews. Ein Leitfaden führte mich und die Befragten mehr oder weniger strukturiert durch die Befragung, wobei die einzelnen Interviews sehr verschieden ausfielen. Es erwies sich als hilfreich, sich auf dem Leitfaden-Bogen zusätzlich zur Audio-Aufnahme auch noch Stichworte zu notieren. Dies machte ich zu Beginn automatisch, dachte erst, dass dies eigentlich unnötig sei, da das Interview ja sowieso aufgenommen wurde. Schon bald aber merkte ich, dass ich ohne die zusätzlich notierten Antworten auf dem Bogen schnell den Überblick verloren hätte, da die Antworten teilweise Sprünge hin zu anderen Fragen bewirkten, die nicht in der Reihenfolge des Leitfadens notiert waren. Bei der Auswertung der Interviews hielt ich mich an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) (siehe Kapitel 7.3). Da ich kein Kategoriensystem angewendet habe und die Antworten lediglich nach anhand der Themenbereiche des Leitfadens miteinander verglichen habe, bin ich mir bewusst, dass die Validität der Ergebnisse nicht ausgesprochen hoch ist. Jedoch scheinen mir die Ergebnisse für die Beantwortung meiner Fragestellung genügend klar und übersichtlich zu sein. Viele Erkenntnisse aus den Antworten der Interviews decken sich mit den Erkenntnissen, die ich aus dem Studium der Literatur erworben hatte.

9 Fazit und Ausblick

Im folgenden und letzten Kapitel werden noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Literaturstudium mit Ergebnissen der Evaluation des Produkts (Liederheft) und Erfahrungen aus der Praxis verknüpft und zusammengefasst:

Musik berührt Menschen emotional. Sie «...öffnet das Tor in die Welt der Gefühle» (Bethge 2003, S. 131). Besonders für Menschen mit einer geistigen Behinderung kann Musik helfen, Kontakt zu seiner Umgebung herzustellen, sich zu spüren und auszudrücken – im Besonderen, wenn keine Lautsprache zur Verfügung steht. Gemeinsames Singen und Musizieren führt zu gruppendynamischen Prozessen und starken gemeinschaftlichen Gefühlen (vgl. Meyer et al. 2016, S. 7). Diese Erkenntnisse erklären, dass dem Fach «Musik» an einer Heilpädagogischen Schule ein grosser Stellenwert zugeschrieben wird. Guter Musikunterricht an einer Schule für Kinder mit Förderbedarf geistige Entwicklung spricht die Schülerinnen und Schüler emotional und über alle Sinne an.

Wesentlich für einen gelingenden Musikunterricht ist, dass die Ziele, die festgelegt werden, für das Leben der Schülerin, des Schülers bedeutsam sind. Die Lieder des Liederhefts erzählen alle von verschiedenen Situationen aus dem Alltag einer Schülerin, eines Schülers an einer Sonderschule. Dies führt dazu, dass Die Schülerin, der Schüler sich emotional angesprochen fühlt und sich im Unterricht – seinen Möglichkeiten entsprechend – einbringen kann. Die Unterrichtsvorschläge im Liederheft sind so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer verschiedenen Aneignungsniveaus am Unterricht teilhaben können (siehe Beispiel in Kapitel 6.3.4).

Aufgrund der oftmals stark verzögerten Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf geistige Entwicklung ist die Förderung musikalischer Grundlagen zentral. In den Vorschlägen zur Umsetzung der Lieder werden deshalb bewusst verschiedene Gestaltungselemente, wie gemeinsames Singen, Musizieren, Tanzen, Rollenspiele, etc. aufgeführt. Wenn es im Musikunterricht gelingt, «Resonanzphänomene» (vgl. Hütter, 2012) zu erleben, kann sich das Kind als wichtiger Teil des Ganzen erfahren, der sich ausdrücken, einbringen und entwickeln kann.

Ein «bildhaft-konkreter erzählerischer Rahmen» ermöglicht den Schülern, den Inhalt eines Liedes oder Themas zu erkennen und verstehen (vgl. Beilharz 1989, S. 185–186). Dies bestätigen auch die Antworten der interviewten Lehrpersonen. Durch die starke Verbindung der Lieder mit alltäglichen Situationen ist ein gewisser Kontext bereits gegeben. Dort, wo Anknüpf-Punkte fehlen und das Vorstellungsvermögen für eine Situation gefragt ist (z.B. beim Lied «Guet Nacht»), helfen die Umsetzungsvorschläge im zweiten Teil des Liederhefts, den Kindern mit handelnden Anregungen Zugang zum Inhalt zu verschaffen. Dazu helfen die Gebärdenbilder und Piktogramme (Kopiervorlagen, ebenfalls im zweiten Teil des Liederhefts) den Kindern, die sich nicht mit Sprache mitteilen können, Inhalte und Situationen zu verstehen.

Die Rückmeldungen aus den Interviews zeigen, dass sich der Vorbereitungsaufwand für das Einsetzen der Lieder aus dem Liederheft im Unterricht erheblich verkürzt, da Umsetzungsvorschläge und Kopiervorlagen zur Unterstützten Kommunikation bereits im Heft vorhanden sind. Es freut mich, dass dieses Ziel erreicht ist.

Eine sehr wichtiger Faktor für gelingenden Musikunterricht in einer Sonderschule ist die Rolle der Lehrperson. Die Haltung der Lehrperson oder Therapeutin/des Therapeuten entscheidet, ob ein Schüler sich im Musikunterricht oder in der Therapiesituation in das Geschehen einlassen kann. Das Erleben von Musik soll als ein kommunikativer Prozess verstanden werden (vgl. Theilen 2015, S. 10). Offen, respektvoll und als «empathisches Gegenüber» soll sich die Lehrperson einbringen. Die Atmosphäre sollte wertschätzend, lustvoll und experimentierfreudig und die Leistungsanforderungen angepasst sein (vgl. Lutz Hochreutener 2017, S. 18). Diese Erfahrung zeigt sich auch in der eigenen Praxis und in den Antworten der befragten Lehrpersonen. Die Lehrperson soll darauf bedacht sein, den Schülerinnen und Schülern den nötigen Raum zu geben, dass sie sich selber spüren und sich in Freiheit erleben können. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese «Begabung» eine Voraussetzung ist, die nicht mit Umsetzungsvorschlägen oder Kopiervorlagen erreicht werden kann. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass im Musikunterricht immer wieder «Sternstunden» mit Kindern erlebt werden können, wenn die Lehrperson authentisch, begeistert und voll präsent ist. Zur Präsenz gehören auch Klarheit und Verlässlichkeit. Klare Abmachungen und Regeln geben den Schülerinnen und Schülern Orientierung und Halt. Eine klare Führung durch die Lehrperson ermöglicht unter Anderem den Erwerb und die Förderung sozialer Kompetenzen.

Mein wichtigstes, persönliches Fazit aus den vorangehenden Erkenntnissen und der persönlichen Erfahrung aus der Praxis ist:

Die Freude am Singen und Musizieren und die Begeisterung für das, was im Musikunterricht geschieht und entsteht, ist das Wichtigste überhaupt!

Die Rückmeldungen meiner Musiker-Kollegen, die beide als Lehrpersonen in Unterstufen-Regelklassen unterrichten, und ebenfalls einige Lieder mit ihren Klassen ausprobiert haben, bestätigen, dass sich mein Liederheft auch sehr gut für den Kindergarten oder eine Unterstufen-Regelklasse eignet. Hier ist im Besonderen der Gedanke der Integration/Inklusion zukunftsweisend. Es wäre somit spannend, auch in verschiedenen Regelklassen eine Erprobungsphase des Liederhefts und anschliessend Befragungen der verschiedenen Lehrpersonen durchzuführen, um die Ergebnisse mit denjenigen der heilpädagogischen Schulen zu vergleichen. Für die Vervielfältigung einer grösseren Auflage des Liederhefts wären allerdings in dieser Hinsicht noch einige Anpassungen nötig. Als weiteren Punkt

müsste das Liederheft noch einmal auf Grund der allgemein gültigen UK-Richtlinien überarbeitet werden.

Aus der Auseinandersetzung mit dem Thema ergeben sich noch weitere Forschungsansätze, die interessant wären. Zum Beispiel wäre es spannend zu untersuchen, ob die sprachliche Entwicklung bei Kindern, die in einem musikalischen Umfeld aufwachsen, schneller vonstatten geht, als bei Kindern, die musikalisch nicht gefördert werden. Oder weiter wäre es interessant zu untersuchen, ob die sprachliche Entwicklung von Kindern mit musikalischen Elementen gefördert werden könnte. Ausserdem könnte ein Konzept für den Musikunterricht entwickelt werden, das gezielt zu einer Verbesserung der sozialen Kompetenzen bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten führen könnte.

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

- Alvin, J. (1988): *Musik für das behinderte Kind*. Stuttgart: Fischer (Praxis der Musiktherapie, 8).
- Amrhein, F. (1983): *Die musikalische Realität des Sonderschülers. Situation und Perspektiven des Musikunterrichts an der Schule für Lernbehinderte*. Zugl.: Marburg, Univ., Diss. Regensburg: Bosse (Dortmunder Beiträge zur Musik in der Sonderpädagogik, 6).
- Amrhein, F. (2001): *Den Musikunterricht auf die Füße stellen - die Bedeutung der Bewegung für musikalisches Lernen*. Hannover: Institut für Musikpädagogische Forschung (Monographien des Instituts für Musikpädagogische Forschung der Hochschule für Musik und Theater Hannover, 1).
- Beilharz, G. (Hg.) (1989): *Erziehen und Heilen durch Musik*. Stuttgart: Verl. Freies Geistesleben (Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, 8).
- Beilharz, G. (Hg.) (2004): *Musik in Pädagogik und Therapie*. (1. Aufl.). Stuttgart: Verl. Freies Geistesleben (Heilpädagogik und Sozialtherapie aus anthroposophischer Menschenkunde, 15).
- Bethge, P. (2003): *Die Musik-Formel*. In: *Der Spiegel* (31), S. 130–140, zuletzt geprüft am 28.08.2018.
- Bossen, A.; Jank, B. (Hrsg.) (2017): *Musikarbeit im Kontext von Inklusion und Integration : Wissenschaftliche Edition (Potsdamer Schriftenreihe zur Musikpädagogik ; 6/1)*, In: zuletzt geprüft am 03.08.2018.
- Brunner-Danuser, F. (1984): *Mimi Scheiblauer. Musik und Bewegung*. Zürich: Atlantis-Musikbuch-Verl.
- d-edk: Lehrplan 21, zuletzt geprüft am 02.08.2018.
- Hagmann, T.; Bächli, G. (1981): *Musizieren mit geistig schwer Behinderten : Erfahrung aus dem Wagerenhof bei Zürich*, In: *Schweizerische Lehrerinnenzeitung Band 85 / Heft 9*, zuletzt geprüft am 01.08.2018.
- Hatt Harris, J. (2019): *Was ist Musik?* In: <https://www.schulfachmusik.ch/dateien/themenartikel/definitionen/definition-von-juergen-hatt.pdf>, zuletzt geprüft am 10.12.2018.
- Helbig, A. (2004): *Zugangswege zur Musik mit schwerstbehinderten Kindern*. In: *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik SZH 4/ 2004* (3), zuletzt geprüft am 03.08.2018.
- Hirler, S. (2012): *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg: Herder.
- Hüther, G. (2012): *Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher* (12. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.

- Hüther, G. (2007): *Singen ist „Kraftfutter“ für Kindergehirne - Die Bedeutung des Singens für die Hirnentwicklung*. In: https://come-together-songs.de/wp-content/uploads/PDF/Experimente_Prof_G_Huether1.pdf, zuletzt geprüft am 17.11.2019.
- ISB Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: Lehrplan Förderschulen Bayern. Hg. v. ISB Bayern. Online verfügbar unter <https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/lehrplan/>.
- Klotz, R.; Long, G. (2017): *Malen und Musik – Konzentrationsförderung in der Psychomotoriktherapie*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Zürich, zuletzt geprüft am 25.07.2018.
- Krebber-Steinberger, E. (2014): *Musiktherapie oder Teilhabe an der Musikkultur? – Inklusive Prozesse schaffen neue Perspektiven und Entwicklung*. In: *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik SZH 3/ 2014* (3), zuletzt geprüft am 27.07.2018.
- Lutz Hochreutener, S. (2014): *Musiktherapie im pädagogischen Kontext*. In: *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik SZH 3 / 2014*, zuletzt geprüft am 27.07.2018.
- Lutz Hochreutener, S. (2009): *Spiel - Musik - Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen, Bern, Wien: Hogrefe (Praxis der Musiktherapie, 1).
- Lutz Hochreutener, S. (2017): *Musik berührt - Musik bewegt - Musik verbindet. Annäherungen an das Wirkungspotenzial der Musik*. In: *SozialAktuell*, S. 17–19.
- Mayring, P. (2002): *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl. 2016), Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Meyer, H.; Zentel, P.; Sansour, T. (Hg.) (2016): *Musik und schwere Behinderung*. Angelika von Loeper Literaturverlag. Originalausgabe, 1. Auflage. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag (von Loeper Fachbuch).
- Müller, K.-B. (Hg.) (2001): *Musik als Begleiterin behinderter Menschen*. Luzern: Ed. SZH/SPC.
- Rimle-Heeb, F. (2014): *Ich schenk dir einen Ton - Klassenintegrierte Musiktherapie in einem Schulheim*. In: *Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik SZH 3 / 2014*, zuletzt geprüft am 27.07.2018.
- Spitzer, M. (2002): *Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk*. Stuttgart: Schattauer.
- Tetzlaff, S. (2012): *Musikunterricht ganz einfach. Singen, tanzen, musizieren mit Schülern mit geistiger Behinderung; [sonderpädagogische Förderung; 1. - 10. Klasse. (1. Aufl.)* Buxtehude: Persen (Bergedorfer Unterrichtsideen).
- Theilen, U. (2015): *Mach Musik! Rhythmische und musikalische Angebote für Menschen mit schweren Behinderungen* (2., aktualisierte Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag (Heilpädagogik).

Seite „Musik“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 12. November 2019, 14:05 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Musik&oldid=193983614>, zuletzt geprüft am 17.11.2019.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Abgrenzung Musiktherapie – Pädagogik (Lutz Hochreutener 2009, S. 280)

Abb. 2: (Krebber-Steinberger in Schweizer Zeitschrift für Heilpädagogik SZH 3/ 2014)

Abb. 3: Musik in der Heilpädagogik (Klaus-Benedikt Müller, 2001, S. 15)

Abb. 4.: Die Komposition der Stunde (Beilharz 2004)

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ziele und Indikatoren

Tabelle 2: Umsetzung einer Unterrichtssequenz

11 Anhang

Selbständigkeitserklärung:

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

«Mit Musig dur de Tag» - 12 Lieder ergänzt mit Umsetzungsvorschlägen, Gebärdenbildern und Piktogrammen - für den Alltag in einer Heilpädagogischen Schule

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganzes oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Egg, 30. November 2019

Impressionen der CD-Aufnahmen:

Transkribiertes Leitfadenterview

Interviewerin: Silvia Emmenegger

Befragte: S.O. Person A

Wie isch die aktuellli Klassezämesetzung?

Sie sind zwüschet sächs und 7ni. Es sind 5 Chind; 4 Buebe, 1 Meitli. mit ganz unterschiedliche Usgangslage, sägemer's mal so. Ich han 3 Chind dine mit ere Diagnose vom Frühchindliche Autismus und ein Bueb mit ere Diagnose, wo sehr, sehr sälte isch, wo mer eher devo usgahd, dass es öpis isch, wo sich au chan... de Allgemeinzuestand chan sich wiiter verschlächtere. Ehm... wo's au chan fescht drum gah zum erhalte und freudvolli Momänt ha, so dass das erhalte bliibt und dass er wiiter üebt und wiiter sich uf Lernsituatione chan iilah. Und denn isch no es Meitli bi üs, und sie häd e CP, wo am ganze Körper... also e Tetraplegie, wo alli vier Körperteil sind beiträchtiget. Ehm... sie isch au im Rollstuehl. Ja... Sprach... Kommunikation, was i dem Zämehang au no wichtig isch, isch bi allne es grosses Thema. Ich han ein Bueb dine, wo au teilwiis chan wüchlich gueti Sätz mache, aber für das au vill Rueh brucht und vill Zyt und aso, das nöd immer chan so zeige, wien er's eigentlich chan. Die andere Chind sind im Afange oder händ agfange mit Luutsprach mittlerwile. Ich han drü Chind mit eme Sprachgabe-Grät, und mir schaffed ganz vill mit Unterstützter Kommunikation.

Wänn findet bi dir Musigunterricht oder eifach Musig statt?

Einersiits ritualisiert; das sind die Momänt, wo mer eifach immer singed, zum en Aktivität, en Übergang z'begleite; zum Bispill, wämmer ufrumed, düemer singe, wämmer Znüni ässed, düemer singe, vorem Heigah düemer singe... Mir händ s'erschte Jahr kei Morgechreis. Das isch no chli speziell. Drum häd sich das au sehr guet jetzt ergäh, dass mir d'Lieder vo dier chönd so drii näh. Mir händ die letschte zwei Jahr en immer gliich bliibende, ritualisierte Morgechreis mit em immer gliichlige Lied gha. Und das häd de Vorteil, dass sie, dass sie achömed, dass sie wüssed, was jetzt uf sie zuehunnt. Wien es listimme uf das, wo nachher chunnt. Aber jetzt find ich's zumindescht für mich us minere Sicht: Es isch vill meh möglich, will ich chan mal mit andere Lieder cho, ohni immer irgendwie müesse s'gliichlige z'mache.

Das chan au binde, gäll...?

Ja, für die, wo nöd ehm... wo kei Behinderig händ, isch das teilwiis no usefordernd (lacht...)... ja...

Jetzt düemmer iichecke – mit eme Foti a de Wandtafele tued jede iichecke und na es Bildli häre mit öpis, won er wett säge, oder wie's ihm grad gahd... und so gsehmer, wer hütt alls da isch und wies em gahd.

Über das hemmer grad geschter i de Intervision gredt.

Ok... Bruucht's en Morgechreis?

Ja, und warum?

Ich finde's schön, dass sich so Strukture afanged ufbräche oder dass mer das hinderfrögt. Ich meine nur scho s' Hinderfröge... ich finde dini Frag sehr schön: «*Wenn isch Musigunterricht?*» Das bringt eim ja scho det häre, z'überlegge, welli Lektion mach ich das? Letschts Schueljahr han ich mit de G. zäme abgmacht, mir mached öpis gmeinsam mit dene zwei Klasse: Mir mached en Musigchreis. Wunderschön... mir sind 12 Chind gsi und mir händ eus vorbereitet mit schöne Lieder... und es häd keinä interessiert! Mir händ immer wieder müesse alli uf de Schtuel tue und nöd furtlaufe und dä isch scho wieder bi mir gsi und... s' isch so müehsam gsi, dass mir nach em dritte Mal gfunde händ: Mir zwei händ Spass, aber so

macht's au üs zwei nöd Spass und de andere 12 irgendwie au nöd. Was machemer? Und dänn hämmer gmerkt: D'Chind wetted spiele. Und dänn hämmer's ufgmacht, und d'Chind händ gspilt, und dänn isch's guet gsi. Und jetzt das Schueljahr und s'letscht Jahr dänn au no han ich zwüschetdure s'Akkordeon füre gnoh. Oder mir händ da hinde am Chaschte au Lieder ufghängt, und d'Chind sind mit dene Lieder zu mir cho und dänn hämmer Musig gmacht. Und jetzt fröged's immer: Chömmer wieder Musig mache? Eifach ohni Druck.

Wie isch die rümlich Situation? Die materielli Infrastruktur?

Grundsätzlich: Musig isch überall. Mir sind hüt mitenand i de Hüpfburg gsi und hend mitenand gsunge vor em Zmittag. Es isch wie eifach es Zeiche: Aha, das machemer jetzt! Das isch jetzt üse Zmittag! Mir singed gern uf em Teppich. Für mich echli unbequem mit em Akkordeon, aber sie singed gern uf em Teppich, und drum simmer oft uf em Teppich. Mir singed au am Znünitisch. Aber hauptsächlich im Schuelzimmer. Mir händ au Instrumäntli da. Und s'Saxophon hämmer au no natürlich und s'Akkordeon. Und d'Chind händ äbe au so Chindersaxophon.

Weli erwachsene Bezugspersonen sind i de Regel awesend?

Ich bi drü Täg da, und 1 1/5 Täg isch mini Kollegin da – zäme im Team. Und dänn hämmer 4 Täg en Assistänz und 1 Tag no en anderi Assistentin, wo eus unterstützt. Mängisch isch no en Therapeutin dine.

Weles sind dini Prioritäte, wo du i dim Musigunterricht setzisch? Was isch für dich wichtig, wenn du mit de Chind musizierst?

Es sind so wie zwei Zuegäng. Einersüts muess ich s'Gfühl ha: Oh, das isch jetzt öpis, wo d'Chind en Bezug dezue händ. Z.B. hüt am Morge hämmer gsunge vom «Ufstah, s'isch Morge!» Do händ d'Chind total en Zuegang dezue, will das känned sie. Es isch au dunkler und.. villicht chund s'Mami nöd immer grad singend, aber die Situation vom am Morge ufstah und mer schnarchled no chli und isch no chli müed und... das häd sofort en Bezug zum Chind. Und mir singed im Momänt au «s'chrücht es Schnäggli»... ja, irgendöpis, wo d'Chind en Bezug dezue händ zum Lied i irgend ere Form. Oder de ander Zuegang isch: Wänn ich öpis mega läss find (lacht). En Tanz oder irgendöpis. Wänn ich a öpis so Freud han dra, dänn chund's eigentlich au gute a, meischtens. Ja so: «Oh, da isch irgendöpis dranne... ich mach glaub au mol mit... ich bin au debil!»

Wie bereitisch du din Musigunterricht vor? Wänn du ihn vorbereitisch (lachen...)

Ich mach eigentlich vo Quartal zu Quartal mir Schwerpükt. Ich wähle Lieder us: Was passt jetzt i das Quartal? Im Momänt hämmer grad die Lieder, wo mer da ufghängt händ. Die hanged dänn immer da a dere Wand. Und das sind dänn au immer die Lieder, wo d'Chind obenabe nämed und mir bringed und wänd mit mir singe oder aluege oder was au immer. Die Liedblätter tuen ich dänn mit Piktogramm und Bilder ergänze, so dass d'Chind wüessed, um was es i dem Lied gand. Sie zeiged au gern dänn druf und so. Und ich üebe mängisch meh und mängisch weniger d'Lieder uf em Akkordeon. Hüt bin i bim 6/8-Takt die ganz Zyt drüber ghumplet... Ich spiel wenig 6/8-Takt...

Ja, me häd ja dänn Zyt, au mit de Chind zäme z'üebe...

Genau. Das isch en schöne Asatz. Gfällt mir sehr (lacht).

Weli Lehrmittel verwändisch du?

Alles mögliche a Singbüecher und Ordner mit Lieder drin. Au neu Sache (zeigt auf das Liederheft und lacht). Isch natürlich schön, wänn das scho so sortiert dehär chunnd. Z.B. mit unterstützter Kommunikation häsch dänn gar nümme vill z'tue.

Weli Sozialforme, dass du awändisch, häsch du eigentlich scho erwähnt, gäll...

Ja, z.B. uf em Teppich... oder mängmal isch es eso, dänn sitzt eine oder sitzed zwei näbe mich häre und mir singed mitenand. Und mängmal isch es e grösseri Gruppe – je nach dem, wie sich's dänn ergibt.

Cha mer säge: Mängisch ergibt sich's... und es isch eigentlich fasch immer echli Chreis-förmig? Also, mer sitzt zäme.

Nei au nöd nur... z.B. bim Ufrume... dänn isch es meh wie es Signal. Und dusse sitzed mer au uf em Bänkli.

Chunnt uf d'Unterrichtssituation druf a oder?

Ja.

Mängisch isch d'Musig d'Untermahlig vom Gscheh, wo wichtiger isch, oder?

Ja.

Oder, wänn d'Musig s'Wichtige isch, dänn...

Dänn isch es meh das. Ja.

Weles sind d'Useforderige – i dinere Klass, mit dine Chind, wänn du gemeinsam willsch musizieren?

Es sind höchi sociali Aforderige drin. So das Warte oder das gemeinsam Starte, wämmer Instrumänt git. Und teile... au Konzentrations-Phase und -Spanne, wo extrem unterschiedlich sind. Die einte chönd 3 – 4 mal s'Gliche... und die andere wänd nach em erschte mal scho... jetzt isch guet und wänd zum nächschte... wo no im «Gugus – dada!» ine sind mit möglichst schnälle Wächsel und immer Aspannig – Entspannig bruched... das sind so chli d'Useforderige, würd ich säge. Wänn ich Akkordeon spiele, dänn bin ich eso chli... also ich chan wie nöd mithälfe rundume, will ich dänn mit de Finger so blockiert bin. Und mit em Saxofon chan ich nöd singe. Das sind eso chli die Kompromiss, wo me muess i gah. Für dete, won ich's für alli dänke, probier ich's so churz mache, dass es für alli möglich isch, obwohl mir i de Regel eine händ, wo's mega schwierig findt, z'warte, z.B. bis mir afanged z'ässe – bis s'Lied fertig isch. Also das isch e riiese Aforderig, aber das isch es Üebigsfäld. Und wänn's um mehreri Lieder gahd, dänn gang ich eigentlich vor allem vom freie Rahme us. Also wänn sich's ergibt. Oder... es muess scho presänt si, es muess sichtbar sii. Ich muess Freud ha a de Musig... das ghört irgendwie alles dezue. Aber dänn entstahd's eifach und wänn dänn öper eifach näbedra liit und zuelost, oder am Lego zämebaue isch oder öpis anders macht, dänn isch das au ok. Mir sind echli wäg cho vo däm: «Und jetzt singed mir alli eis» (lacht). Oder: «Jetzt simmer alli luschtig und singed!» Schwierig isch es, wänn mini Erwartige sich nöd mit dene vo de Chind decked... Ich probiere, nüme so vill Erwartige z'ha, und defür meh Freud.

Wie bisch du konkret bi de Vorbereitung vo dene Lieder vorgange?

Also zerscht han ich d'CD deheime gha. Und denn hämmer die Lieder ufe und abe glost – mit minere Tochter deheime. Und us dem use han ich denn gluegt: Ok, weli Lieder händ Relevanz für mini Schüeler? Und weli Lieder chan ich mir villicht au schnäller merke? Also, s'Ufschtah, s'isch Morge! Das isch en Ohrewurm... das isch so gfällig. Und han mich dänn für 3 Lieder entschiede. Dänn druck ich das us und hinedruf sind d'Note und de Text und dänn probier i's mit em Akkordeon. Und bim Znünilied hämmer de «Bigmac»: Mir händ s'Lied

druf gspielt. Will wänn ich i dere Situation dänn amigs no muess s'Akkordeon go hole, dänn isch das irgendwie schwierig. Dänn han ich uf em Bigmac druf s'Znüni-Zeiche und mir drucked druf... S'häd halt nöd s'ganze Lied druf möge, aber de Reschte singed mer denn no.

Ja, also wänn ich die Situation aluege, isch das e Situation, wo ja meischtens turbulänt isch, wo mini Händ gfröget sind, und ich muess luege, dass jetzt alli de Znüni händ, Wasser hole, alli anesetze, villicht no de Transfer vome Chind vom Rollstuel in Stuel... und so chömmer gmeinsam starte mit Musig. Die andere Lieder hämmer dänn eifach... s'häd sich dänn eifach entwickelt, während em Mache: Bim «Ufschtah, s'isch Morge!»: Me chan aneligge, öper wecke... und das veränderet sich au jedes Mal, je nachdem, wer debi isch.

Da häd me natürlich au Erfahrig, wie mer so öpis chan umsetze, gäll... Mini Umsetzigsvorschläg... häscht du die agluegt?

Ich han die aglueget, aber han ganz vill so chli intuitiv gmacht. Ich han d'Lieder ghört, inegspürt und mir mini Klass vorgstellt und d'Struktur vom Tag und so.

Findsch du d'Gstaltig vom Liederheft praktisch, übersichtlich, handlich? Zum sofort awände?

Ja. Natürlich: D'Lieder sind neu. Das isch natürlich nomol e Useforderig, will d'Lieder alli neu sind. D'Lieder sind sehr dankbar zum Lerne (die wo mir gmacht händ) und ich finde, es isch sehr praktisch, sehr glunge.

Ich ha s'Lehrmittel ja i 2 Teil teilt. Fändsch du en anderi liteilig sinnvoller?

Also bi mine Schüeler isch es ja oft so, dass ich's ihne id Hand gibe. Ich glaube aber, wänn du jetzt stärke Schüeler häscht, isch es eifacher so. Will dänn häscht du hine de Lehrerteil und vore d'Lieder. Villicht würd ich d'Kopiervorlage no diräkt bi de Lieder afüege und nur d'Umsetzigsvorschläg in 2. Teil tue.

Was fählt?

Bi de Bilder han ich mängisch s'Gfühl gha: Ich hett no gern meh Bilder gha. Mit no meh Kernwortschatz. Aber ich danke, für d'Chind, zum Verschtah, worum's im Lied gahd, isch es guet eso.

Gebärde bruch ich sehr wenig. Aber ich danke, für eus Lehrer isch es super. Es git sicher au einzelni Chind, wo das nach dene Gebärdebilder chönd umsetze. Ich setz es sälber eifach wenig ii, aber das isch persönlich bedingt. Ich find beides tip-top, d'Piktos und d'Gebärdebilder.

Händ sich dini Schülerin und Schüler vo de Lieder agsproche gefühlt?

Ja sehr.

Sind d'Lieder in Bezug zu dine Schülerin und Schüler altersgerächt?

Ja. 1:1 awändbar. Für das, dass es neue Lieder sind, wo sie no nie ghört händ, sind sie sehr schnäll drinine cho. Es mega Komplimänt! Will das isch mängisch bi üsne Chind... bis wirklich öpis hange bliibt, wo sie chönd mitmache... Das isch bi dene Lieder sehr schnäll glunge.

Häscht du d'Lieder sälber uf eme Instrumänt begleitet?

Ja, uf em Akkordeon.

Sind d'Akkord über de Note hilfrich und eifach umsetzbar?

Ich find's mega läss, häscht du scho alli Akkörd anegschriebe. Das isch natürlich für mich mega cool. Es git nämlich so vill Liederbüecher, wo das fählt. I de bequeme Umsetzig isch das natürlich e tolli Sach, wämmer d'Akkörd scho druf häd.

Chasch du dir vorstelle, no meh als die 3 Lieder us dem Heft mit dine Schülerin und Schüler z'singe?

Ja, sehr gern!

Häsch du d’Kopiervorlage benutzt? Sind’s hilfrich und verständlich gsi?

Ja, ich ha’s au laminiert!

Häsch du d’Gebärdebilder benutzt?

Villicht müesst ich mir das würlklich wieder mal chli z’Härze neh... Die, woni chan, hani scho gmacht... Aber es wär e Chance. So chönnt au ich wieder neuu Gebärde verbunde mit eme Lied lehre. Ich muess ja nöd emal müehsam alles go nacheschlah... du häsch es ja so schön präsentiert... ich chönnt’s eifach bruche.

Weli Elemänt häsch du agwändet (musiziere, Kontext gestaltet, Bewegigselemänt, musiziere, begleite, etc.)?

Kontext gestaltet uf jede Fall. Musiziert au, Bewegigselemänt au. «Alegge isch schträng» hämmer au no gmacht. Das isch au mega läss... denn hämmer au d’Chleider dezue gnoh gha...

Chönntisch du dir au vorstelle, s’eint oder andere Lied mit de Chind zäme musikalisch z’ver-tone?

Ja, und das isch mega schön, häsch du so Impuls drinne. So weiss me grad, ah, ich muess das und das Instrumänt füre hole... Üsi Chind sind det dure halt no chli chlii für das. Wenn ich denn alli immer wieder muess obenabe stoppe... wemmer dänn sötti ufenand luege... das isch für üsi jetzt scho no chli schwierig.

Häsch du no eigni Idee umgsetzt?

Nei, mir händ üs schön a dini Idee ghalte (lacht).

Bietet die Lieder für alli Schüelerinne und Schüeler d’Möglichkeit zum Teilha am Unterricht?

Gägefrag: Git’s Lieder, wo das nöd mached? Nei, ich finde natürlich: Ja! Und... das isch natürlich denn au üsi Ufgab als Lehrer...

Häsch du no d’Beobachtigskriterie für schwerstbehinderti Schüelerinne und Schüeler agluegt? Chönntisch du dir vorstelle, das eimal gezielt iiz’setze?

Oh ja! Natürlich chan ich mir das vorstelle. Vor allem au mit dene schöne Idee (z.B. Sunne = s’Chind in es gälbs Tuech wickle und beobachte, wie’s reagiert). Dini Frage sind schön. Ich finde vor allem au schön, dass du Beobachtigskriterie als Frage schtellsch. Das gfallt mir.

Findsch du, dass die Umsetzigsvorschläg i dinere Klasesituation mehrheitlich anwändbar sind?

Ja, sehr. Da muess me halt au wieder luege, was isch i dere Klass möglich? Ich plane öpis und han öpis im Hinterchopf und chan das mitnä. Aber ich han nöd de Aspruch, dass es dänn immer grad das isch, wo’s denn grad brucht. Mängisch blibed d’Chind bi öpis ganz anderem hange, und denn blibsch det und vertüfch das. Aber es isch super, die Idee und Aregige z’ha als Vorbereitig.

Häsch du CD au benutzt (usser bim Znüni)? Chasch du dir vorstelle, sie au als Begleitig zum Singe z’nutze (obwohl du d’Begleitig au sälber chasch mit em Akkordeon mache)?

Ja, natürlich. Uf jede Fall. D’Schüeler losed d’CD au gern und mached mit.

Git’s no öpis, wo du möchtisch säge?

Ich find sehr schön, was du da gmacht häsch! Ich finde’s sehr praxisnöch und isch glaub ich würlklich en Gwünn für vill Lüt, wo nöd nur inere heilpädagogische Schuel schaffed. Z.B. au imene Chindergarte oder in ere 1. Klass wär das au spannend. En schöne Asatz und au zuekunfts-wisend... mit de Inklusion als Gedanke... ja... und d’Chindergärtler chönd ja au no nöd läse... au mini Tochter häd u Freud gha a dene Bilder. Ich finde’s sehr asprächend.

Transkribiertes Leitfadeninterview

Interviewerin: Silvia Emmenegger

Befragte: Y.v.R. Person B

Wie isch die aktuellli Klassezämesetzung?

6 Schüler; 4 Meitli, 2 Buebe. Neu zäme das Jahr i dere Klass. Bi mir und bi de Regula. Sie händ üs als Bezugspersone müesse nü kännelerne; D’Klasseassistäntinne, die Beide – es sind zwei, am Friitig sogar e dritti no. Und sie hend au de Ruum müesse wächsle, also s’Schuelhus. Nüs Klassezimmer, sich müesse nü orientiere... au i de Pause – en anderi Situation im Oberstufeschuelhus. Und, was i sehr gmerkt ha: Sie hend vill Therapie. Und vo 6 Chind, wo nur jedes 2 Sache hed, sind das 12 Therapie uf 20. Und am Mäntig 11 Wächsel und am Dsiischtig 9, also vo Chind, wo irgendöpis mached.

Sehr vill Wächsel...

Mhm...

Alles neu, und denn no rächt uruhig...

Genau. Also eis Meitli isch no Tetraplegikerin – mit Pflegebett. Do muesmer z’zweite sii für d’Pflagesituation und sehr in Rueh schaffe, zum de egeti Rügge schone. Und das Meitli hed e Verstiifig und cha i dem Sinn nid mithälfe. Mir hend aber d’Situation, dass mir es grosses Schuelzimmer hend und es Näberüüml.

Wänn findet bi üch Musigunterricht statt?

Also ich rede jetzt vo minne Täg: Jede Tag... zu irgend ere Glägeheit, und... das han ich immer scho so ghandhabt, will ich das guet gfunde ha. Ja und jetzt fanged mer natürlich au mit dene Lieder – grad mit em Lied «Morgechreis» a.

Und wo findet Musig statt?

Im Alltag simmer im Schuelzimmer. Im Morgechreis oder am Znünitisch. Oder halt au am Pult, wenn’s e Glägeheit git. Und s’Ritual am Friitig. Do singed mir mit andere Klasse zäme im Musigruum. Und im Verlauf vom Schueljahr luegt mer, was hed mer für e Klass... Ich han au scho Jahr gha, won i denn mit ere andere Klass zäme es Projekt gmacht han i de Musig. Wo mer sich denn mitenand e Zytrum gsuecht hed, wo mer d’Schüeler da hed. Und das wird sich hie zeige mit dene Schüeler.

Wie isch die rümlich Situation zum Musigmache? D’Infrastruktur?

Ich cha natürlich s’Material nöch hole. Ein Teil vom Musigmaterial isch da no im Chaschte, won ich da i de Nöchi im Näberuum ha. Ich cha do vore grad uf Gangebeni au no Musigma-terial, und im obere Stock häds no es freis Projektzimmer, es Klassezimmer, wo frei isch und wo s’Ritual stattfindet. Det hed’s au no Instrumänt. Z.B. d’Trummle sind dobe, die grosse. Und somit hemmer jetzt wieder Rüüm.

Mit Instrumänt hesch s’Gfühl, bisch au guet usgrüschtet?

Ja, ich bi ja verantwortlich (lacht). Ja, mir sind guet usgrüschtet. Aber, es gahd mängisch vergässe, Sache z’budgetiere und d’Reparature.

Aber du hettisch das i de Hand und dörflich.. du chasch das au chli schtüre... sind au Sache möglich...

Ja, doch.

Was setztisch du für Prioritäre i dim Musigunterricht? Was isch dir wichtig?

D'Freud! Gärn singe! Und au Stimmfleg. Ich achte uf e gueti Gsangskultur-Haltig. Oder au, dass mer im Umfang vo de Chinderstimm singt. Ja, au bitz Stimmtraining... Höchene, Tüfene... Es guets Vorbild sii. Gueti Tonarte.

Wie bereitisch du din Musigunterricht vor?

Also bi mine Schüeler hie gahn i vor allem devo us, dass sie de Textinhalt verstöhnd. Ich finde das wichtig, zum sich merke, was chunnd. En anderi Absicht isch villicht denn es «Nonsens-Lied»... es chunnd uf mini Absicht druf a. Also es git Lieder, wo de Inhalt wichtig isch... dass sie's verschtöhnd, denn git's Lieder, wo Bewegigslieder sind... wo das im Vordergrund stahd. Es git Lieder, wo eifach... schön sind, denn isch es eifach «d'Schönheit», wo's usmacht. Und wenn i es Lied nü vorbereite, dueni luege, was isch bi dem Lied... was de Rhythmus, oder was hed's für e Inhalt... Wie chan i das vermittele? Also, wenn's es Lumpelied isch, wo's um d'Freud gahd und s'Zämesii, denn duen i nöd de Inhalt gross darstelle, denn luegi eifach: Was han i für e Momänt? Villicht duen i eis zwei Sache bildlich darstelle oder spiele oder mit Bewegig umsetze. Z.B. «Jacky ist in der Küche mit Tina» oder «drei Japanesen mit dem Kontrabass»... oder au «Lustig ist das Zigeunerleben», wo d'Eltere au chönd mit de Chind singe. Und ich nime au Lieder uf, wo d'Chind bringed. Also wenn's jetzt villicht von ere Therapie chömed und sie hend det es Lied. Oder i de Religion, denn nimm ich die und denn sing i's mit de ganze Klass. Au, dass sie's au verschtöhnd, was sie mitbringed. Zum das echli verchnüpfe.

Weli Lehrmittel verwändisch du?

Ich ha natürlich e egeti Sammlig... x Noteheft... x Büecher, also ich han au sehr gärn die alte Singbüecher und... es breits Fäld. Aber 1:1 es Lehrmittel, z.B. «crescendo»... Unterrichtsmaterial 1:1 überneh, das han ich nie chönne. Also ich muess immer drus use öpis verwände. Will me muess zerscht luege, was hani für Schüeler, was hani für e Klass... d'Interässe... was ich au Mode? Ja, d'Situation ibezieh. Und denn isch es villfach: En guete Text, wo passt, aber au e singbari Melodie, wo d'Chind chönd singe. Ich ha gärn, wenn's chönd singe mit mir, ohni CD-Player wenn möglich, das han ich lieber. Mit Gitarre, Ukulele begleitet, oder mit Klavier... oder eifach, dass es singbar isch. Drum han ich nöd so vill aktuell Pop-Lieder, won ich als Singlieder uswähle.

Git's e spezielli Sozialform, wo du wählisch?

Also, woni grad Projekt gha han mit de andere Klass, denn simmer da a dem Tisch gsässe. Mir hend au «Werke hören» gha, also Klassischi Musig glost. Denn hemmir scho en Ablauf gmacht – bestimme mit de andere Lehrperson: Wie wemmer's jetzt mache? Und das isch wien e Form – mit ere andere Klass. Und hie im Morgechreis finded's au immer gliich statt. S'Schlusslied isch immer dusse uf de Bank. S'git Lieder, die sind situationsgebunde.

Was sind d'Useforderige?

Hm... muess grad studiere... Zum Bischpill... dass mer sich vo einzelne Schüeler nöd lahd la beirre... ich han zum Bispill ein Schüeler, de singt nöd mit, aber sich eifach bewusst sii: Dä ghört sehr wohl! Sich nid la tüsche vo de anschiindende Passivität vo de Schüeler, will jedes hed e anderi Art zum Sache ufnäh. Und mir wüssed gar nid so fescht, was wer und wenn, wie ufnimmt. Ja, und ich glaube, wemmer sälber eifach begeischeret isch, isch es nid so schwierig.

Weli Lieder vom Liederheft hesch du usgwählt? Wie bisch du bi de Vorbereitig vo minne Lieder vorgange?

Ich ha's mit minere Teamkollegin besproche; Mir sind uf ähnlichi Lieder cho. Und will mer ja nü Rümlichkeite hend, nü Strukture, wie mer's wend gstatte mit de Schüeler, sind die Lieder

willkomme gsii, will sie de Alltag vo üsere Schuel i dem Sinn begleitet und zeiget, was hemmir für e Struktur? Mir hend nid vo deheime Sache gnoh (Ufstah, s'isch Morge, alege, etc.), sondern jetzt konkret s'Morgechreis-Lied, für, wenn mir im Morgechreis sitzed, denn s'Znüni-lied; das isch nach wie vor wichtig. Ein Schüeler muess immer d'Medikamänt denn inäh, drum denn das au as Ritual, denn isch es i dem Sinn scho ritualisiert am Znünitisch. Denn isch es no zum Heigah... also «D'Schuel isch fertig»... das, wo immer chunnd. Die drü Lieder sind d'Hauptlieder gsi, und ich han au gfunde, sie sind eifach... guet gsetzt... Und denn hemmer no «I de Pause umesause» no dezue gnoh. Das hani zerscht nöd welle wähle. Und... das isch aber eifach dezue cho, will es isch so wirklich gsi: «Hey, jetzt gömmer aber use, jetzt isch fertig Znüni g'asse. Jetzt gömmer i d'Pause... was machemer det?» So als Übergang. S'Mittagslied hemmer nöd gnoh, mir hend jetzt eifach emol mit dene 3 gstartet... jetzt sind's scho 4... i dere churze Zyt! Lässig!

Wie isch de zytlich Ufwand gsi zum Vorbereite?

Das isch natürlich Luxusvariante... mit dem Material. Ich ha – wie du gsehsch da vore (an der Wandtafel) – die grosse Titelbilder (A4) bruucht und han eifach für d'Klasseassistänze die Gebärde kopiert. Sie hend am Afang das so verstande, das müess me de Chind als Vorlag anelege. Do han ich gseid, nei, das isch nur für us. Das müend mir chönne – und mir chönd das als «Spick» bruche. Aber mir düend eigentlich, wemmer unterstützed mit Gebärde, mached mir's vor. Denn isch's nöd de Sinn, dass das d'Chind müend aluege. Und denn han i aber für d'Chind bim Morgechreislied die Piktogramm gnoh, dass sie's hend i ihrem Liederheft. Ich ha jetzt für alli es Liederheft. Und ich han dänkt gha, ja sie chönd denn eifach merke: Jetzt singed mer vo dem Lied, z.B. wele Tag isch hüt? D'Chind hend denn chönne d'Täg mit de Farbe usmale. Ich han den mit em Klavier die Lieder duregspilt, de Text gläse. Han aber gäbig gfunde, no die Audio-CD dezue z'ha, zum's eifach no automatisiere. Und ich ha's scho gärn, dass ich's eifach ha. Also d'Melodie muess sitze und am liebschte hätt ich's usswändig, aber die Reihenfolge sind mängisch denn au nöd usswändig da, drum han ich die Kopiervorlage au als Spick vor mir.

Dänn sind für dich die Akkörd über de Note hilfrich gsii?

Ja, natürlich. Sind au alles gueti Griff, wo ring gönd.

Die Lieder, wo du usgwählt häsch, bütet ja vo de Handlig här scho en Bezug. Aber häsch emol hinde im Heft drigluegt. Hesch du die Umsetzigsvorschläg guet gfunde, realistisch?

Won i s'ganze Heft dure gluegt ha, han i alles mal duregläse – han aber villmol dänkt: Oh ja, das machi ja sowieso... ja, das isch ja logisch... Also vo dem här... han i's au wieder glii vergässe gha. Will ich au muess luege: Wie reagiered d'Chind? Was bruuched's denn? Sie zeiged mir denn au no amigs chli de Wäg.

S'cha villicht e Hilf sii für öper, wo no nöd so vill Erfahrig häd...

Genau. Ich chan dir jetzt aber mol ahand vom Morgechreislied säge, wie das usgsehd: Mir sitzed denn würlklich im Morgechreis, und ich ha d'Gitarre mängisch.. ich han aber gmerkt gha. Jetzt, will so vill nü isch, leggi d'Gitarre wieder ewäg. Ich due das «pur» singe. Sie isch mir denn i Wäg cho... Ich ha gmerkt: D'Chind kopiered mich; ich bi ihres Vorbild... ich duen öpis gebärde, und z.B. eis Chind dued sehr uf d'Gebärde reagiere. Also, ich mache wenig... nöd alli. Eifach das, wo machbar isch.

Genau, so isch es au dänkt...

Ich ha gmerkt, das hilft ihne zum Drabliibe im Lied, zum sich das merke. Und denn isch es, dass mer enand guete Tag säged, üs begrüessed. Ich ha's so gmacht: Ich gange zumene Chind hii und s'Chind macht nachhär witer und gahd zum nächschte. Das hend's äbe gärn. Denn chönd sie säge, wo gahd's witer. Wer möchte ich jetzt begrüesse. Und au s'Meitli mit de Tetraplegie isch so iibunde und cha nämlich dur Blickkontakt öper aluege. Und ein Bueb

macht nie mit, aber me dörf ihn begrüesse und är seid denn eifach immer: «nei!» Aber trotzdem... ich han s'Gfühl, er isch scho vill meh debii. Und natürlich d'Wiederholig... Das isch jetzt es Ritual... mir mached das immer wieder... Und denn sing ich so alli Begrüessige dure mit allne Chind, wo da sind, und denn chunnd: Was mached mir hüt Neus? Was passt zum Morge? Mit de Gebärde: «was?» Und denn zeigi eifach uf de Stundeplan: Händers gseh gha? Und was isch hüt no? Und dänn besprächemer das no und denn singemer nomoll de Teil: «Was mached mir hüt Nöis, was isch hüt für e Tag?», dass mer no irgendwie chli i Bewegig chömed. Und so zeigt sich's denn au bi de Schüeler. Ich ha denn plötzlich dänkt: Irgendwenn müend sie sich denn no bewege.

Findsch du d'Gstaltig vom Liederheft praktisch? Übersichtlich? Handlich?

Ich chönnt mir sogar vorstelle, alles Material diräkt bim Lied z'ha. S'Ringheft isch super. Zum Kopiere chönnt mer au e Mappe mache. Und also: Sälte son es Heft gfunde für üsi Bedürfnis, für üsi Schüeler! Das isch wirklich tiptop! Also hey, das chasch go sueche! Du hesch mir mit dem Heft vill, vill Vorbereitig abgnoh! Also, da han ich dänkt: Hey, Struktur... das isch ja scho vorbereitet für mich... Also danke!

Hesch du eigeni Idee umgesetzt?

Es isch no luschtig... ich ha dänkt: Ou, so vill Lieder i so churzer Zyt... wie chan ich jetzt das mache, dass mer's no schneller hend? Und min CD-Player gahd so langsam... und bis ich denn mängisch die Sache gfunde han... und denn han i dete die Lieder uf dä Talker ufetah, inspiriert vom Mittagässe, wo's immer drucked. Aber det cha mer nur ganz wenig lang ufnäh. Und ich han denn eifach de erschti Teil ganz schnell duregsunge. Und ein Schüeler findet das so luschtig, und er gahd's immer go drucke, und ich säge immer: Hey, so schnell chömmir's ja gar nid singe, wie det druf! Und er findet das so luschtig! Und das findet alli luschtig. Das isch au e Hilf für die ander Klasselehrperson und für d'Schüeler; sie chönd säge, wo simmer jetzt? Weles Lied singemer? Wenn sie mal wend go drücke und s'villicht au lehre. Aber ich han denn gmerkt gha, oh nei, es isch so schnell, das isch ja gar nid schlau... Aber sie hend's denn eifach so luschtig gfunde (lacht). Und jetzt han i eifach für's neuschte Lied eifach no e längsämeri Variante – nur e Teil devo – druf ufgno, dass sie merked, ah, s'gahd um das Lied – so quasi d'Erinnerig.

Idee zusätzlich: Piktogramm vergrössere und z.B. Klappemänt zum abeklappe mit dene A5-Mäppli. Zum Ufhänke und de Inhalt von ere Strophe Zile für Zile abezklappe. Es bietet no meh für eigeni Idee. Ufrumelied fang ich a singe, und denn wüssed's, dass müend ufrume.

Fühled sich d'Chind agsproche vo de Lieder?

Ja, uf alli Fäll.

Sind d'Lieder in Bezug zu dinne Schüeler altersgerächt – du häsch ja jetzt Mittelstufe-Klass?

Ja sehr. D'Entwicklig vo üsne Chind isch ja dem entsprächend zueordnend. Sich begrüesse isch es Läbesthema! Mitenand singe isch e Allerwält-Sprach. De Znüni ässe – das machemer uf jedere Stufe, und dass Chind i dem Sinn säged: Was hesch hüt debii? Denn packed mer us und benänned alles immer nachher no. Denn muess jede eifach au no e Satz bilde und säge: «Ich han en Öpfel debi. Oder irgendöpis und denn hesch du au Satzbildig, alles gmacht, chasch vill driipacke i son es Lied ine. Das isch «Dütsch». Dur es Lied chasch sie au arege, rhythmisiert en Satz z'bilde – nid nur es Wort.

Chasch du dir vorstelle, es paar Beobachtungskriterie für schwerstbehinderti Chind uszwähle (Umsetzungsvorschläg im 2. Teil)?

Ich glaub, das machemer ja au immer wieder. Mir tüend ja immer wieder evaluiere und luege: Wie hend sie teil gnoh? Dä Uustuusch isch ja immer au das Beobachte. Mir chönd, wemmer Lehrpersone sind oder voll aktiv mit ere Klass, hend sälte Luft zum säge: Ich sitze jetzt eifach

häre und es singt und mir lueged... Aber mir mached scho sönigi Elemänt. Also ich säg jetzt es Bischpill: Scho glii, wonich gmerkt han, ah, de eini Schüeler gahd immer go drücke und wott das lose... denn han i scho glii mal agfange froge: Du, wer wett's emal eleige singe? Und eis Meitli cha's also scho. Und gebärdet scho dezue. Und denn merk ich eifach au, sie hend jetzt mängisch glost gha, kopiert, und sie chönd's scho... I somene Momänt chan ich denn scho luege: Wie isch d'Artikulation z.B. oder: Was hend sie ufgnoh vo de Melodiefolg oder wievill Text isch da? Und das Chind mit de Tetraplegie chan Blickkontakt herstelle zum Begrüesse. Sie lacht zum Bispill wenn es anders Meitli sie chunnd cho begrüesse. Und nachher luegt sie gezielt zum ene Chind, und dur das, dass sie öper aluegt, bewirkt sie, dass das Chind zu ihre chunnd. Das isch super! Die Beobachtungskriterie sind Hilfestellige. Für mini Klasseassistentz gib ich mängisch genau söttigi Beobachtungsinputs: «Hesch gseh, oder: Lueg doch emal... das gsehn ich nid... mir tusched sehr vill so Sache us. Oder z.B. wie hüpfed's denn, wemmer «Juhui, hüt isch Mäntig» singed. Wie sind's z'Fuess underwägs? Möged's hüpfen, schtönd's uf? Hüpfed's mit beidne Bei? Wenn's jede Tag machsch, hesch au es Bild für de Durchschnitt und nöd nur für d'Tagesverfässig.

Du hesch gseid, dass du d'Gebärdebilder benutzt hesch als Vorlag für dich.

Hesch du s'Gfühl, sie unterstützed d'Chind?

Ja sehr.

Weli Elemänt hesch du agwändet (musziziere, en Kontext gsalte, Bewegigselemänt, Begleitig, etc.)?

Kontext hed sich natürlich bi dene 3 Lieder vo sälber ergäh (Morgechreis, Znüni, Schluss). Bewegig: Ja, Begleitig: Zum Musziziere mit de Chind bin i bi dene Lieder nonig cho. Das brucht jetzt au bi mine Schüeler no Zyt und bietet sich villicht bim ene andere Lied im Heft eher a. Z.B. s'Therapie-Lied hani au no uf de Lischte. Das wird das Jahr sicher no eis Lied sii, won ich dezue nimme.

Sind d'Kopiervorlage (Piktogramme) hilfrich und verständlich?

Nid alli gliich. Aber doch, sie sind hilfrich. Da würd i aber jetzt no öpis dezue säge: Vom Awände här vo de Grössli vo de Bilder, wo du gmacht hesch. Ich ha s'Gfühl, mini Schüeler hend gärn die grosse Bilder. Ich würd säge, es sind sogar z'vill Bilder. Ich würd weniger mache. Z.B. bim Morgechreis-Lied: D'Wuchetäg find i super! Aber: «Mir sitzed all im Morgechreis» - da würd Morgechreis länge... «d'Schuel die fangt jetzt a» - da würd nur s'Schuelbild elei länge. Und so, dass es pro gsungni Einheit nur uf einer Ziile wär. Z.B. nur zwei grösseri Bilder – oder A4-quer 4 Bilder. Weniger Bilder – aber grösser. Inhaltliche Schlüsselwörter.

Bietet die Lieder für alli Schüler d'Möglichkeit, z'partizipiere?

Ja.

Hesch du d'CD zur Begleitig gnutzt? Isch sie als Begleitig zum Singe mit de Schüeler g'eignet?

Ich ha sie im Auto glost. Hauptsächlich für mich, demit ich d'Lieder han chönne lerne. Mini Teampartnerin nutzt vill d'CD. Und drum hed sich denn au s'Pauselied ergäh... und denn hend d'Chind das vom Lose scho kännt, und denn hämmer das au grad no usgwählt. Det muess me eifach immer wieder Stopp mache, demit sie nöd eifach so schnäll durelaufft. Cha mer zwar au... cha mer au...

Git's no öpis, wo du no säge möchtisch?

Ja. Eifach so als Möglichkeit. Ich han au gluegt gha, wäg de Tonarte: die find ich guet. Ich han au gluegt: Wo häd's Schwierigkeite? Vor allem im Lied «I de Pause» - das han ich zerscht nid welle näh – will's vill Pause dinne hed. Und das dunkt's mich immer, isch e Useforderig.

Wenn sie's eleige singed, übersinged sie d'Pause. Ich find's au rhythmisch no rächt es komplexes Lied. Ich finde, das isch es Lied, wo villicht mit de CD singsch. Mit de CD gahd's.

Ev. s'Tempo chli abeschrube. Aber wenn ich's vorsinge, findet sie's luschtig, wenn's schnell gsunge isch, und das «Umesause» schnell isch... Denn isch's wien e singendi Gschicht verzelle. Au bim Zmittagslied hed's vill Pause dinne und Uftakt oder sönigi Sache. Das sind Rafinesse, wo du machsch, aber wo mer mit de Chind denn ganz sicher muess sii. Für mich dörfted die Lieder, für üsi Chind, wie s'Tische-Lied, wo me begleitend zun ere Handlig singt, eher no chli eifacher sii (weniger Pause – defür eher Ushalte-Note, eifachere Rhythmus, kei Uftakt,...). Tonarte sind tip-top! Singlag für d'Chind ideal.

Transkribiertes Leitfadeninterview

Interviewerin: Silvia Emmenegger

Befragte: B.W. Person C

Wie isch die aktuellli Klassezämesetzung?

Mir hend 7 Chind. 3 Chind sind im 2. Jahr jetzt bi üs, und 4 sind neu dezue cho. Und vo dene neue 4 Chind, wo dezue cho sind, sind 3 fremdsprochigi Chind. Und es isch aber eso, dass überhaupt vo allne 7 Chind, wo mer hend, hemmer erscht 2 Chind, wo teilweise schwätzed. Und die andere Chind hend wenig bis kei Lutsprach. Oder eine hemmer no, dä schwätzt eso ehner Comic-artig, ohni würlliche Inhalt. Mit 4 Jahr chömed's bi üs normalerwiis. Also drü sind jetzt 4 J. und vier sind 5 J. scho. Also Chindergartealter. Und vo de Beiiträchtigunge her isch es eso: Mir hend grad echli chrüz und quer dure alles; also mir hend es Down-Syndrom, mir hend en genetische Defekt, wo mer nöd wüssed, mir hend zwei Autischte. Und d'Sprach isch bi allne es grosses Thema.

Wänn findet bi dir Musigunterricht statt?

Bi üs ghört Musig ganz fescht zum Alltag. Also mir tüend immer im Morgechreis, also wenn d'Chind inechömed am Morge, Garderobe, Tagesplan mache, Morgechreis... und denn fömmer immer mit eme Morgelied a. Und isch jetzt grad luschtig, mir hend Chind jetzt, wo sehr uf Musig asprached. Und mir hend jetzt i dem Quartal würllich s'Thema Musig und Bewegig drum gnoh. Will mir s'Gfühl gha hend, mit dem chömmer die Chind echli packe und abhole, wo's sind. Und sie tüend u-gerne im Chreis singe mitenand und ebe no mit Instrument, wo mer jetzt ebe au de Schwerpunkt chli hend. Mir mached nöd nur am Afang im Chreis, sondern mir hend au zwüschetinne, wemmer üs wieder sammled, für en Übergang, träffed mir üs z.B. wemmer ufrumed oder vor em Mittagässe sitzed mer nomol in Chreis und denn machemer au wieder es Singspiel. Mir hend e Liedertafele. Det hed's Lieder druf, uf die eint Site Singspiel, uf die ander Site Themelieder. Und det chönd's denn ebe au go uswähle, was mer wend singe. Mit de Piktogramm, dass au d'Chind, wo nöd reded, chönd usläse. Mir hend suscht au no eimol i de Wuche Rhythmik bin ere Rhythmik-Lehrerin. Im ene grössere Rhythmik-Ruum, wo mir mit de Chind zäme Rhythmikunterricht hend.

Wo findet Musigunterricht statt?

Das findet bi üs vor allem i de Chreis-Sequenze statt, und ebe jetzt isch es bi üs au grad Hauptthema. Z.B. geschter und hütt hemmer jetzt grad trommlet und hend drum hüt e Trommle gmolet hüt no. Also d'Chind mached sehr gern Singspiel au. Also Tanzspiel und Singe und Bewegig. Rhythmik findet im Rhythmik-Ruum statt. Vill hemmer do im Chreis. Und mir hend no de Grupperuum. Trommlet hemmer z.B. döt hine, will mer det eifach meh Platz für die grosse Trommle gha hend.

Wie isch die rümlich Situation? Die Materiell Infrastruktur?

Mir hend eifach Chlii-Instrument do. Mini Kollegin spillt Gitarre. Ich leider nöd. Mir hend Klangstäb, wo mer grad agschafft hend, und was mir ebe au immer chönd, isch vo de Rhythmik uslehne. Z.B. die grosse Jembe-Trommle hemmer alli chönne im Rhythmik-Ruum go uslehne. Oder au susch im Schuelhus... de Ustusch funktioniert sehr guet. Eso, dass mer scho a s'Züg anechunnt (lacht). Klangröhre, also die Boomwhackers hemmer jetzt grad au chönne uslehne vo de Oberstufe.

Weli erwachsene Bezugspersonen sind i de Regel awesend?

Mir sind 1 Lehrperson, 1 Klasseassistentin und 1 Praktikant. Mir sind immer z'dritte mit de Chind. Und das isch für üsi Chind au sehr wichtig, find ich. Wemmir do singed, denn singed fascht nur die Erwachsene, das muess i ganz ehrlich säge. Und d'Chind mached denn aber d'Bewegige und d'Spiel mit. Und singe dönd's nöd vill mit. So vereinzelt. Was sie öpe mitmached, sind d'Gebärde... Aber uf'z'mol ghört mer wieder es Chind während eme Spiel e Melodie summe, wo mer merkt: Aha, sie hend das gliich ufghoh...

Weles sind Prioritäre, wo du i dim Musigunterricht setzisch?

S'wichtigst für mich isch en Art s'gemeinsame Erläbnis. Gemeinsam Musig erläbe als gemeinschaftliches Ereignis, eso. Will ich find, das isch eifach so tragend und alli chönd mitsinge... also mitsinge in Gänsefüessli... aber ebe... mir tüend sehr vill au mit Gebärde, so dass wirklich au alli chönd mitmache. S'Mitenand... und was für mich wichtig isch, isch au s'Lose ufenand, und das isch villicht grad jetzt, wo mer au Musig als Schwerpunkt hend, s'Thema: Musig isch nöd gliich Lärm mache, sondern au emol lose: Es cha verschiede töne, es cha schnell, langsam sii, es cha luut, liislig sii. Und jetzt au no i dem Thema inne sind halt au die verschiedene Musiginstrument echli kennelerne. D'Eigeheite vo de einzelne Instrument.

Wie bereitisch du din Musigunterricht vor?

Bi mir chunnd's ganz druf aa, was für es Lied das isch. Jetzt geschter hemmer ebe s'Trommel-Lied gmacht. Und do bin i jetzt vo de Trommle usgange. Zerscht hemmer ewig lang trommlet, verschiede... und irgendwann hemmer denn emol de Rhythmus gha und hend denn agfange dezue singe. Anderi Mol, wenn's meh es Themelied isch, hani denn au z.B. scho mit Piktogramm agfange, oder mir hend vom Thema her s'Lied gleitet. Mir hend do z.B. Froschfigure. Mir hend do es Bilderbuech «fünf freche Mäuse machen Musik» und hend denn drum Froschfigure gha und sind denn vo dene Figure her cho zum Froschlied. Oder au scho mit Samichlauslieder oder so hed mer denn au scho mit de Piktogramm en Ablauf gmacht, so dass de Text sichtbar gsii isch. Also, das isch wirklich ganz verschiede. Was sich abietet a Unterstützig au. Oder au mit Instrument. Für öpe es Lied han i au d'Klangstäb parat und duen mol vorspiele zerscht. So, dass mer d'Melodie emol ghört.

Weli Lehrmittel verwändisch du?

Also ich ha mini Chindergarte-Singbuecher, mini uralte. Und mir hend do im Schuelhus han i au chönne überneh von ere Vorgängerin e Liedersammlig, en Ordner mit Theme und zu jedem Thema x Lieder dinne. Das isch eso de Fundus. Oder denn au mol im Internet... wieder go google: Hed's no öpis zu dem Thema? Also chrüz und quer. Mir hend e Schuelbibliothek und die Ordner sind au döt obe. Det hed's au no Singbuecher mit CDs teilwiis.

Weli Sozialforme bewähred sich guet?

Musiziere düemer vorwiegend mit de ganze Klass, und denn bietet sich de Chreis am beschte a.

Weles sind d'Useforderige?

Im Moment mit dere Klass, won i jetzt han, isch d'Useforderig denn, wenn einzelni Chind müend warte. Und müend passiv quasi debii sii und anderi dörfed denn Instrument spiele oder dörfed öpis mache so... und drum han i halt en Chorb grichtet mit Instrument, wo's gnueg Instrument hed für alli, so dass alli öpis hend. Es isch natürli au denn no schwierig, wenn's denn heisst: Jetzt dörfed emol die, oder nur die spiele... Also Warte isch ganz schwierig. Also ich denke, das isch jetzt vor allem für die Chind schwierig. Aber au es Lernfäld. Suscht klapped's rächt guet scho. Also ich finde d'Musig au no guet, zum d'Klass echli stüre. Ich setze's scho au eso ii. Also mängisch wie als Mittel zum Beruhige, Samme... oder wieder

emol es Bewegigslied zwüschetine, wenn i merke, do chrüücht eine, und do will eine abhau... denn machemer halt öpis, wo mer alli chönd.

Und das hend au alli gärn, das nimmsch wahr?

Ja. Mir hend jetzt niemert, wo's z'lut isch, wo's zwill isch. Zum Glück nöd. Das hemmer au scho gha.

Wie bisch du bi de Vorbereitige vo dene Lieder vorgange?

Ich han s'Morgelied, s'Znünilied und s'Schlusslied usgwählt. Ich han vor allem d'Gebärde brucht, zum d'Lieder begleite. Also ich ha d'Gebärdebilder nöd für d'Chind brucht, sondern für mich, zum de Chind d'Gebärde diräkt z'zeige. Ich han denn schnell emol gmerkt, dass mir nöd unbedingt für alles die gliiche Gebärde hend. Grad zum Bischpill d'Wuchetäg sind andersch und hend au nöd die gliiche Farbe. Aber ich weiss, dass mir döt denäbed ligged do bi üs a de Schuel. Nei, aber ich weiss jo, wie's bi üs sind. Vo dem her chan ich das jo apasse.

Wie isch de zytlich Ufwand gsi?

Ich han eifach d'Lieder zerscht müesse lerne. Sie sind mir halt no nöd gläufig gsi. Z.B. grad jetzt das Morgelied hed sehr en spezielle Afang. Und do hani u Müeh gha am Afang. Denn han i d'Klangstäb gnoh. Und jetzt sind die do unde im Gstell ine, ich nimm das Chäreli use und schpill schnell die zwei Tön und de Text, dä chunnt jo im Lied immer wieder. Und immer wenn de Afang wieder chunnt, spill i wieder die zwei Tön... und für d'Chind ghört das jetzt voll zäme. Und so isch das au für mich e Stütze. Und natürlich bin i sehr froh gsii um d'CD. Die han i denn immer wieder für mich laufe lo, bis i's denn echli im Ohr gha han. Säb isch also sehr hilfriich.

Händ dir d'Umsetzigsvorschläg für d'Vorbereitig öpis bracht? Findsch du sie i dinere heilpädagogische Klassesituation grundsätzlich guet awändbar?

Ja, ich han mol driigluaget. Und grad bim Morgelied han i gluegt. Und do hed's au Sache, wo ich danke, ja das han i au gmacht. Z.B. ebe glueget: Wer isch denn alles do und weli Chind sind do und was für en Tag isch hüt? Weli Farb hed de Tag und was machemer hüt? Es heisst jo denn im Lied: De Stundeplan seid's üs... Denn hemmer au uf em Stundeplan glueget, was denn genau uf em Programm stohd. Das hemmer denn scho so chli, wie's du au ufgschriebe hesch, umgesetzt. Ich finde die Umsetzigsvorschläg sinnvoll. Ich finde, es sind gueti Idee. So jetzt für üsi Stufe – Chindergarte – dank i, sind vill Idee no z'schwierig. Oder z.B. en Wuchetag, merk i, das seid üsne Chind do jetzt glaub no nöd.

Findsch du d'Gstaltig vom Liederheft praktisch? Übersichtlich? Handlich?

Also ich finde's sehr guet strukturiert eso. Was zerscht emol wetsch, isch jo mol s'Lied, oder? Also ich für mich bruche zerscht emol s'Lied zvorderscht und zhinderscht d'CD. Das isch das, woni zerscht bruche. Also, wie tönt das und so... und denn bin ich drii go schneugge, jo, was hesch du do dezue no gschriebe dezue... was git's no für Möglicheite, was chönnt ich do no bruche... also ich findes sehr guet strukturiert eso. Und übersichtlich.

Was fählt?

Nei, ich ha eher s'Gfühl gha, do isch u vill drin, ich ha no gar nöd alles gseh...

Was chönnt me wäglah?

Ich finde's i dem Umfang handlich. Du bütisch u vill, aber es isch guet gmacht. Au vo de Bindig her findi's sehr praktisch. Du chasch u guet öpis usekopiere.

Händ sich dini Schülerinne und Schüeler vo de Lieder agsproche gefühlt?

Ja sehr. Also am Afang han i nöd eso gwüsst, will mer ebe nöd eso «Sing-Chind» hend. Aber jetzt merk i, sie hend's gliich dinne, es ghört für sie dezue, und sie wüssed au, wo's here ghört... Also ich denke, sie föhled sich sehr agsproche.

Sind die Lieder in Bezug zu dinne Schüeler altersgerächt?

Ich danke ja. Ich han halt drü Lieder usgwählt zu Situatione, wo alltägliche Situatione sind, wo d'Chind guet chönd verbinde. Und gäll... vom Text her isch es für mich sehr schwierig zum Abschätze, was verschönd die einzelne Chind. Aber ich danke, sie wüessed eifach alli: Das Lied ghört do ane zu dem Programmpunkt... aber was mir jetzt do gnau i dem Lied singed, wüessed die meischte Chind wohrschinli no nöd so gnau. Usser z.B. bim Schlusslied. Do düemmir denn jo scho au mit de Gebärde... de Rap-Text, wo det drin isch, düemmir jo au mit de Gebärde zeige, und d'Schueh und so, ich glaube, sie verschönd denn scho die Verchnüpfige.

Häsch du d'Lieder sälber uf eme Instrumänt begleitet? Wenn ja – sind d'Akkörd über de Note hilfrich und eifach umsetzbar?

Ich spiele keis Begleitinstrument. Ich ha's minere Kollegin geh für d'Gitarre und sie isch sehr froh gsii um d'Griff, wo notiert sind. Öb sie's jetzt immer mit de Gitarre begleitet, weiss i jetzt gar nöd.

Chasch du dir vorstelle, mehreri Lieder us dem Heft mit dinere Klass z'singe?

Ja, moll... Ebe... ich ha am Afang müesse chli inecho... und i de erschte zwei, drü Wuche hani au immer nochli müesse d'Chind zäme bhalte, oder... Die sind sich no nöd gwöhnt gsi: Jetzt muess me sitze blibe, denn isch es no chli schwierig gsi, wenn di no hesch müesse uf's Lied au no konzentriere. Das han i denn do gmerkt... do han i mi fascht echli überschätzt. Bin am Afang no chli zwenig sicher gsi, denn han i mängmol nomol müesse wie en Schritt zrugg und säge: Jetzt singemer mol es Lied, wo mer chönnd. Oder mir singed vom neue Lied nur en Teil. Z.B. vom Morgelied hemmer am Afang wüeklich nur de erscht Teil gsunge. Aber das isch jo denn sehr guet gange zum nachher ufbaue... de 2. Teil dezue z'neh.

Hesch du d'Kopiervorlage benutzt? (Piktos, Gebärdebilder) Wenn ja – sind sie hilfrich und verständlich gsi?

D'Kopiervorlage han i jetzt nöd brucht. Mir hend äbe z.B. für's Garderobelied scho i de Garderobe usse en Piktowand, wo zum Teil die gliche Piktos druf sind. Und so wird's denn zum Teil au iigsetzt und zeigt, ja. Statt em Titelblatt vo jedem Lied, han ich chlineri Piktos a minere Liedertafele. Aber die Lieder sind halt wie fescht Bestandteil vom Tag – und denn sind's nöd Wunschlieder i dem Sinn. Und das hilft jetzt de Chind extrem. Grad de Bueb mit Autismus, wo mer hend... de merksch ufz'mol, wemmer i de Garderobe sind, und säged: Jetzt gömmer go alege! Denn ghör en scho s'Schlusslied singe. Denn merksch: Für ihn git jetzt das eso Orientierig. Oder au am Morge. Mir singed jedes Quartal lang s'gliche Lied. Und das git de Chind extrem Struktur.

Hesch du d'Gebärdebilder benutzt? Sind sie für dich und d'Chind e Unterstützig?

Ich han d'Gebärdebilder für mich als Vorlag gnutzt, zum sie de Chind chönne vorz mache. Sie sind für mich en Unterstützig. Ich finde's guet, dass es e grossi Uswahl im Heft drin hed. So chan ich die Gebärde usläse, won ich wichtig find.

Wel Elementesch du agwändet (musiziere, en Kontext gstatte, Bewegigselemänt, Begleitung, etc.)?

Musiziere zäme mit de Chind; Bewegig, Gebärde; und bi dene drü Lieder isch de Kontext scho geh. Zum Bischpill bim Znüni fang i bim Paratmache scho a singe. Es isch denn au echli es zämeführendes Lied. Für üs sind d'Lieder natürlich scho starch is Ritual integriert.

Hesch du eigeni Idee umgesetzt?

Jo, villicht das mit de Klangstäb. Suscht chunnt mer jetzt nüt meh in Sinn.

Hend alli Schüeler vo dinere Klass chönne am Unterricht teilnäh?

Ja.

Findsch du die Beobachtungskriterie für schwerstbehinderti Chind (Teil 2) sinnvoll und hilfrich?

Also so Beobachtungsaufgabe sind für us halt immer denn schwierig, wenn alli sind. Und denn, wemmir Musig mached, simmer eigentlich immer alli. Vo dem her isch es, dänk i, eher en schwierige Zitpunkt, zum denn so Sache no speziell z'beobachte. Aber d'Idee und d'Gedankeastöss find i guet. Do han i mir denn au dänkt: Do chönnti emol druf achte... so als Astoss, ja.

Sind d'Inhält vo de Lieder für's Läbe vo dine Schüeler bedütsam?

Ja, sehr. Au no anderi Lieder, z.B. s'Therapielied betrifft üsi Chind ganz bestimmt.

Hesch du d'CD zur Begleitig benutzt? Isch sie zum Singe mit de Schüeler g'eignet?

Ich ha sie teilwiis mitlaufe loh, det, wo mir no unsicher sind bim Singe. Aber ich finde's bi üsne Chind immer chli schwierig, will mir sowieso oft denn s'Tempo müend apasse. Drum bruch ich d'CD als Begleitig zum Singe wenig bis gar nöd. Und denn hemmer no en andere Dialäkt (lacht). Won ich denn eifach apasse a üse Dialäkt.

Git's no öpis, wo du säge möchtisch?

Ich ha's super gfunde. Die Ritual-Lieder, wo mer immer singt... und jetzt wieder emol es neus chan iisetze. Han's super gfunde, dass es für jedi Situation öpis passends hed. ES isch ebe für mich zerscht echli en Useforderig gsi, i die Melodie inezcho. Aber jetzt, wo mer dinne sind, merk ich wüerklich, wie's bi de Chind au achömed und wie d'Chind d'Melodie au chönd. Für sie isch es jetzt gar nöd schwierig i dem Sinn. Nei, isch schön, wemmer z'mol ghört, dass wieder eis näbed eim öpis us eme Lied trällered... (lacht).

Transkribiertes Leitfadeninterview

Interviewerin: Silvia Emmenegger

Befragte: A.S. Person D

Wie isch die aktuellli Klassezämesetzung?

Ich habe 5 Schüler im Alter von 9 bis 11 Jahren, eine Schülerin davon braucht 1:1-Betreuung. Sie sind recht unterschiedlich eigentlich. Zum einen haben sie schon Ähnlichkeiten. Es können die meisten tatsächlich lesen. Teilweise 3 bis 4 Wörter, das ist dann ein bisschen noch am Anfang, aber demnach sind sie schulisch schon recht stark. In Mathe sind sie eher unterschiedlich, aber es ist schon mal schön, dass wirklich 3 davon eigentlich lesen können. Das ist natürlich auch beim Musikmachen von Vorteil... wenn man mal einen Text hat oder so. Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung habe ich keine.

Wänn findet bi dir Musigunterricht statt?

Also im Morgenkreis tun wir immer singen, und eigentlich auch, bevor wir uns dann verabschieden, also bevor's auf den Bus geht. Und... ja, eigentlich ist im Stundenplan eingeplant gewesen, noch eine Lektion Musik... das hat sich jetzt aber eben bei der Umsetzung herauskristallisiert, dass es ein bisschen schwierig ist, da, wo's platziert ist. Also weil das ist genau die Lektion vor dem Mittag. Und vorher sind viele Kinder in der Therapie. Bis sie alle zurückkommen ist man mit der Lektion eigentlich schon fast fertig, also es bleibt noch ne halbe Stunde. Und dann möchten sie eigentlich noch spielen, also das ist nicht so ideal. Aber eben 1 Lied haben wir in der Regel dann jeweils angeschaut und gemacht.

Wo findet Musigunterricht statt?

Im Morgenkreis – auf den Stühlen und im Abschiedskreis quasi, sitzen wir eigentlich direkt auf dem Boden oder auf dem kleinen Teppich. Und den Musikunterricht haben wir quasi auch noch mal im Morgenkreis gemacht.

Wie isch die rümlich Situation? Die Materieell Infrastruktur?

Ich bin eigentlich schon recht zufrieden, muss ich sagen. Es hat ja oben im Musikzimmer schon eine rechte Auswahl. Vor allem, was ich schön finde, dann eigentlich auch so viel, dass für jedes Kind ein Instrument zur Verfügung steht, so dass man für jeden eins brauchen kann. Und auch unterschiedliche Instrumente. Wie heissen z.B. grad wieder diese langen Röhren? Ah ja, Boomwhackers, genau. Ich finde, wir sind sehr gut ausgestattet – eigentlich für die ganze Stufe. Im Schulzimmer da haben wir kleine Mundorgeln, auch Glocken und Flöten und Trommeln. Jetzt muss ich grad überlegen... ja, ich hab' meine Gitarre schon mal mitgebracht; die habe ich jetzt allerdings wieder zuhause. Und ja, also die meisten Sachen, wenn wir gerade etwas brauchen, hole ich tatsächlich einfach oben aus dem Musikzimmer.

Weli erwachsene Bezugspersonen sind i de Regel awesend?

Ich habe immer eine Klassenassistentin da. Am Montag sind es sogar zwei, weil wir da immer beim Schwimmen sind. Und eben wegen der 1:1-Betreuung des einen Mädchens haben wir dann noch eine zusätzliche Hilfe, weil sonst würd's beim Schwimmen nicht gehen. Ich arbeite 4 Tage die Woche und meine Stellenpartnerin 1 Tag.

Weles sind Prioritäre, wo du i dim Musigunterricht setzisch?

Ja also, dass die Kinder auch selber irgendwie was machen können, sich selber einbringen können. Also entweder, wenn man ein Lied hat, dass sie – also das wär dann schon sehr fortgeschritten – irgend einen Teil singen... ja, wenn man das Lied schon öfter gesungen hat

und gut kennt, oder dann zu einem bestimmten Teil dann die Musik dazu machen. Also wie z.B. ein Instrument haben und es dann spielen. Oder auch, ja, in die Rolle z.B. von dem Lied schlüpfen. Also dass man irgendwelche Requisiten hat, die man dann anziehen kann oder man überlegt, wie geht es der Person da in dem Lied? Was macht sie gerade alles? Dass man quasi – wie soll man sagen – das Lied ein bisschen zum Leben erweckt (lacht). Oder dass man umgekehrt gesagt einen Kontext schafft, um zu verstehen, worum geht es überhaupt. Weil das ist ja manchmal gar nicht so leicht, wenn man so einen Text hat. Wenn das dann so ewig lange Texte sind, mal überlegen, was bedeutet das eigentlich?

Wie bereitisch du din Musigunterricht vor? Weli Lehrmittel verwändisch du?

Ja, also ich hab schon Lehrmittel. Ich kann dir allerdings gar nicht genau sagen, wie die heißen. Weil im Zuge des Studiums oder, als ich angefangen hab, habe ich mir mal ganz viel aus der Bibliothek immer ausgeliehen und mir angeschaut und das, was mich irgendwie angesprochen hat oder wo ich mir gedacht hab, das könnte was sein, habe ich mir einfach rauskopiert. Dann habe ich wie so einen eigenen Liederordner zuhause und wenn ich mich dann vorbereite, dann tue ich eigentlich wie diesen Ordner durchblättern und schauen, was für Lieder habe ich da drin? Und teilweise muss ich eben schauen, wie kann ich das umsetzen, weil ich spiele jetzt leider nicht Klavier (lacht). Das ist ein bisschen schade, und auf der Gitarre spiel' ich schon, aber... ehm... ja, das ist auch noch steigerungsfähig... dann muss ich eben schauen, wie schwer oder leicht ist das zum Begleiten oder zum Singen überhaupt. Hab' ich das vielleicht noch auf CD, damit man das musikalisch untermalen kann, oder find ich das irgendwo im Netz. Da kann man ja heutzutage viel herunterladen. Und... eh... ja, also daran hänge ich das dann ein bisschen auf. Und natürlich soll der Text schon ein bisschen ansprechend sein, dass es irgendwas gibt, das im Interesse liegt von den Kindern in der Klasse, oder wo sie sich eben auch gut einbringen können. Wo es verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat. Also das letzte Lied war z.B. «die Affen rasen durch den Wald» (lacht). Irgendwie hatten wir das Thema Affen und also überhaupt mit dem Thema Urwald und da habe ich gedacht, dass das gerade passt. Und da konnte man eben gerade noch mit der musikalischen Seite begleiten. Und da hat es eben auch einen Refrain, der recht einprägsam ist, also den man sich dann eben auch schnell merken kann, und ja... aber es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also manchmal ist es wirklich mehr «performen» und manchmal ist es mehr singen. Manchmal komm ich von einem Lied her, und manchmal von einem Thema her zum Lied.

Weli Sozialforme bewähred sich guet?

Bei uns findet das meistens im Kreis, in der Gruppe statt. Wir sind jetzt noch nie in den Musikraum gegangen, da das für das eine Mädchen mit der 1:1-Betreuung wahrscheinlich noch eine zu grosse Veränderung wäre und Unruhe bringen würde.

Weles sind d'Useforderige?

Also bei mir in der Klasse ist es grundsätzlich erst mal so, dass ich dann natürlich die ganze Aufmerksamkeit brauche oder haben möchte. Meine Kinder in der Klasse sind teilweise sehr schwatzhaft. Die haben immer viel Bedarf, sich gegenseitig auszutauschen. Also ich hab da schon welche Kandidaten, die ich immer auseinandersetzen muss. Ja, dass einfach wirklich alle präsent und bereit und parat sind, jetzt quasi sich auf etwas Neues, was jetzt da kommt, einzulassen... und da ist eben eigentlich Ruhe erstmal das Wichtigste am Anfang, find' ich. Das Wichtigste – und damit aber auch schon die erste Herausforderung (lacht).

Hast du da schon etwas ausprobiert, das sich bewährt? Irgendwelche Regeln?

Ja, ich zähle manchmal runter (rückwärts). Oder, was auch manchmal Wunder wirkt, wenn man schon Requisiten hat, und ich die z.B. selber schon mal anziehe, weil das ist dann wie etwas, was dann voll die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und dann ist alles andere plötzlich vergessen, und dann muss man eben schauen, was passiert denn da? Und dann kommen

schon die ersten Fragen... ja, das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. So quasi ein Überraschungs-Effekt.

Wie bisch du bi de Vorbereitige vo dene Lieder vorgange?

Ich hab eigentlich erst einmal aufgeschlagen und hab mir mal angeschaut, welche Lieder hat es drin, und bin eigentlich grad schon quasi bei dem ersten Lied, dem Morgenkreislied hängen geblieben und hab gedacht: Das passt ja hervorragend. Das war ja noch in den Ferien, wo ich das von dir bekommen hab. Und hab dann eben auch spontan entschieden, dass ich grad am ersten Schultag auch schon damit starte. Und hab eben die anderen Lieder noch angeschaut und überlegt, was ist jetzt bei uns gerade noch relevant und was passt da gut? Und hab mich dann im Endeffekt für zwei, für das Morgenkreis- und für das Abschiedslied entschieden. Und ja, es war für mich sehr einleuchtend, der Aufbau. Hab dann grad hinten geschaut, was es noch für Ideen hintendrin hat, und wie man das umsetzen kann.

Wie isch de zytlich Ufwand gsi?

Also ich muss sagen, ich hab' eigentlich gar nicht so viel Zeit gebraucht. Habe das quasi von einer Woche auf die andere vorbereitet.

Händ dir d'Umsetzungsvorschläg für d'Vorbereitig öpis bracht? Findsch du sie i dinere heilpädagogische Klassesituation grundsätzlich guet awändbar?

Ich fand die Ideen zur Umsetzung ganz nett. Also zum Beispiel habe ich mir dann gerade dies oder jenes markiert. Dass man z.B. wie so andere Möglichkeiten hat, wie beim Morgenkreis z.B., dass sich die Kinder dann gegenseitig begrüßen. Also wenn man dann die CD gerade nicht braucht, dass sie sich dann gegenseitig begrüßen, und das ist dann schon eine Steigerung... eine schöne Geste. Über Ideen und Anregungen bin ich immer froh. Und manchmal hat man ja gerade, wenn man das liest, deshalb eine andere Idee oder so, so gibt es immer Impulse, die man sehr gut gebrauchen kann. Ich habe das mit Hilfe der Umsetzungsvorschläge hinten im Heft schnell vorbereitet gehabt. Die Anregungen haben mir sehr viel geholfen.

Findsch du d'Gstaltig vom Liederheft praktisch? Übersichtlich? Handlich?

Also ich glaube, grundsätzlich ist der Gedanke schon super, wenn man vorne die ganzen Lieder hat, also, wenn man's so als Liederheft braucht. Ich als Lehrperson muss sagen, ich find's natürlich schon auch praktischer, wenn ich's grad alles hintereinander hab. Aber es kommt eben drauf an, denke ich, wer das Heft nutzt. Wenn ich schau für den Unterricht, dann schau' ich halt: Was hat's da hinten drin? Also dann blättere ich auf jeden Fall da rum. Deshalb habe ich auch überall meine Klebezettel rein geklebt, damit ich weiss: Wo muss ich jetzt grad hinblättern...

Was fählt?

Also ich muss sagen, ich find's einfach sehr einleuchtend vom Aufbau, von den Umsetzungsmöglichkeiten her... Also demnach eigentlich nicht, nein. Also, was ich mich noch gewundert hab, das war aber etwas anderes: Bei den Porta-Gebärden da ist dann der Montag mit dem Daumen angedeutet, und das ist dann bei uns auf dem Pikto anders. Das muss ich sagen, da habe ich nicht die Porta-Gebärde genommen, sondern das Bild (Pikto), das wir immer in der Schule haben... diese Handbilder. Und da die Kinder das Bild schon kennen, habe ich die Gebärde dem entsprechend vorgemacht.

Was chönnt me wäglah?

...

Händ sich dini Schülerinne und Schüeler vo de Lieder agsproche gfühlt?

Von denen, die ich ausgewählt habe: Auf jeden Fall, ja.

Sind die Lieder in Bezug zu dinne Schüeler altersgerächt?

Bei den anderen Liedern hatte ich teilweise das Gefühl, dass sie halt eher für ein bisschen kleinere Kinder geeignet sind. Also deswegen habe ich die dann nicht ausgewählt. Und da, wo ich gemerkt hab', das kann man auch für etwas ältere Kinder nehmen, da hab ich die zwei dann gewählt. Die zwei Lieder haben hervorragend gepasst, also auch das Letzte, das ist eben auch super mit der CD, weil ich tu mich eben halt dann schon mal leichter, wenn mir das dann jemand schon mal vorsingt, und ich die Melodie hab. Und dann hat das gerade super gepasst. Beim letzten Lied hat es ja diese jungen Kinder, die antworten, und das hat meine Schüler dann auch gar nicht gestört. Das Lied wird sogar von den Schülern auch gefordert zum Abschluss. Jetzt kenne sie so langsam den ganzen Text und können voll mitmachen. Wir machen es dann immer so, dass die Schüler im Schulzimmer alles parat machen und dann gehen wir vorne in den Kreis und dann singen wir das. Nochmals überlegen: Was braucht es jetzt alles noch? Was haben wir schon gemacht? Und dann in die Garderobe. Also wir singen das immer als Ganzes, ohne Unterbruch.

Häsch du d'Lieder sälber uf eme Instrumänt begleitet? Wenn ja – sind d'Akkörd über de Note hilfrich und eifach umsetzbar?

Noch nicht so wirklich, muss ich gestehn. Weil es war mal wichtig, dass die Kinder mitsingen konnten, also dass sie den Text dann schon mal mehrfach gehört haben. Und ich hab dann immer mit den Gebärden noch unterstützt. Also im Fall, wo ich jetzt eher die Gitarrenspielerin wäre, hätte ich dann keine Hand frei gehabt. Aber die Akkorde über den Noten sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Weil ich bin da nicht so... dass ich das alleine kann. Also mit der CD als Begleitung kann man die Lieder aber sehr gut singen.

Chasch du dir vorstelle, mehreri Lieder us dem Heft mit dinere Klass z'singe?

Ich habe mir da schon noch mehr gemerkt. Ich glaub' das Pausenlied war das eigentlich, das auch noch Sinn machen würde. Also beim Znüni singen wir nicht. Wir wünschen uns einfach einen guten Appetit. Das Lied «Schpiele» wäre z.B. vor allem für das eine Mädchen vorstellbar. Vielleicht auch als Entscheidungshilfe, wenn man nicht weiss, was sie jetzt machen möchte.

Hesch du d'Kopiervorlage benutzt? (Piktos, Gebärdebilder) Wenn ja – sind sie hilfrich und verständlich gsi?

Das Zusatzmaterial habe ich gefunden und dann auch gleich gebraucht, ja. Die Gebärdenbilder habe ich für mich selber genutzt und habe dann die Gebärden den Kindern vorgemacht. Die Bilder habe ich nicht gezeigt. Ich hab' mal diese grossen Titelbilder, wo's hinten drin hat, z.B. «Morgenkreis», das hab ich dann schon gebraucht. Das habe ich vor allem für das eine Kind gebraucht, das die Unterstützung braucht. Ich habe von den Bildern keine Kopien gemacht, sondern einfach das Heft dabei gehabt. Das Titelblatt hänge ich dann jeweils an die Wandtafel.

Hesch du d'Gebärdebilder benutzt? Sind sie für dich und d'Chind e Unterstützig?

Auf jeden Fall, ja. Vor allem für das Mädchen, das noch keine Sprache hat.

Weli Elemänt hesch du agwändet (musiziere, en Kontext gstatte, Bewegigselemänt, Begleitung, etc.)?

Kontext gestalten, speziell bei den zwei Liedern habe ich keine Bewegungselemente eingebaut.

Hesch du eigeni Idee umgesetzt?

Nein, bei diesen Liedern nicht. Vielleicht das: Am Schluss zeigen wir immer auf die Sachen, die wir dann benennen, also entweder mit deuten oder mit der Gebärde. Und am Schluss

geben wir uns dann alle die Hand und verabschieden uns. Da bietet sich der instrumentale Ausklang des Liedes sehr gut an, um noch alle persönlich zu verabschieden.

Hend alli Schüeler vo dinere Klass chönne am Unterricht teilnäh?

Ja, auf jeden Fall. Mit noch kleineren oder schwerer beeinträchtigten Schülern wahrscheinlich kann man das Material noch mehr brauchen. Ja. Also ich hab eben manchmal das Gefühl gehabt, dass meine Schüler halt schon einen Schritt weiter sind, und deswegen bin ich da gar nicht so ins Detail gegangen. Die Abläufe sind schon sehr verankert.

Findsch du die Beobachtungskriterie für schwerstbehinderti Chind (Teil 2) sinnvoll und hilfrich?

Ja. Ich habe halt im Moment kein Kind, das schwerstbehindert ist. Aber beim einen Kind, das nicht spricht, kann ich auch gut beobachten, wie es reagiert. Also da hab ich auch mal probiert mit dem Überprüfen, welchen Tag es schon kennt. Manchmal kam keine Reaktion, manchmal schon.

Sind d'Inhält vo de Lieder für's Läbe vo dine Schüeler bedütsam?

Ja, auf jeden Fall. Auch in dem Alter noch. Der Tagesablauf beinhaltet ja immer Themen, die sie beschäftigen, und da kann man immer einen Fokus drauf setzen. Hilft auch bei der Strukturierung im Tag.

Hesch du d'CD zur Begleitig benutzt? Isch sie zum Singe mit de Schüeler g'eignet?

Ja, ich benutze sie täglich. Sie ist zum Singen mit den Kindern sehr geeignet. Die Melodien sind eingängig und man hat sie schnell im Ohr. Für mich sind die Lieder manchmal ein bisschen hoch gesetzt, aber ich bin froh, wenn ich weiss, dass es definitiv die Stimmlage ist, die für die Kinder optimal ist. Am Anfang habe ich meinen Klassenassistentinnen den Text noch ausgeteilt, dass sie mitsingen konnten. Dann hat es dann ein paar Kinder gehabt, die wollten das Textblatt dann auch haben, aber das war dann wie eine Ablenkung, weil sie dann auf das Textblatt fixiert waren und gar nicht richtig gehört haben. Dann habe ich die Blätter wieder eingesammelt und dann ging das dann plötzlich viel besser.

Git's no öpis, wo du säge möchtisch?

Ja, also das Einzige, was ich mir überlegt habe, war das mit der Einteilung des Liederteils und des Zusatzmaterials, was wir ja schon besprochen haben. Ansonsten war für mich der Aufbau richtig klar, ich konnte die Sachen brauchen und hab mich auch extrem über die CD gefreut. Also die war für mich mega hilfreich, also eben gerade wenn man die Lieder auch nicht kennt, wenn man die sich vorher schon mal anhören kann, dass sie gut ins Ohr gehen. Dass man die Melodie einfach schon mal präsent hat. Auch für die Kinder ist das sehr hilfreich. Ich find's auch sehr handlich. Also sehr praktisch zum Gebrauchen. Und dass hinten noch einmal die Lieder der CD aufgeführt sind, das ist auch nicht selbstverständlich. Und natürlich das ganze Zusatzmaterial finde ich super!

Transkribiertes Leitfadenterview

Interviewerin: Silvia Emmenegger

Befragte: U.I. Person E

Wie isch die aktuellli Klassezämesetzung?

Ich han 4 Chind im Alter vo 9 – 11 – devo hend 3 Chind e Lernbehinderig und 1 Chind e geistigi Behinderig i minere eigete Klass.

I de Parallelklass sind 4 Chind im Alter vo 9 – 11. Devo hend 2 Chind e Lernbehinderig und 2 Chind e geistigi Behinderig. Immer eimol pro Wuche singed mir zäme.

Wänn findet bi dir Musigunterricht statt?

Mir träffed üs wie scho gseid immer zäme mit de andere Klass für 1 Lektion pro Wuche zum gmeinsame Singe, Bewege, Tanze und Musiziere. Und 1 Lektion pro Wuche setz ich gezielt i minere Klass im Schuelzimmer ii zum Singe und Musiziere. Det singed mir denn eher themebezogeni Lieder chrüz und quer dur's Jahr.

Wo findet Musigunterricht statt?

Wemmir zäme mit de andere Klass musiziered und singed, denn träffed mir üs im Rhythmikruum, wo mir do im Schuelhus hend. Wenn ich mit de Klass eleige singe und musiziere, simmer im Schuelzimmer. Mir hend do es Klavier. Und min Klasseassistent isch sehr musikalisch und cha die Liedli wunderbar uf em Klavier begleite. Das isch natürlich e grosse Luxus, wo vieles vereinfacht im Momänt. Ich spiele au Klavier, bin aber im Momänt froh, dass er begleitet, so dass ich mich chan uf d'Chind konzentriere.

Wie isch die rümlich Situation? Die Materiell Infrastruktur?

Üse Rhythmikruum isch sehr guet iigrichtet. Aber au allgemein im Schuelhus hilft me sich gärn us. Im Schuelzimmer hemmer ebefalls schön Platz. Und mir hend e Uuswahl a Instrumänt au bi üs, so dass mir jederzit au spontan chönd zäme Musig mache. S'Klavier im Schuelzimmer isch usserdem e grosse Vorteil.

Weli erwachsene Bezugsperson sind i de Regel awesend?

Es isch immer 1 Lehrperson und 1 Klasseassistent i einere Klass. I de Rhythmikstund sind's denn dementsprächend immer zwei Lehrperson und zwei Klasseassistenten.

Wes sind Prioritäre, wo du i dim Musigunterricht setzisch?

Ich finde Singe öpis sehr Wichtigs und schöns und möchti das de Chind au positiv vermittle. Sie seled dörfe Freud ha am Singe und Musiziere. Und öpis ganz Wichtigs find ich, dass sie lehred lose! Wahrnäh, lose... au ufenand lose... zuelose... Denn söled sie au Instrumänt lehre könne dur Zuelose, aber au sälber erfahre. Für mich isch au sehr wichtig, dass sie lehred, dass es e Rhythmus git, und sie söled d'Musig sehr ganzheitlich dörfe wahrnäh und erläbe (über alli Sinn). E ganz e wichtige Punkt isch für mich au, dass ich de Chind de nötig Ruum gibe, dass sie sich chönd gspüre. Ihne Freiheit lah, sich i de Musig z'spüre und z'erläbe. Dadebi isch e gueti Führig vo Siite vo de Lehrperson wichtig.

Wie bereitisch du din Musigunterricht vor?

Ich han meischtens zerscht es Ziel. Segs, dass ich vom ene Lied här chume, wo mir eifach gfallt und ich gärn wett mit de Chinde singe, oder dass mir es Thema im Unterricht hend oder öpis, wo üs grad beschäftigt, wo d'Chind e starche Bezug dezue hend (Jahresziit, Aktuels, wo grad lauft etc.). Als listig nimm ich meistens es Lied. Das düend mir immer mit Bewegig,

Gebärde, Rollespiel «erläbe» bim Singe, so dass alli Chinde dörfed spüre, um was es im Lied gad. Ich setze denn Bilder dezue ii, zum de Inhalt no gnäuer z'erchläre. Und au, demit d'Chind sich de Text schneller chönd ipräge. Denn düend mir es Lied oft no sälber mit Instrumänte vertone und begleite. Dadezue biet ich denn meischtens en Uswahl a Instrumänt a. So überleg ich mir en Ablauf für e Musigstund und duen denn s'nötige Material parat mache.

Weli Lehrmittel verwändisch du?

Ich ha verschiedeni Liederheft- und Liederbüecher, z.B. vo de Stephanie Jakobi-Murer, Gerda Bächli, vom Andrew Bond, etc.. Da drus nimm ich denn jewils es Lied, wo mir gfallt und ich finde, dass es grad guet i min Unterricht passt. Ich han aber im Lauf vo minere Lehrerkarriere au e grossi Liedersammlig in Form vomene eigene Liederordner – nach Theme gordnet – agleid.

Weli Sozialforme bewähred sich guet?

De Chreis bewährt sich immer guet zum Singe und Musiziere. Mir sitzed i de Regel uf Stüehl. Bim Musiziere mit Instrumänt mängisch au am Bode, will das eifacher isch. Es isch guet, wemmer imene Raum isch, wo gnueg Platz zum sich Bewege isch.

Weles sind d'Useforderige?

Bim Musiziere mit Instrumänt bruchts mängisch Geduld. D'Frag isch denn mängisch: Wie bring ich schnell wieder Rueh häre? Wie chan ich zeige, dass d'Chind wieder müend ufhöre? Ich han do d'Erfahrig gmacht, dass das dur e geziilti musikalischi Führig oft ganz guet glingt: Z.B. geziilt e Rhythmus spiele, wo d'Schüler denn alli synchron mitmached und so wieder in e Struktur gfindet. So wärded sie wieder is Ganze ibezoge und abholt. Oder zwüschedure geziilt Momänt vo de Stilli iibaue (Instrumänt ablegge, Auge zu mache, lose, was mer grad für Grüesch ghöred, etc.). So glingt's oft ganz spielerisch, dass sich alli wieder chönd fokussiere uf öpis.

Wie bisch du bi de Vorbereitige vo dene Lieder vorgange?

Ich han es Lied usgwählt und denn für mich d'Gebärdebilder kopiert. Für d'Schüeler han ich d'Piktogramm kopiert, demit mer vor, nach und während em Singe immer wieder hend chönne visualisiere, um was es im Lied gahd. Ich han die Kopiervorlage laminiert, so dass das immer wieder brucht wärde chan.

Wie isch de zytlich Ufwand gsi?

Dur das, dass das Sueche vo passende Bilder zur Unterstützig ewäg fallt, han ich sehr wenig Zyt brucht zum Vorbereite. Das isch super! Mir verwänded bi us i de Klass eifach anderi Piktogramm, wede ihr. Mir hend d'Metacom-Bilder. So han ich mir freiwillig d'Arbet gmacht, dini Kopiervorlage für mini Klass mit Bilder vo Metacom z'ersetze. Aber, will du ja de Raster und d'Situatione scho vorgäh hesch, han ich nöd vill Zyt brucht zum die Bilder vo dir z'ersetze. Das isch schnell gange.

Händ dir d'Umsetzigsvorschläg für d'Vorbereitig öpis bracht? Findsch du sie i dinere heilpädagogische Klassesituation grundsätzlich guet awändbar?

Dini Idee sind sehr guet umsetzbar. Praktisch «pfannefertig». Das isch toll. Ich cha sie 1:1 überneh, oder au eifach einzelni Sache als Aregig überneh.

Findsch du d'Gstaltig vom Liederheft praktisch? Übersichtlich? Handlich?

S'Liederheft ist praktisch und handlich. Es isch toll, wemmer zu de Lieder grad alles Material dezue hed! Das isch öpis, wo i dere Form bi de meischte andere Liederbüecher oder Liederheft fählt. Es isch genau zuegschnitte uf de lizenz mit Chind mit Beiiträchtigung. Für mich wär's no praktisch, wenn alli Kopiervorlage vorne bi de Lieder wäred und nur d'Umsetzigsvorschläg und d'Beobachtigskriterie hinde.

Was fählt?

Ich cha nüt säge.

Was chönnt me wäglah?

Au nüd. Für mich isch es perfekt.

Händ sich dini Schüelerinne und Schüeler vo de Lieder agsproche gfühlt?

Ja sehr. Dur das, dass die Lieder sehr äng mit dem Läbe vo üsne Schüeler z'tue hend, isch de Bezug ganz starch da, und alli fühlled sich agsproche.

Sind die Lieder in Bezug zu dinne Schüeler altersgerächt?

Ja, für mini Schüeler passed die Lieder sehr.

Häsch du d'Lieder sälber uf eme Instrumänt begleitet? Wenn ja – sind d'Akkörd über de Note hilfrich und eifach umsetzbar?

Ich han wie scho gseid s'Glück, dass min Klasseassistänt super Klavier spielt. Usserdem chan ich au mit em Akkordeon begleite. Aber ich han denn jewils nümme glich vill Freiheit im Umgang mit de Chind. Für mich isch es eifacher, wenn min Klasseassistänt begleitet. So han ich d'Händ und de Chopf frei und cha ganz bi de Chind sii. D'Liedernote sind übersichtlich und guet gestaltet und d'Akkorde über de Note sind sehr hilfrich.

Chasch du dir vorstelle, mehreri Lieder us dem Heft mit dinere Klass z'singe?

Ja, das wird ich sicher no mache.

Hesch du d'Kopiervorlage benutzt? (Piktos, Gebärdebilder) Wenn ja – sind sie hilfrich und verständlich gsi?

Ja. Wie gseid, benutz' ich d'Kopiervorlage (eifach ersetzt dur d'Metacom-Bilder) und d'Vorlage mit de Gebärdebilder. Das Material isch sehr hilfrich.

Hesch du d'Gebärdebilder benutzt? Sind sie für dich und d'Chind e Unterstützig?

Ja für mich. Ich benutze sie als Vorlag für mich, demit ich immer chan nacheluege bim Vorzeige.

Weli Elemänt hesch du agwändet (musiziere, en Kontext gstatte, Bewegigselemänt, Begleitung, etc.)?

Will's mir es Alige isch, dass d'Chind d'Musig immer ganzheitlich chönd erläbe, tuen ich immer verschiedeneni Elemänt awände. Bi dene Lieder isch de Kontext halt scho chli dur d'Tagesstruktur gäh. Aber Bewegigselemänt cha mer super ibaue. Und wie gseid, singed mir die Lieder mit Klavierbegleitig. Au d'Chind dörfed mit Instrumänt mit musiziere. Z.B. bim Lied «Schpiele». Det hed's ja immer e Pause mit zwei Schläg: Det spieled'Chind die zwei Schläg immer mit verschiedene Instrumänt.

Hesch du eigeni Idee umgesetzt?

Ja, mängisch passt es Lied so guet zun ere alltägliche Situation, dass ich öpedie spontan de Text umdichte oder geziilt uf es Chind zueschniide. Zum Bischpill hed eine vo de Buebe bim Singe vom «Therapie-Lied» gseid: Aber ich chan ja scho schniide! So hemmer denn bi ihm eifach gsunge: «Schniide, das chan ich scho guet», statt «Schniide chan ich nöd so guet». Mängisch, wenn z.B. en Übergang mit eme Chind schwierig isch, cha's hilfrich sii, es Lied uf de Schüeler zue gschnitte abz'ändere, dass er sich agsproche fühl.

Hend alli Schüeler vo dinere Klass chönne am Unterricht teilnäh?

Ja. Ich finde, die Lieder sind sehr guet gestaltet. D'Melodie sind iigängig und gönd schnell is Ohr. D'Chind chönd sich immer wieder is Lied iibringe dur vorgschlagni Handlige, oder wärded persönlich agsproche, z.B. bim «Morgechreis-Lied».

Findsch du die Beobachtungskriterie für schwerstbehinderti Chind (Teil 2) sinnvoll und hilfricht?

Ja. Ich finde die Siite au sehr hilfrich. Mängisch hilft das au im Nachhinein, wemmer sich nach ere Musigstund nomol hiisetzt und drüber nachedänkt, wie das oder dieses Chind i dere oder jene Situation uf s'Gscheh reagiert hed.

Sind d'Inhält vo de Lieder für's Läbe vo dine Schüeler bedütsam?

Ja, sehr. Dur das, dass die Lieder alli de Bezug zum Alltag vo üsne Chind hed, sind sie automatisch sehr bedütsam für sie.

Hesch du d'CD zur Begleitig benutzt? Isch sie zum Singe mit de Schüeler g'eignet?

Ich ha d'CD vorgängig brucht, zum die neue Lieder is Ohr überz'cho. Au de Schüeler hemmer sie immer wieder abgloh. Im Momänt bruch ich d'CD aber nid zur Begleitig bim Singe, will ich wie gseid de Luxus vom ene super klavierspielende Klasseassistänt ha.

Git's no öpis, wo du säge möchtisch?

Danke für das tolle Gschänk! Das isch es super schöns Liederheft. Vo A bis Z durchdacht und bruchbar; Zyt sparend iisetzbar und mit viel Liebi gstaltet!

Protokollbogen – Interview Person A

Befragte: Person S.O. Interview A

Datum: Freitag, 13.9.19

Zeitraumen: 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr (60 min.)

Ort, Räumlichkeiten:

Schulzimmer der befragten Person

Atmosphäre / Stimmung:

Unkompliziert, vertraut, man kennt sich schon lange und gut. Es ist ausserdem Freitag, nach Schulschluss; das Wochenende steht vor der Türe.

Stichworte zur Person:

Arbeitet als Heilpädagogin in einer Eingangsklasse (Stufe Kindergarten). Sehr engagierte Lehrperson; viele Ideen; musikalisch, spielt selber ein Begleitinstrument (Akkordeon) und Saxophon

Klassenzusammensetzung:

4 Buben, 1 Mädchen, davon 3 Kinder mit Diagnose «frühkindlicher Autismus», 1 Kind mit einem seltenen genetischen Defekt, 1 Kind mit Tetraplegie im Rollstuhl

Erwachsene Bezugspersonen:

1 Lehrperson und an vier Tagen 1 Klassenassistentz. An einem Tag noch zusätzlich eine zweite Assistentin. Manchmal noch Therapeutinnen im Klassenzimmer.

Sprache/Kommunikation:

Bei allen Kindern ein grosses Thema; Die meisten Kinder sind im Anfangsstadium der Lautsprache; 3 Kinder mit einem Sprachausgabe-Gerät

Person A		
Teil 1 – Musikunterricht allgemein		
Interview-Zeile	Frage:	
19 - 24	Wann findet Musikunterricht statt?	Einersiits ritualisiert; das sind die Momänt, wo mer eifach immer singed, zum en Aktivität, en Übergang z'begleite; zum Bispill, wämmer ufrumed, düemer singe, wämmer Znüni ässed, düemer singe, vorem Heigah düemer singe... Mir händ s'erschte Jahr kei Morgechreis. Das isch no chli speziell. Drum häd sich das au sehr guet jetzt ergäh, dass mir d'Lieder vo dier chönd so drii näh. Mir händ die letschte zwei Jahr en immer gliich bliibende, ritualisierte Morgechreis mit em immer gliichlige Lied gha. Und das häd de Vorteil, dass sie, dass sie achömed, dass sie wüssed, was jetzt uf sie zuechunnt. Wien es listimme uf das, wo nachher chunnt. Aber jetzt find ich's zumindescht für mich us minere Sicht: Es isch vill meh möglich, will ich chan mal mit andere Lieder cho, ohni immer irgendwie müesse s'glichlige z'mache.
32 - 41	Wo findet Musikunterricht statt?	Ich finde's schön, dass sich so Strukture afanged ufbräche oder dass mer das hinderfrögt. Ich meine nur scho s' Hinderfröge... ich finde dini Frag sehr schön: « <i>Wenn isch Musigunterricht?</i> » Das bringt eim ja scho det häre, z'überlege, welli Lektion mach ich das? Letschts Schueljahr han ich mit de G. zäme abgmacht, mir mached öpis gmeinsam mit dene zwei Klasse: Mir mached en Musigchreis. Wunderschön... mir sind 12 Chind gsi und mir händ eus vorbereitet mit schöne Lieder... und es häd keinä interessiert! Mir händ immer wieder müesse alli uf de Schtuel tue und nöd furtlaufe und dä isch scho wieder bi mir gsi und... s' isch so müehsam gsi, dass mir nach em dritte Mal gfunde händ: Mir zwei händ Spass, aber so macht's au üs zwei nöd Spass und de andere 12 irgendwie au nöd. Was machemer? Und dänn hämmer gmerkt: D'Chind wetted spiele. Und dänn hämmer's ufgmacht, und d'Chind händ gspilt, und dänn isch's guet gsi. Und jetzt das Schueljahr und s'letscht Jahr dänn au no han ich zwüschetdure s'Akkordeon füre gnoh. Oder mir händ da hinde am Chaschte au Lieder ufghänt, und d'Chind sind mit dene Lieder zu mir cho und dänn hämmer Musig gmacht. Und jetzt fröged's immer: Chömmer wieder Musig mache? Eifach ohni Druck.
43 - 45	Wie ist die räumliche und materielle Infrastruktur?	Grundsätzlich: Musig isch überall. Mir sind hüt mitenand i de Hüpfburg gsi und hend mitenand gsunge vor em Zmittag. Es isch wie eifach es Zeiche: Aha, das machemer jetzt! Das isch jetzt üse Zmittag! Mir singed gern uf em Teppich. Für mich echli unbequem mit em Akkordeon, aber sie singed gern uf em Teppich, und drum simmer oft uf em Teppich. Mir singed au am Znünitisch. Aber hauptsächlich im Schuelzimmer. Mir händ au Instrumäntli da. Und s'Saxophon hämmer au no natürlich und s'Akkordeon. Und d'Chind händ äbe au so Chindersaxophon.

52 - 58	Persönliche Prioritäten im Musikunterricht	Es sind so wie zwei Zuegäng. Einersits muess ich s'Gfühl ha: Oh, das isch jetzt öpis, wo d'Chind en Bezug dezue händ. Z.B. hüt am Morge hämmer gsunge vom «Ufstah, s'isch Morge!» Do händ d'Chind total en Zuegang dezue, will das känned sie. Es isch au dunkler und.. villicht chund s'Mami nöd immer grad singend, aber die Situation vom am Morge ufstah und mer schnarchled no chli und isch no chli müed und... das häd sofort en Bezug zum Chind. Und mir singed im Momänt au «s'chrücht es Schnäggli»... ja, irgendöpis, wo d'Chind en Bezug dezue händ zum Lied i irgend ere Form. Oder de ander Zuegang isch: Wänn ich öpis mega läss find (lacht). En Tanz oder irgendöpis. Wänn ich a öpis so Freud han dra, dänn chund's eigentlich au guet a, meischtens. Ja so: «Oh, da isch irgendöpis dranne... ich mach glaub au mol mit... ich bin au debil!»
Teil 2 – Liederheft «Mit Musig dur de Tag»		
Interview-Zeile		
60 - 64	Vorbereitung des Musikunterrichts	Ich mach eigentlich vo Quartal zu Quartal mir Schwerpükt. Ich wähle Lieder us: Was passt jetzt i das Quartal? Im Momänt hämmer grad die Lieder, wo mer da ufghänt händ. Die hanged dänn immer da a dere Wand. Und das sind dänn au immer die Lieder, wo dänn d'Chind obenabe nämed und mir bringed und wänd mit mir singe oder aluege oder was au immer. Die Liedblätter tuen ich dänn mit Piktogramm und Bilder ergänze, so dass d'Chind wüssed, um was es i dem Lied gand. Sie zeiged au gern dänn druf und so. Und ich üebe mängisch meh und mängisch weniger d'Lieder uf em Akkordeon. Hüt bin i bim 6/8-Takt die ganz Zyt drüber ghumplet... Ich spiel wenig 6/8-Takt...
68 - 69	Lehrmittel	Alles mögliche a Singbüecher und Ordner mit Lieder drin. Au neu Sache (zeigt auf das Liederheft und lacht). Isch natürlich schön, wänn das scho so sortiert dehär chunnd. Z.B. mit unterstützter Kommunikation häsch dänn gar nümme vill z'tue.
71 - 72	Sozialformen	Ja, z.B. uf em Teppich... oder mängmal isch es eso, dänn sitzt eine oder sitzed zwei näbe mich häre und mir singed mitenand. Und mängmal isch es e grösseri Gruppe – je nach dem, wie sich's dänn ergit.

82 - 94	Herausforderungen	<p>Es sind höchi soziali Aforderige drin. So das Warte oder das gmeinsam Starte, wämmer Instrumänt git. Und teile... au Konzentrations-Phase und -Spanne, wo extrem unterschiedlich sind. Die einte chönd 3 – 4 mal s'Gliiche... und die andere wänd nach em erschte mal scho... jetzt isch guet und wänd zum nächscte... wo no im «Gugus – dada!» ine sind mit möglichscht schnälle Wächsel und immer Aspannig – Entspannig bruched... das sind so chli d'Useforderige, würd ich säge. Wänn ich Akkordeon spiele, dänn bin ich eso chli... also ich chan wie nöd mithälfe rundume, will ich dänn mit de Finger so blockiert bin. Und mit em Saxofon chan ich nöd singe. Das sind eso chli die Kompromiss, wo me muess i gah. Für dete, won ich's für alli dänke, probier ich's so churz mache, dass es für alli möglich isch, obwohl mir i de Regel eine händ, wo's mega schwierig findt, z'warte, z.B. bis mir afanged z'ässe – bis s'Lied fertig isch. Also das isch e riiese Aforderig, aber das isch es Übigsfäld. Und wänn's um mehreri Lieder gahd, dänn gang ich eigentlich vor allem vom freie Rahme us. Also wänn sich's ergit. Oder... es muess scho presänt si, es muess sichtbar sii. Ich muess Freud ha a de Musig... das ghört irgendwie alles dezue. Aber dänn entstahd's eifach und wänn dänn öper eifach näbedra liit und zuelost, oder am Lego zämebaue isch oder öpis anders macht, dänn isch das au ok. Mir sind echli wäg cho vo däm: «Und jetzt singed mir alli eis» (lacht). Oder: «Jetzt simmer alli luschtig und singed!» Schwierig isch es, wänn mini Erwartige sich nöd mit dene vo de Chind decked... Ich probiere, nüme so vill Erwartige z'ha, und defür meh Freud.</p>
96 - 105	Vorbereitung der Lieder	<p>Also zerscht han ich d'CD deheime gha. Und denn hämmer die Lieder ufe und abe glost – mit minere Tochter deheime. Und us dem use han ich denn gluegt: Ok, weli Lieder händ Relevanz für mini Schüeler? Und weli Lieder chan ich mir villicht au schnäller merke? Also, s'Ufschtah, s'isch Morge! Das isch en Ohrewurm... das isch so gfällig. Und han mich dänn für 3 Lieder entschiede. Dänn druck ich das us und hinedruf sind d'Note und de Text und dänn probier i's mit em Akkordeon. Und bim Znünilied hämmer de «Bigmac»: Mir händ s'Lied druf gspielt. Will wänn ich i dere Situation dänn amigs no muess s'Akkordeon go hole, dänn isch das irgendwie schwierig. Dänn han ich uf em Bigmac druf s'Znüni-Zeiche und mir drucked druf... S'häd halt nöd s'ganze Lied druf möge, aber de Reschte singed mer denn no. Ja, also wänn ich d'Znüni-Situation aluege, isch das e Situation, wo ja meischtens turbulänt isch, wo mini Händ gfröget sind, und ich muess luege, dass jetzt alli de Znüni händ, Wasser hole, alli anesetze, villicht no de Transfer vome Chind vom Rollstuel in Stuel... und so chömmer gmeinsam starte mit Musig. Die andere Lieder hämmer dänn eifach... s'häd sich dänn eifach entwickelt, während em Mache: Bim «Ufschtah, s'isch Morge!»: Me chan aneligge, öper wecke... und das veränderet sich au jedes Mal, je nachdem, wer debi isch.</p>
107 - 108	Umsetzungsvorschläge	<p>Ich han die Umsetzigsvorschläg aglueget, aber han ganz vill so chli intuitiv gmacht. Ich han d'Lieder ghört, inegspürt und mir mini Klass vorgstellt und d'Struktur vom Tag und so.</p>

110 - 111	Gestaltung	Ja. Natürlich: D'Lieder sind neu. Das isch natürlich nomol e Useforderig, will d'Lieder alli neu sind. D'Lieder sind sehr dankbar zum Lerne (die wo mir gmacht händ) und ich finde, es isch sehr praktisch, sehr glunge.
113 - 115	Einteilung	Also bi mine Schüeler isch es ja oft so, dass ich's ihne id Hand gibe. Ich glaube aber, wänn du jetzt stärke Schüeler häsch, isch es eifacher so. Will dann häsch du hine de Lehrerteil und vore d'Lieder. Villicht würd ich d'Kopiervorlage no diräkt bi de Lieder afüege und nur d'Umsetzigsvorschläg in 2. Teil tue.
117 - 121	Was fehlt?	Bi de Bilder han ich mängisch s'Gfühl gha: Ich hett no gern meh Bilder gha. Mit no meh Kernwortschatz. Aber ich danke, für d'Chind, zum Verschtah, worum's im Lied gahd, isch es guet eso. Gebärde bruch ich sehr wenig. Aber ich danke, für eus Lehrer isch es super. Es git sicher au einzelni Chind, wo das nach dene Gebärdebilder chönd umsetze. Ich setz es sälber eifach wenig ii, aber das isch persönlich bedingt. Ich find beides tip-top, d'Piktos und d'Gebärdebilder.
123	Fühlten sich deine Schüler angesprochen?	Ja sehr.
125 - 127	Altersentsprechend?	Ja. 1:1 awändbar. Für das, dass es neue Lieder sind, wo sie no nie ghört händ, sind sie sehr schnäll drinine cho. Es mega Komplimänt! Will das isch mängisch bi üsne Chind... bis würlklich öpis hange bliibt, wo sie chönd mitmache... Das isch bi dene Lieder sehr schnäll glunge.
129	Selber begleitet?	Ja, uf em Akkordeon.
131 - 132	Akkorde und Noten	Ich find's mega läss, häsch du scho alli Akkörd anegschriebe. Das isch natürlich für mich mega cool. Es git nämlich so vill Liederbüecher, wo das fählt. I de bequeme Umsetzig isch das natürlich e tolli Sach, wämmer d'Akkörd scho druf häd.
134	Kannst du dir vorstellen, noch mehr Lieder auszuwählen?	Ja, sehr gut!
136	Kopiervorlagen	Ja, ich ha's au laminiert!

138 - 140	Gebärdensbilder	Villicht müesst ich mir das würlklich wieder mal chli z'Härze neh... Die, woni chan, hani scho gmacht... Aber es wär e Chance. So chönnt au ich wieder neuu Gebärde verbunde mit eme Lied lehre. Ich muess ja nöd emal müehsam alles go nacheschlah... du häsch es ja so schön präsentiert... ich chönnt's eifach bruche.
142 - 143	Elemente der Umsetzung	Kontext gstatet uf jede Fall. Musiziert au, Bewegigselemänt au. «Alegge isch schträng» hämmer au no gmacht. Das isch au mega läss... denn hämmer au d'Chleider dezue gnoh gha...
149	Eigene Ideen umgesetzt?	Nei, mir händ üs schön a dini Idee ghalte (lacht).
151	Teilhabe aller Schüler	Gägefrag: Git's Lieder, wo das nöd mached? Nei, ich finde natürlich: Ja! Und... das isch natürlich denn au üsi Ufgab als Lehrer...
154 - 156	Beobachtungskriterien	Oh ja! Natürlich chan ich mir das vorstelle. Vor allem au mit dene schöne Idee (z.B. Sunne = s'Chind in es gälbs Tuech wickle und beobachte, wie's reagiert). Dini Frage sind schön. Ich finde vor allem au schön, dass du Beobachtigskriterie als Frage schtellsch. Das gfallt mir.
158 - 160	Umsetzungsvorschläge in Klasse umsetzbar?	Ja, sehr. Da muess me halt au wieder luege, was isch i dere Klass möglich? Ich plane öpis und han öpis im Hinterchopf und chan das mitnä. Aber ich han nöd de Aspruch, dass es dänn immer grad das isch, wo's denn grad brucht. Mängisch blibed d'Chind bi öpis ganz anderem hange, und denn blibsch det und vertüfisch das. Aber es isch super, die Idee und Aregige z'ha als Vorbereitig.
163	CD im Einsatz?	Ja, natürlich. Uf jede Fall. D'Schüeler losed d'CD au gern und mached mit.
165 - 168	Was ich noch sagen wollte	Ich find sehr schön, was du da gmacht häsch! Ich finde's sehr praxisnöch und isch glaub ich würlklich en Gwünn für vill Lüt, wo nöd nur inere heilpädagogische Schuel schaffed. Z.B. au imene Chindergarte oder in ere 1. Klass wär das au spannend. En schöne Asatz und au zuekunfts-wiisend... mit de Inklusion als Gedanke... ja... und d'Chindergärtler chönd ja au no nöd läse... au mini Tochter häd u Freud gha a dene Bilder. Ich finde's sehr asprächend.

Protokollbogen – Interview Person B

Befragte: Person Y.v.R. Interview B

Datum: Montag, 16.9.19

Zeitraumen: 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr (60 min.)

Ort, Räumlichkeiten:

Schulzimmer der befragten Person

Atmosphäre / Stimmung:

Unkompliziert, vertraut, man kennt sich schon lange und gut.

Stichworte zur Person:

Arbeitet als Heilpädagogin in einer Mittelstufenklasse. Engagierte und musikalische Lehrperson; sehr gute Stimme; spielt Klarinette

Klassenzusammensetzung:

4 Mädchen, 2 Buben. 1 Schülerin = Tetraplegikerin mit Pflegebett. Neue Klassenzusammensetzung. Neues Schulhaus (Wechsel von Unter- in die Mittelstufe). Neues Schulzimmer, neue Pausensituation... Viele Therapien... viele Wechsel...

Erwachsene Bezugspersonen:

2 Lehrpersonen (Stellenpartnerinnen) – ebenfalls neu für die Schüler. 2 Klassenassistentinnen, am Freitag sogar 3.

Person B		
Teil 1 – Musikunterricht allgemein		
Interview-Zeile	Frage:	
21 - 22	Wann findet Musikunterricht statt?	Also ich rede jetzt vo minne Täg: Jede Tag... zu irgend ere Glägeheit, und... das han ich immer scho so ghandhabt, will ich das guet gfunde ha. Ja und jetzt fanged mer natürlich au mit dene Lieder – grad mit em Lied «Morgechreis» a.
24 - 27	Wo findet Musikunterricht statt?	Im Alltag simmer im Schuelzimmer. Im Morgechreis oder am Znünitisch. Oder halt au am Pult, wenn's e Glägeheit git. Und s'Ritual am Friitig. Do singed mir mit andere Klasse zäme im Musigruum. Und im Verlauf vom Schueljahr luegt mer, was hed mer für e Klass... Ich han au scho Jahr gha, won i denn mit ere andere Klass zäme es Projekt gmacht han i de Musig. Wo mer sich denn mitenand e Zytrum gsuecht hed, wo mer d'Schüeler da hed. Und das wird sich hie zeige mit dene Schüeler.
29 - 33	Wie ist die räumliche und materielle Infrastruktur?	Ich cha natürlich s'Material nöch hole. Ein Teil vom Musigmaterial isch da no im Chaschte, won ich da i de Nöchi im Näberuum ha. Ich cha do vore grad uf Gangebeni au no Musigmaterial, und im obere Stock häds no es freis Projektzimmer, es Klassezimmer, wo frei isch und wo s'Ritual stattfindet. Det hed's au no Instrumänt. Z.B. d'Trummle sind dobe, die grosse. Und somit hemmer jetzt wieder Rüüm. Ja, ich bi ja verantwortlich (lacht). Ja, mir sind guet usgrüschtet. Aber, es gahd mängisch vergässe, Sache z'budgetiere und d'Reparature.
37 - 38	Persönliche Prioritäten im Musikunterricht	D'Freud! Gärn singe! Und au Stimmfleg. Ich achte uf e gueti Gsangskultur-Haltig. Oder au, dass mer im Umfang vo de Chinderstimm singt. Ja, au bitz Stimmtraining... Höchene, Tüfene... Es guets Vorbild sii. Gueti Tonarte.

Teil 2 – Liederheft «Mit Musig dur de Tag»		
Interview-Zeile		
40 - 49	Vorbereitung des Musikunterrichts	Also bi mine Schüeler hie gahn i vor allem devo us, dass sie de Textinhalt verstöhd. Ich finde das wichtig, zum sich merke, was chunnd. En anderi Absicht isch villicht denn es «Nonsens-Lied»... es chunnd uf mini Absicht druf a. Also es git Lieder, wo de Inhalt wichtig isch... dass sie's verschöhd, denn git's Lieder, wo Bewegigslieder sind... wo das im Vordergrund stahd. Es git Lieder, wo eifach... schön sind, denn isch es eifach «d'Schönheit», wo's usmacht. Und wenn i es Lied nü vorbereite, dueni luege, was isch bi dem Lied... was de Rhythmus, oder was hed's für e Inhalt... Wie chan i das vermitteln? Also, wenn's es Lumpelied isch, wo's um d'Freud gahd und s'Zämesii, denn duen i nöd de Inhalt gross darstelle, denn luegi eifach: Was han i für e Momänt? Villicht duen i eis zwei Sache bildlich darstelle oder spiele oder mit Bewegung umsetze. Z.B. «Jacky ist in der Küche mit Tina» oder «drei Japanesen mit dem Kontrabass»... oder au «Lustig ist das Zigeunerleben», wo d'Eltere au chönd mit de Chind singe. Und ich nime au Lieder uf, wo d'Chind bringed. Also wenn's jetzt villicht von ere Therapie chömed und sie hend det es Lied. Oder i de Religion, denn nimm ich die und denn sing i's mit de ganze Klass. Au, dass sie's au verschöhd, was sie mitbringed. Zum das echli verchnüpfe.
51 - 56	Lehrmittel	Ich ha natürlich e egeti Sammlig... x Noteheft... x Büecher, also ich han au sehr gärn die alte Singbüecher und... es breits Fäld. Aber 1:1 es Lehrmittel, z.B. «crescendo»... Unterrichtsmaterial 1:1 überneh, das han ich nie chönne. Also ich muess immer drus use öpis verwände. Will me muess zerscht luege, was hani für Schüeler, was hani für e Klass... d'Interässe... was ich au Mode? Ja, d'Situation ibezieh. Und denn isch es villfach: En guete Text, wo passt, aber au e singbari Melodie, wo d'Chind chönd singe. Ich ha gärn, wenn's chönd singe mit mir, ohni CD-Player wenn möglich, das han ich lieber. Mit Gitarre, Ukulele begleitet, oder mit Klavier... oder eifach, dass es singbar isch. Drum han ich nöd so vill aktuelli Pop-Lieder, won ich als Singlieder uswähle.
58 - 61	Sozialformen	Also, woni grad Projekt gha han mit de andere Klass, denn simmer da a dem Tisch gsässe. Mir hend au «Werke hören» gha, also Klassischi Musig glost. Denn hemmir scho en Ablauf gmacht – bestimme mit de andere Lehrperson: Wie wemmer's jetzt mache? Und das isch wien e Form – mit ere andere Klass. Und hie im Morgechreis finded's au immer glich statt. S'Schlusslied isch immer dusse uf de Bank. S'git Lieder, die sind situationsgebunde.

63 - 66	Herausforderungen	Hm... muess grad studiere... Zum Bischpill... dass mer sich vo einzelne Schüeler nöd lahd la beirre... ich han zum Bispill ein Schüeler, de singt nöd mit, aber sich eifach bewusst sii: Dä ghört sehr wohl! Sich nid la tüsche vo de anschiindende Passivität vo de Schüeler, will jedes hed e anderi Art zum Sache ufnäh. Und mir wüssed gar nid so fescht, was wer und wenn, wie ufnimmt. Ja, und ich glaube, wemmer sälber eifach begeischeret isch, isch es nid so schwierig.
68 - 78	Vorbereitung der Lieder	Ich ha's mit minere Teamkollegin besproche; Mir sind uf ähnlichi Lieder cho. Und will mer ja nüi Rümlicheite hend, nüi Strukture, wie mer's wend gstate mit de Schüeler, sind die Lieder willkomme gsii, will sie de Alltag vo üsere Schuel i dem Sinn begleitet und zeigt, was hemmir für e Struktur? Mir hend nid vo deheime Sache gnoh (Ufstah, s'isch Morge, alege, etc.), sondern jetzt konkret s'Morgechreis-Lied, für, wenn mir im Morgechreis sitzed, denn s'Znünilied; das isch nach wie vor wichtig. Ein Schüeler muess immer d'Medikamänt denn inäh, drum denn das au as Ritual, denn isch es i dem Sinn scho ritualisiert am Znünitisch. Denn isch es no zum Heigah... also «D'Schuel isch fertig»... das, wo immer chunnd. Die drü Lieder sind d'Hauptlieder gsi, und ich han au gfunde, sie sind eifach... guet gsetzt... Und denn hemmer no «I de Pause umesause» no dezue gnoh. Das hani zerscht nöd welle wähle. Und... das isch aber eifach dezue cho, will es isch so wirklich gsi: «Hey, jetzt gömmer aber use, jetzt isch fertig Znüni g'ässe. Jetzt gömmer i d'Pause... was machemer det?» So als Übergang. S'Mittagslied hemmer nöd gnoh, mir hend jetzt eifach emol mit dene 3 gstartet... jetzt sind's scho 4... i dere churze Zyt! Lässig!
78 - 86	Zeitlicher Aufwand?	Das isch natürlich Luxusvariante... mit dem Material. Ich ha – wie du gsehsch da vore (an der Wandtafel) – die grosse Titelbilder (A4) bruucht und han eifach für d'Klasseassistanze die Gebärde kopiert. Sie hend am Anfang das so verstande, das müess me de Chind als Vorlag anelege. Do han ich gseid, nei, das isch nur für üs. Das müend mir chönne – und mir chönd das als «Spick» bruche. Aber mir düend eigentlich, wemmer unterstützed mit Gebärde, mached mir's vor. Denn isch's nöd de Sinn, dass das d'Chind müend aluege. Und denn han i aber für d'Chind bim Morgechreislied die Piktogramm gnoh, dass sie's hend i ihrem Liederheft. Ich ha jetzt für alli es Liederheft. Und ich han dänkt gha, ja sie chönd denn eifach merke: Jetzt singed mer vo dem Lied, z.B. wele Tag isch hüt? D'Chind hend denn chönne d'Täg mit de Farbe usmale. Ich han den mit em Klavier die Lieder duregspilt, de Text gläse. Han aber gäbig gfunde, no die Audio-CD dezue z'ha, zum's eifach no automatisiere. Und ich ha's scho gärn, dass ich's eifach ha. Also d'Melodie muess sitze und am liebschte hätt ich's usswändig, aber die Reihenfolge sind mängisch denn au nöd usswändig da, drum han ich die Kopiervorlage au als Spick vor mir.

91 - 108	Umsetzungsvorschläge	<p>Won i s'ganze Heft dure gluegt ha, han i alles mal duregläse – han aber villmol dänkt: Oh ja, das machi ja sowieso... ja, das isch ja logisch... Also vo dem här... han i's au wieder glii vergässe gha. Will ich au muess luege: Wie reagiered d'Chind? Was bruuched's denn? Sie zeiged mir denn au no amigs chli de Wäg. Ich chan dir jetzt aber mol ahand vom Morgechreislied säge, wie das usgsehd: Mir sitzed denn würllich im Morgechreis, und ich ha d'Gitarre mängisch.. ich han aber gmerkt gha. Jetzt, will so vill nü isch, leggi d'Gitarre wieder ewäg. Ich due das «pur» singe. Sie isch mir denn i Wäg cho... Ich ha gmerkt: D'Chind kopiered mich; ich bi ihres Vorbild... ich duen öpis gebärde, und z.B. eis Chind dued sehr uf d'Gebärde reagiere. Also, ich mache wenig... nöd alli. Eifach das, wo machbar isch. Ich ha gmerkt, das hilft ihne zum Drabliibe im Lied, zum sich das merke. Und denn isch es, dass mer enand guete Tag säged, üs begrüessed. Ich ha's so gmacht: Ich gange zumene Chind hii und s'Chind macht nachhär witer und gahd zum nächschte. Das hend's äbe gärrn. Denn chönd sie säge, wo gahd's witer. Wer möchte ich jetzt begrüesse. Und au s'Meitli mit de Tetraplegie isch so iibunde und cha nämlich dur Blickkontakt öper aluege. Und ein Bueb macht nie mit, aber me dörf ihn begrüesse und är seid denn eifach immer: «nei!» Aber trotzdem... ich han s'Gfühl, er isch scho vill meh debii. Und natürlich d'Wiederholig... Das isch jetzt es Ritual... mir mached das immer wieder... Und denn sing ich so alli Begrüessige dure mit allne Chind, wo da sind, und denn chunnd: Was mached mir hüt Neus? Was passt zum Morge? Mit de Gebärde: «was?» Und denn zeigi eifach uf de Stundepan: Händers gseh gha? Und was isch hüt no? Und dänn besprächemer das no und denn singemer nomoll de Teil: «Was mached mir hüt Nöis, was isch hüt für e Tag?», dass mer no irgendwie chli i Bewegig chömed. Und so zeigt sich's denn au bi de Schüeler. Ich ha denn plötzlich dänkt: Irgendwann müend sie sich denn no bewege.</p>
110 - 112	Gestaltung	<p>Ich chönnt mir sogar vorstelle, alles Material diräkt bim Lied z'ha. S'Ringheft isch super. Zum Kopiere chönnt mer au e Mappe mache. Und also: Sälte son es Heft gfunde für üsi Bedürfnis, für üsi Schüeler! Das isch wirklich tiptop! Also hey, das chasch go sueche! Du hesch mir mit dem Heft vill, vill Vorbereitig abgnoh! Also, da han ich dänkt: Hey, Struktur... das isch ja scho vorbereitet für mich... Also danke!</p>
126	Fühlten sich deine Schüler angesprochen?	<p>Ja, uf alli Fäll.</p>

128 - 132	Altersentsprechend?	Ja sehr. D'Entwicklig vo üsne Chind isch ja dem entsprächend zueordnend. Sich begrüesse isch es Läbes-thema! Mitenand singe isch e Allerwält-Sprach. De Znüni ässe – das machemer uf jedere Stufe, und dass Chind i dem Sinn säged: Was hesch hüt debii? Denn packed mer us und benänned alles immer nachher no. Denn muess jede eifach au no e Satz bilde und säge: «Ich han en Öpfel debi. Oder irgendöpis und denn hesch du au Satzbildig, alles gmacht, chasch vill driipacke i son es Lied ine. Das isch «Dütsch». Dur es Lied chasch sie au arege, rhythmisiert en Satz z'bilde – nid nur es Wort.
55	Selber begleitet?	Mit Gitarre, Ukulele begleitet, oder mit Klavier...
88	Sind Akkorde und Noten hilfreich?	Ja, natürlich. Sind au alles gueti Griff, wo ring gönd.
76	Kannst du dir vorstellen, noch mehr Lieder auszuwählen?	Ja.
154 - 158	Sind die Kopier-vorlagen hilfreich und verständlich?	Nid alli glich. Aber doch, sie sind hilfriich. Da würd i aber jetzt no öpis dezue säge: Vom Awände här vo de Grössli vo de Bilder, wo du gmacht hesch. Ich ha s'Gfühl, mini Schüeler hend gärn die grosse Bilder. Ich würd säge, es sind sogar z'vill Bilder. Ich würd weniger mache. Z.B. bim Morgechreis-Lied: D'Wuchetäg find i super! Aber: «Mir sitzed all im Morgechreis» - da würd Morgechreis länge... «d'Schuel die fangt jetzt a» - da würd nur s'Schuelbild elei länge. Und so, dass es pro gsungni Einheit nur uf einer Ziile wär. Z.B. nur zwei grösseri Bilder – oder A4-quer 4 Bilder. Weniger Bilder – aber grösser. Inhaltliche Schlüsselwörter.
148	Gebärdensbilder = Unterstützung?	Ja sehr.
150 - 152	Elemente der Umsetzung	Kontext hed sich natürlich bi dene 3 Lieder vo sälber ergäh (Morgechreis, Znüni, Schluss). Bewegig: Ja, Begleitig: Zum Musiziere mit de Chind bin i bi dene Lieder nonig cho. Das brucht jetzt au bi mine Schüeler no Zyt und bietet sich villicht bim ene andere Lied im Heft eher a. Z.B. s'Therapie-Lied hani au no uf de Lischte. Das wird das Jahr sicher no eis Lied sii, won ich dezue nimme.

114 - 124	Eigene Ideen umgesetzt?	<p>Es isch no luschtig... ich ha dänkt: Ou, so vill Lieder i so churzer Zyt... wie chan ich jetzt das mache, dass mer's no schneller hend? Und min CD-Player gahd so langsam... und bis ich denn mängisch die Sache gfunde han... und denn han i dete die Lieder uf dä Talker ufetah, inspiriert vom Mittagässe, wo's immer drucked. Aber det cha mer nur ganz wenig lang ufnäh. Und ich han denn eifach de erschti Teil ganz schnell duregsunge. Und ein Schüeler findet das so luschtig, und er gahd's immer go drucke, und ich säge immer: Hey, so schnell chömmir's ja gar nid singe, wie det druf! Und er findet das so luschtig! Und das findet alli luschtig. Das isch au e Hilf für die ander Klasselehrperson und für d'Schüeler; sie chönd säge, wo simmer jetzt? Weles Lied singemer? Wenn sie mal wend go drücke und s'villicht au lehre. Aber ich han denn gmerkt gha, oh nei, es isch so schnell, das isch ja gar nid schlau... Aber sie hend's denn eifach so luschtig gfunde (lacht). Und jetzt han i eifach für's neuschte Lied eifach no e längsämeri Variante – nur e Teil devo – druf ufgno, dass sie merked, ah, s'gahd um das Lied – so quasi d'Erinnerig.</p> <p>Idee zusätzlich: Piktogramm vergrössere und z.B. Klappemänt zum abeklappe mit dene A5-Mäppli. Zum Ufhänke und de Inhalt von ere Strophe Zile für Zile abezklappe. Es bietet no meh für eigeni Idee. Ufrumelied fang ich a singe, und denn wüessed's, dass müend ufrume.</p>
160	Teilhabe aller Schüler	Ja.
134 - 145	Beobachtungskriterien	<p>Ich glaub, das machemer ja au immer wieder. Mir tüend ja immer wieder evaluere und luege: Wie hend sie teil gnoh? Dä Uustuusch isch ja immer au das Beobachte. Mir chönd, wemmer Lehrpersone sind oder voll aktiv mit ere Klass, hend sälte Luft zum säge: Ich sitze jetzt eifach häre und es singt und mir lueged... Aber mir mached scho sönigi Elemänt. Also ich säg jetzt es Bischpill: Scho glii, wonich gmerkt han, ah, de eini Schüeler gahd immer go drücke und wott das lose... denn han i scho glii mal agfange froge: Du, wer wett's emal eleige singe? Und eis Meitli cha's also scho. Und gebärdet scho dezue. Und denn merk ich eifach au, sie hend jetzt mängisch glost gha, kopiert, und sie chönd's scho... I somene Momänt chan ich denn scho luege: Wie isch d'Artikulation z.B. oder: Was hend sie ufgnoh vo de Melodiefolg oder wievill Text isch da? Und das Chind mit de Tetraplegie chan Blickkontakt herstelle zum Begrüsse. Sie lacht zum Bispill wenn es anders Meitli sie chunnd cho begrüsse. Und nachher luegt sie gezielt zum ene Chind, und dur das, dass sie öper aluegt, bewirkt sie, dass das Chind zu ihre chunnd. Das isch super! Die Beobachtigskriterie sind Hilfestellige. Für mini Klasseassistentz gib ich mängisch genau söttigi Beobachtigsinputs: «Hesch gseh, oder: Lueg doch emal... das gsehn ich nid... mir tusched sehr vill so Sache us. Oder z.B. wie hüpfed's denn, wemmer «Juhui, hüt isch Mäntig» singed. Wie sind's z'Fuess underwägs? Möged's hüpfed's, schtönd's uf? Hüpfed's mit beidne Bei? Wenn's jede Tag machsch, hesch au es Bild für de Durchschnitt und nöd nur für d'Tagesverfassig.</p>

162 - 164	CD im Einsatz?	Ich ha sie im Auto glost. Hauptsächlich für mich, demit ich d'Lieder han chönne lerne. Mini Teampartnerin nutzt vill d'CD. Und drum hed sich denn au s'Pauselied ergäh... und denn hend d'Chind das vom Lose scho kännt, und denn hämmer das au grad no usgwählt. Det muess me eifach immer wieder Stopp mache, demit sie nöd eifach so schnäll durelauft. Cha mer zwar au... cha mer au...
166 - 173	Was ich noch sagen wollte	Ja. Eifach so als Möglichkeit. Ich han au gluegt gha, wäg de Tonarte: die find ich guet. Ich han au gluegt: Wo häd's Schwierigkeite? Vor allem im Lied «I de Pause» - das han ich zerscht nid welle näh – will's vill Pause dinne hed. Und das dunkt's mich immer, isch e Useforderig. Wenn sie's eleige singed, übersinged sie d'Pause. Ich find's au rhythmisch no rächt es komplexes Lied. Ich finde, das isch es Lied, wo villicht mit de CD singsch. Mit de CD gahd's. Ev. s'Tempo chli abeschrube. Aber wenn ich's vorsinge, findet sie's luschtig, wenn's schnell gsunge isch, und das «Umesause» schnell isch... Denn isch's wien e singendi Gschicht verzelle. Au bim Zmittagslied hed's vill Pause dinne und Uftakt oder sönigi Sache. Das sind Rafinesse, wo du machsch, aber wo mer mit de Chind denn ganz sicher muess sii. Für mich dörfted die Lieder, für üsi Chind, wie s'Tische-Lied, wo me begleitend zun ere Handlig singt, eher no chli eifacher sii (weniger Pause – defür eher Ushalte-Note, eifachere Rhythmus, kei Uftäkt,...). Tonarte sind tip-top! Singlag für d'Chind ideal.

Protokollbogen – Interview Person C

Befragte: Person B.W. Interview C

Datum: Mittwoch, 18.9.19

Zeitraumen: 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr (45 min.)

Ort, Räumlichkeiten:

Schulzimmer der befragten Person

Atmosphäre / Stimmung:

Unkompliziert, vertraut, wir kennen uns von der Ausbildung her und haben uns gefreut auf ein Wiedersehen.

Stichworte zur Person:

Arbeitet als Heilpädagogin in einer Eingangsklasse (Stufe Kindergarten). Sehr engagierte Lehrperson; sehr praktisch veranlagt; Verantwortungsvoll und viel Erfahrung

Klassenzusammensetzung:

7 Kinder, davon 4 neue Kinder zwischen 4 und 5 Jahren. 1 Schüler mit Down-Syndrom, 1 Schüler mit einem genetischen Defekt, 2 Kinder mit Autismus

Erwachsene Bezugspersonen:

1 Lehrperson, 1 Klassenassistentin und 1 Praktikant

Sprache/Kommunikation:

Von den neuen Kindern sind 3 Kinder fremdsprachig. Erst 2 von allen 7 Kindern sprechen teilweise. Die anderen Kinder haben wenig bis keine Lautsprache.

Person C		
Teil 1 – Musikunterricht allgemein		
Interview-Zeile	Frage:	
16 - 25	Wann findet Musikunterricht statt?	<p>Bi üs ghört Musig ganz fescht zum Alltag. Also mir tüend immer im Morgechreis, also wenn d'Chind ine chömed am Morge, Garderobe, Tagesplan mache, Morgechreis... und denn fömmer immer mit eme Morgeglied a. Und isch jetzt grad luschtig, mir hend Chind jetzt, wo sehr uf Musig aspräched. Und mir hend jetzt i dem Quartal wüchlich s'Thema Musig und Bewegig drum gnöh. Will mir s'Gfühl gha hend, mit dem chömmer die Chind echli packe und abhole, wo's sind. Und sie tüend u-gerne im Chreis singe mitenand und ebe no mit Instrument, wo mer jetzt ebe au de Schwerpunkt chli hend. Mir mached nöd nur am Afang im Chreis, sondern mir hend au zwüschetinne, wemmer üs wieder sammled, für en Übergang, träffed mir üs z.B. wemmer ufrumed oder vor em Mittagässe sitzed mer nomol in Chreis und denn machemer au wieder es Singspiel. Mir hend e Liedertafele. Det hed's Lieder druf, uf die eint Site Singspiel, uf die ander Site Themelieder. Und det chönd's denn ebe au go uswähle, was mer wend singe. Mit de Piktogramm, dass au d'Chind, wo nöd reded, chönd usläse. Mir hend suscht au no eimol i de Wuche Rhythmik bin ere Rhythmik-Lehrerin. Im ene grössere Rhythmik-Ruum, wo mir mit de Chind zäme Rhythmikunterricht hend.</p>
27 - 30	Wo findet Musikunterricht statt?	<p>Das findet bi üs vor allem i de Chreis-Sequenze statt, und ebe jetzt isch es bi üs au grad Hauptthema. Z.B. geschter und hütt hemmer jetzt grad trommlet und hend drum hüt e Trommle gmolet hüt no. Also d'Chind mached sehr gern Singspiel au. Also Tanzspiel und Singe und Bewegig. Rhythmik findet im Rhythmik-Ruum statt. Vill hemmer do im Chreis. Und mir hend no de Grupperuum. Trommlet hemmer z.B. döt hine, will mer det eifach meh Platz für die grosse Trommle gha hend.</p>
32 - 35	Wie ist die räumliche und materielle Infrastruktur?	<p>Mir hend eifach Chlii-Instrument do. Mini Kollegin spillt Gitarre. Ich leider nöd. Mir hend Klangstäb, wo mer grad agschafft hend, und was mir ebe au immer chönd, isch vo de Rhythmik uslehne. Z.B. die grosse Jembe-Trommle hemmer alli chönne im Rhythmik-Ruum go uslehne. Oder au susch im Schuelhus... de Ustusch funktioniert sehr guet. Eso, dass mer scho a s'Züg anechunnt (lacht). Klangröhre, also die Boomwhackers hemmer jetzt grad au chönne uslehne vo de Oberstufe.</p>

42 - 47	Persönliche Prioritäten im Musikunterricht	S'wichtigsch für mich isch en Art s'gemeinsame Erläbnis. Gemeinsam Musig erläbe als gemeinschaftlichs Ereignis, eso. Will ich find, das isch eifach so tragend und alli chönd mitsinge... also mitsinge in Gänsefüessli... aber ebe... mir tüend sehr vill au mit Gebärde, so dass würlklich au alli chönd mitmache. S'Mitenand... und was für mich wichtig isch, isch au s'Lose ufenand, und das isch villicht grad jetzt, wo mer au Musig als Schwerpunkt hend, s'Thema: Musig isch nöd gliich Lärm mache, sondern au emol lose: Es cha verschiedene töne, es cha schnell, langsam sii, es cha luut, liislig sii. Und jetzt au no i dem Thema inne sind halt au die verschiedene Musiginstrument echli kennelerne. D'Eigeheite vo de einzelne Instrument.
Teil 2 – Liederheft «Mit Musig dur de Tag»		
Interview-Zeile		
49 - 56	Vorbereitung des Musikunterrichts	Bi mir chunnd's ganz druf aa, was für es Lied das isch. Jetzt geschter hemmer ebe s'Trommel-Lied gmacht. Und do bin i jetzt vo de Trommle usgange. Zerscht hemmer ewig lang trommlet, verschiede... und irgendwann hemmer denn emol de Rhythmus gha und hend denn agfange dezue singe. Anderi Mol, wenn's meh es Themelied isch, hani denn au z.B. scho mit Piktogramm agfange, oder mir hend vom Thema her s'Lied gleitet. Mir hend do z.B. Froschfigure. Mir hend do es Bilderbuech «fünf freche Mäuse machen Musik» und hend denn drum Froschfigure gha und sind denn vo dene Figure her cho zum Froschlied. Oder au scho mit Samichlauslieder oder so hed mer denn au scho mit de Piktogramm en Ablauf gmacht, so dass de Text sichtbar gsii isch. Also, das isch würlklich ganz verschiede. Was sich abietet a Unterstützig au. Oder au mit Instrument. Für öpe es Lied han i au d'Klangstäb parat und duen mol vorspiele zerscht. So, dass mer d'Melodie emol ghört.
58 - 61	Lehrmittel	Also ich ha mini Chindergarte-Singbüecher, mini uralte. Und mir hend do im Schuelhus han i au chönne überneh von ere Vorgängerin e Liedersammlig, en Ordner mit Theme und zu jedem Thema x Lieder dinne. Das isch eso de Fundus. Oder denn au mol im Internet... wieder go google: Hed's no öpis zu dem Thema? Also chrüz und quer. Mir hend e Schuelbibliothek und die Ordner sind au döt obe. Det hed's au no Singbüecher mit CDs teilwiis.
63	Sozialformen	Musiziere düemer vorwiegend mit de ganze Klass, und denn bietet sich de Chreis am beschte a.

65 - 71	Herausforderungen	Im Moment mit dere Klass, won i jetzt han, isch d'Useforderig denn, wenn einzelni Chind müend warte. Und müend passiv quasi debii sii und anderi dörfed denn Instrument spiele oder dörfed öpis mache so... und drum han i halt en Chorb grichtet mit Instrument, wo's gnueg Instrument hed für alli, so dass alli öpis hend. Es isch natürlu au denn no schwierig, wenn's denn heisst: Jetzt dörfed emol die, oder nur die spiele... Also Warte isch ganz schwierig. Also ich denke, das isch jetzt vor allem für die Chind schwierig. Aber au es Lernfäld. Suscht klapped's rächt guet scho. Also ich finde d'Musig au no guet, zum d'Klass echli stüre. Ich setze's scho au eso ii. Also mängisch wie als Mittel zum Beruhige, Sammler... oder wieder emol es Bewe-gigslied zwüschetine, wenn i merke, do chrüücht eine, und do will eine abhaue... denn machemer halt öpis, wo mer alli chönd.
75 - 79	Vorbereitung der Lieder	Ich han s'Morgelied, s'Znünilied und s'Schlusslied usgwählt. Ich han vor allem d'Gebärde brucht, zum d'Lieder begleite. Also ich ha d'Gebärdebilder nöd für d'Chind brucht, sondern für mich, zum de Chind d'Gebärde diräkt z'zeige. Ich han denn schnell emol gmerkt, dass mir nöd unbedingt für alles die gliiche Gebärde hend. Grad zum Bischpill d'Wuchetäg sind andersch und hend au nöd die gliiche Farbe. Aber ich weiss, dass mir döt denäbed ligged do bi üs a de Schuel. Nei, aber ich weiss jo, wie's bi üs sind. Vo dem her chan ich das jo apasse.
81 - 85	Zeitlicher Aufwand?	Ich han eifach d'Lieder zerscht müesse lerne. Sie sind mir halt no nöd gläufig gsi. Z.B. grad jetzt das Morgelied hed sehr en spezielle Afang. Und do hani u Mueh gha am Afang. Denn han i d'Klangstäb gnoh. Und jetzt sind die do unde im Gstell ine, ich nimm das Chärelu use und schpill schnell die zwei Tön und de Text, dä chunnt jo im Lied immer wieder. Und immer wenn de Afang wieder chunnt, spill i wieder die zwei Tön... und für d'Chind ghört das jetzt voll zäme. Und so isch das au für mich e Stütze. Und natürlich bin i sehr froh gsii um d'CD. Die han i denn immer wieder für mich laufe lo, bis i's denn echli im Ohr gha han. Säb isch also sehr hilfriich.
88 - 93	Umsetzungsvorschläge	Ja, ich han mol driigluueget. Und grad bim Morgelied han i gluegt. Und do hed's au Sache, wo ich danke, ja das han i au gmacht. Z.B. ebe glueget: Wer isch denn alles do und weli Chind sind do und was für en Tag isch hüt? Weli Farb hed de Tag und was machemer hüt? Es heisst jo denn im Lied: De Stundeplan seid's üs... Denn hemmer au uf em Stundeplan glueget, was denn genau uf em Programm stohd. Das hemmer denn scho so chli, wie's du au ufgschriebe hesch, umgesetzt. Ich finde die Umsetzigsvorschläg sinnvoll. Ich finde, es sind gueti Idee. So jetzt für üsi Stufe – Chindergarte – dank i, sind vill Idee no z'schwierig. Oder z.B. en Wuchetag, merk i, das seid üsne Chind do jetzt glaub no nüd.

95 - 98	Gestaltung	Also ich finde's sehr guet strukturiert eso. Was zerscht emol wetsch, isch jo mol s'Lied, oder? Also ich für mich bruche zerscht emol s'Lied zviderscht und zhinderscht d'CD. Das isch das, woni zerscht bruche. Also, wie tönt das und so... und denn bin ich drii go schneugge, jo, was hesch du do dezue no gschriebe dezue... was git's no für Möglichkeite, was chönnt ich do no bruche... also ich findes sehr guet strukturiert eso. Und übersichtlich.
100 - 103	Was fehlt? Was könnte man weglassen?	Nei, ich ha eher s'Gfühl gha, do isch u vill drin, ich ha no gar nöd alles gseh... Ich finde's i dem Umfang handlich. Du bütisch u vill, aber es isch guet gmacht. Au vo de Bindig her findi's sehr praktisch. Du chasch u guet öpis usekopiere.
105 - 106	Fühlten sich deine Schüler angesprochen?	Ja sehr. Also am Afang han i nöd eso gwusst, will mer ebe nöd eso «Sing-Chind» hend. Aber jetzt merk i, sie hend's gliich dinne, es ghört für sie dezue, und sie wüssed au, wo's here ghört... Also ich denke, sie fühlend sich sehr agsproche.
108 - 112	Altersentsprechend?	Ich danke ja. Ich han halt drü Lieder usgwählt zu Situatione, wo alltägliche Situatione sind, wo d'Chind guet chönd verbinde. Und gäll... vom Text her isch es für mich sehr schwierig zum Abschätze, was verschönd die einzelne Chind. Aber ich danke, sie wüssed eifach alli: Das Lied ghört do ane zu dem Programmpunkt... aber was mir jetzt do gnau i dem Lied singed, wüssed die meischte Chind wohrschinli no nöd so gnau. Usser z.B. bim Schlusslied. Do düemm mir denn jo scho au mit de Gebärde... de Rap-Text, wo det drin isch, düemm mir jo au mit de Gebärde zeige, und d'Schueh und so, ich glaube, sie verschönd denn scho die Verchnüpfge.
114 - 115	Selber begleitet?	Ich spiele keis Begleitinstrument.
114 - 115	Sind Akkorde und Noten hilfreich?	Ich ha's minere Kollegin geh für d'Gitarre und sie isch sehr froh gsii um d'Griff, wo notiert sind. Öb sie's jetzt immer mit de Gitarre begleitet, weiss i jetzt gar nöd.
117 - 122	Kannst du dir vorstellen, noch mehr Lieder auszuwählen?	Ja, moll... Ebe... ich ha am Afang müesse chli inecho... und i de erschte zwei, drü Wuche hani au immer nochli müesse d'Chind zäme bhalte, oder... Die sind sich no nöd gwöhnt gsi: Jetzt muess me sitze blibe, denn isch es no chli schwierig gsi, wenn di no hesch müesse uf's Lied au no konzentriere. Das han i denn do gmerkt... do han i mi fascht echli überschätzt. Bin am Afang no chli zwenig sicher gsi, denn han i mängmol nomol müesse wie en Schritt zrug und säge: Jetzt singemer mol es Lied, wo mer chönnd. Oder mir singed vom neue Lied nur en Teil. Z.B. vom Morgelied hemmer am Afang wüchlich nur de erscht Teil gsunge. Aber das isch jo denn sehr guet gange zum nachher ufbaue... de 2. Teil dezue z'neh.

124 - 129	Sind die Kopier- vorlagen hilf- reich und ver- ständlich?	D’Kopiervorlage han i jetzt nöd brucht. Mir hend äbe z.B. für’s Garderobelied scho i de Garderobe usse en Piktowand, wo zum Teil die gliiche Piktos druf sind. Und so wird’s denn zum Teil au iigsetzt und zeigtet, ja. Statt em Titelblatt vo jedem Lied, han ich chlineri Piktos a minere Liedertafele. Aber die Lieder sind halt wie fescht Bestandteil vom Tag – und denn sind’s nöd Wunschlieder i dem Sinn. Und das hilft jetzt de Chind extrem. Grad de Bueb mit Autismus, wo mer hend... de merksch ufz’mol, wemmer i de Garderobe sind, und säged: Jetzt gömmer go alegge! Denn ghör en scho s’Schlusslied singe. Denn merksch: Für ihn git jetzt das eso Orientierig. Oder au am Morge. Mir singed jedes Quartal lang s’gliiche Lied. Und das git de Chind extrem Struktur.
131 - 132	Gebärdenbilder = Unterstüt- zung?	Ich han d’Gebärdebilder für mich als Vorlag gnutzt, zum sie de Chind chönne vorzmache. Sie sind für mich en Unterstützig. Ich finde’s guet, dass es e grossi Uswahl im Heft drin hed. So chan ich die Gebärde usläse, won ich wichtig find.
134 - 135	Elemente der Umsetzung	Musiziere zäme mit de Chind; Bewegig, Gebärde; und bi dene drü Lieder isch de Kontext scho geh. Zum Bischpill bim Znüni fang i bim Paratmache scho a singe. Es isch denn au echli es zämeführendes Lied. Für üs sind d’Lieder natürlich scho starch is Ritual integriert.
137	Eigene Ideen umgesetzt?	Jo, villicht das mit de Klangstäb. Suscht chunnt mer jetzt nüt meh in Sinn.
139	Teilhabe aller Schüler	Ja
141 - 143	Beobachtungs- kriterien	Also so Beobachtigsaufgabe sind für üs halt immer denn schwierig, wenn alli sind. Und denn, wemmir Musig mached, simmer eigentlich immer alli. Vo dem her isch es, dänk i, eher en schwierige Zitpunkt, zum denn so Sache no speziell z’beobachte. Aber d’Idee und d’Gedankeastöss find i guet. Do han i mir denn au dänkt: Do chönnti emol druf achte... so als Astoss, ja.
145	Bedeutsamkeit	Ja, sehr. Au no anderer Lieder, z.B. s’Therapielied betrifft üsi Chind ganz bestimmt.
147 - 149	CD im Einsatz?	Ich ha sie teilwiis mitlaufe loh, det, wo mir no unsicher sind bim Singe. Aber ich finde’s bi üsne Chind immer chli schwierig, will mir sowieso oft denn s’Tempo müend apasse. Drum bruch ich d’CD als Begleitig zum Singe wenig bis gar nöd. Und denn hemmer no en andere Dialäkt (lacht). Won ich denn eifach apasse a üse Dialäkt.

151 - 154	Was ich noch sagen wollte	Ich ha's super gfunde. Die Ritual-Lieder, wo mer immer singt... und jetzt wieder emol es neus chan iisetze. Han's super gfunde, dass es für jedi Situation öpis passends hed. Es isch ebe für mich zerscht echli en Useforderig gsi, i die Melodie inezcho. Aber jetzt, wo mer dinne sind, merk ich wüchlich, wie's bi de Chind au achömed und wie d'Chind d'Melodie au chönd. Für sie isch es jetzt gar nöd schwierig i dem Sinn. Nei, isch schön, wemmer z'mol ghört, dass wieder eis näbed eim öpis us eme Lied trällered... (lacht).
-----------	---------------------------	--

Protokollbogen – Interview Person D

Befragte: Person A.S. Interview D

Datum: Montag, 23.9.19

Zeitraumen: 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr (60 min.)

Ort, Räumlichkeiten:

Schulzimmer der befragten Person

Atmosphäre / Stimmung:

Unkompliziert, vertraut. A. war im letzten Schuljahr Lehrperson der Parallelklasse. Gemeinsame Musikstunde (klassenübergreifend)

Stichworte zur Person:

Arbeitet als Heilpädagogin in einer Mittelstufenklasse. Junge, aufgestellte Lehrperson; ruhiger Charakter

Klassenzusammensetzung:

5 Schüler im Alter von 9 – 11 Jahren. Eine Schülerin braucht 1:1-Betreuung (Autismus); keine körperlichen Beeinträchtigungen

Erwachsene Bezugspersonen:

Eine Lehrperson und eine Klassenassistentin. An einem Tag noch zusätzlich eine zweite Assistentin.

A. arbeitet 4 Tage pro Woche, ihre Stellenpartnerin 1 Tag.

Sprache/Kommunikation:

3 Schüler können schon lesen (3 bis 4 Wörter). Schülerin mit Autismus spricht nicht.

Person D		
Teil 1 – Musikunterricht allgemein		
Interview-Zeile	Frage:	
15 - 20	Wann findet Musikunterricht statt?	Also im Morgenkreis tun wir immer singen, und eigentlich auch, bevor wir uns dann verabschieden, also bevor's auf den Bus geht. Und... ja, eigentlich ist im Stundenplan eingeplant gewesen, noch eine Lektion Musik... das hat sich jetzt aber eben bei der Umsetzung herauskristallisiert, dass es ein bisschen schwierig ist, da, wo's platziert ist. Also weil das ist genau die Lektion vor dem Mittag. Und vorher sind viele Kinder in der Therapie. Bis sie alle zurückkommen ist man mit der Lektion eigentlich schon fast fertig, also es bleibt noch ne halbe Stunde. Und dann möchten sie eigentlich noch spielen, also das ist nicht so ideal. Aber eben 1 Lied haben wir in der Regel dann jeweils angeschaut und gemacht.
22 - 23	Wo findet Musikunterricht statt?	Im Morgenkreis – auf den Stühlen und im Abschiedskreis quasi, sitzen wir eigentlich direkt auf dem Boden oder auf dem kleinen Teppich. Und den Musikunterricht haben wir quasi auch noch mal im Morgenkreis gemacht.
25 - 30	Wie ist die räumliche und materielle Infrastruktur?	Ich bin eigentlich schon recht zufrieden, muss ich sagen. Es hat ja oben im Musikzimmer schon eine rechte Auswahl. Vor allem, was ich schön finde, dann eigentlich auch so viel, dass für jedes Kind ein Instrument zur Verfügung steht, so dass man für jeden eins brauchen kann. Und auch unterschiedliche Instrumente. Wie heissen z.B. grad wieder diese langen Röhren? Ah ja, Boomwhackers, genau. Ich finde, wir sind sehr gut ausgestattet – eigentlich für die ganze Stufe. Im Schulzimmer da haben wir kleine Mundorgeln, auch Glocken und Flöten und Trommeln. Jetzt muss ich grad überlegen... ja, ich hab' meine Gitarre schon mal mitgebracht; die habe ich jetzt allerdings wieder zuhause. Und ja, also die meisten Sachen, wenn wir gerade etwas brauchen, hole ich tatsächlich einfach oben aus dem Musikzimmer.

36 - 43	Persönliche Prioritäten im Musikunterricht	Ja also, dass die Kinder auch selber irgendwie was machen können, sich selber einbringen können. Also entweder, wenn man ein Lied hat, dass sie – also das wär dann schon sehr fortgeschritten – irgend einen Teil singen... ja, wenn man das Lied schon öfter gesungen hat und gut kennt, oder dann zu einem bestimmten Teil dann die Musik dazu machen. Also wie z.B. ein Instrument haben und es dann spielen. Oder auch, ja, in die Rolle z.B. von dem Lied schlüpfen. Also dass man irgendwelche Requisiten hat, die man dann anziehen kann oder man überlegt, wie geht es der Person da in dem Lied? Was macht sie gerade alles? Dass man quasi – wie soll man sagen – das Lied ein bisschen zum Leben erweckt (lacht). Oder dass man umgekehrt gesagt einen Kontext schafft, um zu verstehen, worum geht es überhaupt. Weil das ist ja manchmal gar nicht so leicht, wenn man so einen Text hat. Wenn das dann so ewig lange Texte sind, mal überlegen, was bedeutet das eigentlich?
Teil 2 – Liederheft «Mit Musig dur de Tag»		
Interview-Zeile		
49 - 59	Vorbereitung des Musikunterrichts	Und teilweise muss ich eben schauen, wie kann ich das umsetzen, weil ich spiele jetzt leider nicht Klavier (lacht). Das ist ein bisschen schade, und auf der Gitarre spiel' ich schon, aber... ehm... ja, das ist auch noch steigerungsfähig... dann muss ich eben schauen, wie schwer oder leicht ist das zum Begleiten oder zum Singen überhaupt. Hab' ich das vielleicht noch auf CD, damit man das musikalisch untermalen kann, oder find ich das irgendwo im Netz. Da kann man ja heutzutage viel herunterladen. Und... eh... ja, also daran hänge ich das dann ein bisschen auf. Und natürlich soll der Text schon ein bisschen ansprechend sein, dass es irgendwas gibt, das im Interesse liegt von den Kindern in der Klasse, oder wo sie sich eben auch gut einbringen können. Wo es verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat. Also das letzte Lied war z.B. «die Affen rasen durch den Wald» (lacht). Irgendwie hatten wir das Thema Affen und also überhaupt mit dem Thema Urwald und da habe ich gedacht, dass das gerade passt. Und da konnte man eben gerade noch mit der musikalischen Seite begleiten. Und da hat es eben auch einen Refrain, der recht einprägsam ist, also den man sich dann eben auch schnell merken kann, und ja... aber es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also manchmal ist es wirklich mehr «performen» und manchmal ist es mehr singen. Manchmal komm ich von einem Lied her, und manchmal von einem Thema her zum Lied.

45 - 49	Lehrmittel	Ja, also ich hab schon Lehrmittel. Ich kann dir allerdings gar nicht genau sagen, wie die heissen. Weil im Zuge des Studiums oder, als ich angefangen hab, habe ich mir mal ganz viel aus der Bibliothek immer ausgeliehen und mir angeschaut und das, was mich irgendwie angesprochen hat oder wo ich mir gedacht hab, das könnte was sein, habe ich mir einfach rauskopiert. Dann habe ich wie so einen eigenen Liederordner zuhause und wenn ich mich dann vorbereite, dann tue ich eigentlich wie diesen Ordner durchblättern und schauen, was für Lieder habe ich da drin?
61 - 62	Sozialformen	Bei uns findet das meistens im Kreis, in der Gruppe statt. Wir sind jetzt noch nie in den Musikraum gegangen, da das für das eine Mädchen mit der 1:1-Betreuung wahrscheinlich noch eine zu grosse Veränderung wäre und Unruhe bringen würde.
64 - 73	Herausforderungen	Also bei mir in der Klasse ist es grundsätzlich erst mal so, dass ich dann natürlich die ganze Aufmerksamkeit brauche oder haben möchte. Meine Kinder in der Klasse sind teilweise sehr schwatzhaft. Die haben immer viel Bedarf, sich gegenseitig auszutauschen. Also ich hab da schon welche Kandidaten, die ich immer auseinandersetzen muss. Ja, dass einfach wirklich alle präsent und bereit und parat sind, jetzt quasi sich auf etwas Neues, was jetzt da kommt, einzulassen... und da ist eben eigentlich Ruhe erstmal das Wichtigste am Anfang, find' ich. Das Wichtigste – und damit aber auch schon die erste Herausforderung (lacht). <i>Hast du da schon etwas ausprobiert, das sich bewährt? Irgendwelche Regeln?</i> Ja, ich zähle manchmal runter (rückwärts). Oder, was auch manchmal Wunder wirkt, wenn man schon Requisiten hat, und ich die z.B. selber schon mal anziehe, weil das ist dann wie etwas, was dann voll die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und dann ist alles andere plötzlich vergessen, und dann muss man eben schauen, was passiert denn da? Und dann kommen schon die ersten Fragen... ja, das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. So quasi ein Überraschungs-Effekt.
75 - 80	Vorbereitung der Lieder	Ich hab eigentlich erst einmal aufgeschlagen und hab mir mal angeschaut, welche Lieder hat es drin, und bin eigentlich grad schon quasi bei dem ersten Lied, dem Morgenkreislied hängen geblieben und hab gedacht: Das passt ja hervorragend. Das war ja noch in den Ferien, wo ich das von dir bekommen hab. Und hab dann eben auch spontan entschieden, dass ich grad am ersten Schultag auch schon damit starte. Und hab eben die anderen Lieder noch angeschaut und überlegt, was ist jetzt bei uns gerade noch relevant und was passt da gut? Und hab mich dann im Endeffekt für zwei, für das Morgenkreis- und für das Abschiedslied entschieden. Und ja, es war für mich sehr einleuchtend, der Aufbau. Hab dann grad hinten geschaut, was es noch für Ideen hintendrin hat, und wie man das umsetzen kann.
82	Zeitlicher Aufwand?	Also ich muss sagen, ich hab' eigentlich gar nicht so viel Zeit gebraucht. Habe das quasi von einer Woche auf die andere vorbereitet.

85 - 90	Umsetzungsvorschläge	<p>Ich fand die Ideen zur Umsetzung ganz nett. Also zum Beispiel habe ich mir dann gerade dies oder jenes markiert. Dass man z.B. wie so andere Möglichkeiten hat, wie beim Morgenkreis z.B., dass sich die Kinder dann gegenseitig begrüßen. Also wenn man dann die CD gerade nicht braucht, dass sie sich dann gegenseitig begrüßen, und das ist dann schon eine Steigerung... eine schöne Geste. Über Ideen und Anregungen bin ich immer froh. Und manchmal hat man ja gerade, wenn man das liest, deshalb eine andere Idee oder so, so gibt es immer Impulse, die man sehr gut gebrauchen kann.</p> <p>Ich habe das mit Hilfe der Umsetzungsvorschläge hinten im Heft schnell vorbereitet gehabt. Die Anregungen haben mir sehr viel geholfen.</p>
92 - 96	Gestaltung	<p>Also ich glaube, grundsätzlich ist der Gedanke schon super, wenn man vorne die ganzen Lieder hat, also, wenn man's so als Liederheft braucht. Ich als Lehrperson muss sagen, ich find's natürlich schon auch praktischer, wenn ich's grad alles hintereinander hab. Aber es kommt eben drauf an, denke ich, wer das Heft nutzt. Wenn ich schau für den Unterricht, dann schau' ich halt: Was hat's da hinten drin? Also dann blättere ich auf jeden Fall da rum. Deshalb habe ich auch überall meine Klebezettel rein geklebt, damit ich weiss: Wo muss ich jetzt grad hinblättern...</p>
98 - 102	Was fehlt? Was könnte man weglassen?	<p>Also ich muss sagen, ich find's einfach sehr einleuchtend vom Aufbau, von den Umsetzungsmöglichkeiten her... Also demnach eigentlich nicht, nein. Also, was ich mich noch gewundert hab, das war aber etwas anderes: Bei den Porta-Gebärden da ist dann der Montag mit dem Daumen angedeutet, und das ist dann bei uns auf dem Pikto anders. Das muss ich sagen, da habe ich nicht die Porta-Gebärde genommen, sondern das Bild (Pikto), das wir immer in der Schule haben... diese Handbilder. Und da die Kinder das Bild schon kennen, habe ich die Gebärde dem entsprechend vorgemacht.</p>
108	Fühlten sich deine Schüler angesprochen?	<p>Von denen, die ich ausgewählt habe: Auf jeden Fall, ja.</p>

110 - 118	Altersentsprechend?	Bei den anderen Liedern hatte ich teilweise das Gefühl, dass sie halt eher für ein bisschen kleinere Kinder geeignet sind. Also deswegen habe ich die dann nicht ausgewählt. Und da, wo ich gemerkt hab', das kann man auch für etwas ältere Kinder nehmen, da hab ich die zwei dann gewählt. Die zwei Lieder haben hervorragend gepasst, also auch das Letzte, das ist eben auch super mit der CD, weil ich tu mich eben halt dann schon mal leichter, wenn mir das dann jemand schon mal vorsingt, und ich die Melodie hab. Und dann hat das gerade super gepasst. Beim letzten Lied hat es ja diese jungen Kinder, die antworten, und das hat meine Schüler dann auch gar nicht gestört. Das Lied wird sogar von den Schülern auch gefordert zum Abschluss. Jetzt kenne sie so langsam den ganzen Text und können voll mitmachen. Wir machen es dann immer so, dass die Schüler im Schulzimmer alles parat machen und dann gehen wir vorne in den Kreis und dann singen wir das. Nochmals überlegen: Was braucht es jetzt alles noch? Was haben wir schon gemacht? Und dann in die Garderobe. Also wir singen das immer als Ganzes, ohne Unterbruch.
120 - 123	Selber begleitet?	Noch nicht so wirklich, muss ich gestehn. Weil es war mal wichtig, dass die Kinder mitsingen konnten, also dass sie den Text dann schon mal mehrfach gehört haben. Und ich hab dann immer mit den Gebärden noch unterstützt. Also im Fall, wo ich jetzt eher die Gitarrenspielerin wäre, hätte ich dann keine Hand frei gehabt. Also mit der CD als Begleitung kann man die Lieder aber sehr gut singen.
122 - 123	Sind Akkorde und Noten hilfreich?	Aber die Akkorde über den Noten sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Weil ich bin da nicht so... dass ich das alleine kann.
125 - 127	Kannst du dir vorstellen, noch mehr Lieder auszuwählen?	Ich habe mir da schon noch mehr gemerkt. Ich glaub' das Pausenlied war das eigentlich, das auch noch Sinn machen würde. Also beim Znüni singen wir nicht. Wir wünschen uns einfach einen guten Appetit. Das Lied «Schpiele» wäre z.B. vor allem für das eine Mädchen vorstellbar. Vielleicht auch als Entscheidungshilfe, wenn man nicht weiss, was sie jetzt machen möchte.
129 - 133	Sind die Kopiervorlagen hilfreich und verständlich?	Das Zusatzmaterial habe ich gefunden und dann auch gleich gebraucht, ja. Die Gebärdenbilder habe ich für mich selber genutzt und habe dann die Gebärden den Kindern vorgemacht. Die Bilder habe ich nicht gezeigt. Ich hab' mal diese grossen Titelbilder, wo's hinten drin hat, z.B. «Morgenkreis», das hab ich dann schon gebraucht. Das habe ich vor allem für das eine Kind gebraucht, das die Unterstützung braucht. Ich habe von den Bildern keine Kopien gemacht, sondern einfach das Heft dabei gehabt. Das Titelblatt hänge ich dann jeweils an die Wandtafel.

135	Gebärdensbilder = Unterstützung?	Auf jeden Fall, ja. Vor allem für das Mädchen, das noch keine Sprache hat.
137	Elemente der Umsetzung	Kontext gestalten, speziell bei den zwei Liedern habe ich keine Bewegungselemente eingebaut.
139 - 141	Eigene Ideen umgesetzt?	Nein, bei diesen Liedern nicht. Vielleicht das: Am Schluss zeigen wir immer auf die Sachen, die wir dann benennen, also entweder mit deuten oder mit der Gebärde. Und am Schluss geben wir uns dann alle die Hand und verabschieden uns. Da bietet sich der instrumentale Ausklang des Liedes sehr gut an, um noch alle persönlich zu verabschieden.
143 - 145	Teilhabe aller Schüler	Ja, auf jeden Fall. Mit noch kleineren oder schwerer beeinträchtigten Schülern wahrscheinlich kann man das Material noch mehr brauchen. Ja. Also ich hab eben manchmal das Gefühl gehabt, dass meine Schüler halt schon einen Schritt weiter sind, und deswegen bin ich da gar nicht so ins Detail gegangen. Die Abläufe sind schon sehr verankert.
147 - 149	Beobachtungskriterien	Ja. Ich habe halt im Moment kein Kind, das schwerstbehindert ist. Aber beim einen Kind, das nicht spricht, kann ich auch gut beobachten, wie es reagiert. Also da hab ich auch mal probiert mit dem Überprüfen, welchen Tag es schon kennt. Manchmal kam keine Reaktion, manchmal schon.
151 - 152	Bedeutsamkeit	Ja, auf jeden Fall. Auch in dem Alter noch. Der Tagesablauf beinhaltet ja immer Themen, die sie beschäftigen, und da kann man immer einen Fokus drauf setzen. Hilft auch bei der Strukturierung im Tag.
154 - 159	CD im Einsatz?	Ja, ich benutze sie täglich. Sie ist zum Singen mit den Kindern sehr geeignet. Die Melodien sind eingängig und man hat sie schnell im Ohr. Für mich sind die Lieder manchmal ein bisschen hoch gesetzt, aber ich bin froh, wenn ich weiss, dass es definitiv die Stimmlage ist, die für die Kinder optimal ist. Am Anfang habe ich meinen Klassenassistentinnen den Text noch ausgeteilt, dass sie mitsingen konnten. Dann hat es dann ein paar Kinder gehabt, die wollten das Textblatt dann auch haben, aber das war dann wie eine Ablenkung, weil sie dann auf das Textblatt fixiert waren und gar nicht richtig gehört haben. Dann habe ich die Blätter wieder eingesammelt und dann ging das dann viel besser.

161 - 166	Was ich noch sagen wollte	Ja, also das Einzige, was ich mir überlegt habe, war das mit der Einteilung des Liederteils und des Zusatzmaterials, was wir ja schon besprochen haben. Ansonsten war für mich der Aufbau richtig klar, ich konnte die Sachen brauchen und hab mich auch extrem über die CD gefreut. Also die war für mich mega hilfreich, also eben gerade wenn man die Lieder auch nicht kennt, wenn man die sich vorher schon mal anhören kann, dass sie gut ins Ohr gehen. Dass man die Melodie einfach schon mal präsent hat. Auch für die Kinder ist das sehr hilfreich. Ich find's auch sehr handlich. Also sehr praktisch zum Gebrauchen. Und dass hinten noch einmal die Lieder der CD aufgeführt sind, das ist auch nicht selbstverständlich. Und natürlich das ganze Zusatzmaterial finde ich super!
-----------	---------------------------	---

Protokollbogen – Interview Person E

Befragte: Person U.I. Interview E
Datum: Mittwoch, 25.9.19
Zeitraumen: 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr (60 min.)

Ort, Räumlichkeiten:
Zuhause bei U. (in Abtwil/AG)

Atmosphäre / Stimmung:
Unkompliziert, vertraut. Wir kennen uns von der Ausbildung her und haben uns gefreut auf ein Wiedersehen.

Stichworte zur Person:
Arbeitet als Heilpädagogin in einer Mittelstufenklasse. Ruhiger Charakter, selber sehr musikalisch – spielt Klavier und Akkordeon

Klassenzusammensetzung:
Eigene Klasse: 4 Schüler im Alter von 9 – 11 Jahren. Davon 3 Kinder mit Lernbehinderung und 1 Kind mit geistiger Beeinträchtigung
Parallelklasse: 4 Kinder im Alter von 9 – 11 Jahren. Davon 2 Kinder mit Lernbehinderung und 2 Kinder mit geistiger Beeinträchtigung
Einmal pro Woche singen die beiden Klassen zusammen.

Erwachsene Bezugspersonen:
Eine Lehrperson und eine Klassenassistentin pro Klasse

Person E		
Teil 1 – Musikunterricht allgemein		
Interview-Zeile	Frage:	
13 - 14	Wann findet Musikunterricht statt?	Mir trüffed üs wie scho gseid immer zäme mit de andere Klass für 1 Lektion pro Wuche zum gmeinsame Singe, Bewege, Tanze und Musiziere. Und 1 Lektion pro Wuche setz ich gezielt i minere Klass im Schuelzimmer ii zum Singe und Musiziere. Det singed mir denn eher themebezogeni Lieder chrüz und quer dur's Jahr.
17 - 20	Wo findet Musikunterricht statt?	Wemmir zäme mit de andere Klass musiziered und singed, denn trüffed mir üs im Rhythmikruum, wo mir do im Schuelhus hend. Wenn ich mit de Klass eleige singe und musiziere, simmer im Schuelzimmer. Mir hend do es Klavier. Und min Klasseassistent isch sehr musikalisch und cha die Liedli wunderbar uf em Klavier begleite. Das isch natürlich e grosse Luxus, wo vieles vereinfacht im Momänt. Ich spiele au Klavier, bin aber im Momänt froh, dass er begleitet, so dass ich mich chan uf d'Chind konzentriere.
22 - 24	Wie ist die räumliche und materielle Infrastruktur?	Üse Rhythmikruum isch sehr guet iigrichtet. Aber au allgemein im Schuelhus hilft me sich gärn us. Im Schuelzimmer hemmer ebefalls schön Platz. Und mir hend e Uuswahl a Instrumänt au bi üs, so dass mir jederzit au spontan chönd zäme Musig mache. S'Klavier im Schuelzimmer isch usserdem e grosse Vorteil.
29 - 34	Persönliche Prioritäten im Musikunterricht	Ich finde Singe öpis sehr Wichtigs und schöns und möchti das de Chind au positiv vermittle. Sie seled dörfe Freud ha am Singe und Musiziere. Und öpis ganz Wichtigs find ich, dass sie lehred lose! Wahrnäh, lose... au ufenand lose... zuelose... Denn söled sie au Instrumänt lehre känne dur Zuelose, aber au sälber erfahre. Für mich isch au sehr wichtig, dass sie lehred, dass es e Rhythmus git, und sie söled d'Musig sehr ganzheitlich dörfe wahrnäh und erläbe (über alli Sinn). E ganz e wichtige Punkt isch für mich au, dass ich de Chind de nötig Ruum gibe, dass sie sich chönd gspüre. Ihne Freiheit lah, sich i de Musig z'spüre und z'erläbe. Dadebi isch e gueti Führig vo Siite vo de Lehrperson wichtig.

Teil 2 – Liederheft «Mit Musig dur de Tag»		
Interview-Zeile		
36 - 42	Vorbereitung des Musikunterrichts	Ich han meischtens zerscht es Ziel. Segs, dass ich vom ene Lied här chume, wo mir eifach gfallt und ich gärn wett mit de Chinde singe, oder dass mir es Thema im Unterricht hend oder öpis, wo üs grad beschäftigt, wo d'Chind e starche Bezug dezue hend (Jahresziit, Aktuels, wo grad laufft etc.). Als listig nimm ich meistens es Lied. Das düend mir immer mit Bewegig, Gebärde, Rollespiel «erläbe» bim Singe, so dass alli Chinde dörfed spüre, um was es im Lied gad. Ich setze denn Bilder dezue ii, zum de Inhalt no gnäuer z'erchläre. Und au, demit d'Chind sich de Text schneller chönd ipräge. Denn düend mir es Lied oft no sälber mit Instrumänte vertone und begleite. Dadezue biet ich denn meischtens en Uswahl a Instrumänt a. So überleg ich mir en Ablauf für e Musigstund und duen denn s'nötige Material parat mache.
44 - 46	Lehrmittel	Ich ha verschieden Liederheft- und Liederbüecher, z.B. vo de Stephanie Jakobi-Murer, Gerda Bächli, vom Andrew Bond, etc.. Da drus nimm ich denn jewils es Lied, wo mir gfallt und ich finde, dass es grad guet i min Unterricht passt. Ich han aber im Lauf vo minere Lehrerkarriere au e grossi Liedersammlig in Form vomene eigene Liederordner – nach Theme gordnet – agleid.
48 - 49	Sozialformen	De Chreis bewährt sich immer guet zum Singe und Musiziere. Mir sitzed i de Regel uf Stüehl. Bim Musiziere mit Instrumänt mängisch au am Bode, will das eifacher isch. Es isch guet, wemmer imene Ruum isch, wo gnueg Platz zum sich Bewege isch.
51 - 55	Herausforderungen	Bim Musiziere mit Instrumänt bruchts mängisch Geduld. D'Frag isch denn mängisch: Wie bring ich schnell wieder Rueh häre? Wie chan ich zeige, dass d'Chind wieder müend ufhöre? Ich han do d'Erfahrig gmacht, dass das dur e geziilti musikalischi Führig oft ganz guet glingt: Z.B. geziilt e Rhythmus spiele, wo d'Schüler denn alli synchron mitmached und so wieder in e Struktur gfindet. So wärded sie wieder is Ganze ibezoge und abholt. Oder zwüschedure geziilt Momänt vo de Stilli iibaue (Instrumänt ablegge, Auge zu mache, lose, was mer grad für Grüsch ghöred, etc.). So glingt's oft ganz spielerisch, dass sich alli wieder chönd fokussiere uf öpis.
57 - 59	Vorbereitung der Lieder	Ich han es Lied usgwählt und denn für mich d'Gebärdebilder kopiert. Für d'Schüeler han ich d'Piktogramm kopiert, demit mer vor, nach und während em Singe immer wieder hend chönne visualisiere, um was es im Lied gahd. Ich han die Kopiervorlage laminiert, so dass das immer wieder brucht wärde chan.

61 - 64	Zeitlicher Aufwand?	Dur das, dass das Sueche vo passende Bilder zur Unterstützig ewäg fällt, han ich sehr wenig Zyt brucht zum Vorbereite. Das isch super! Mir verwänded bi üs i de Klass eifach anderi Piktogramm, weder ihr. Mir hend d'Metacom-Bilder. So han ich mir freiwillig d'Arbet gmacht, dini Kopiervorlage für mini Klass mit Bilder vo Metacom z'ersetze. Aber, will du ja de Raster und d'Situatione scho vorgäh hesch, han ich nöd vill Zyt brucht zum die Bilder vo dir z'ersetze. Das isch schnell gange.
67 - 68	Umsetzungsvorschläge	Dini Idee sind sehr guet umsetzbar. Praktisch «pfannefertig». Das isch toll. Ich cha sie 1:1 überneh, oder au eifach einzelni Sache als Aregig überneh.
70 - 72	Gestaltung	S'Liederheft ist praktisch und handlich. Es isch toll, wemmer zu de Lieder grad alles Material dezue hed! Das isch öpis, wo i dere Form bi de meischte andere Liederbüecher oder Liederheft fählt. Es isch genau zuegschnitte uf de linsatz mit Chind mit Beiiträchtigunge. Für mich wär's no praktisch, wenn alli Kopiervorlage vorne bi de Lieder wäred und nur d'Umsetzigsvorschläg und d'Beobachtigskriterie hinde.
74 - 76	Was fehlt? Was könnte man weglassen?	Ich cha nüt säge. Für mich isch es perfekt.
78 - 79	Fühlten sich deine Schüler angesprochen?	Ja sehr. Dur das, dass die Lieder sehr äng mit dem Läbe vo üsne Schüeler z'tue hend, isch de Bezug ganz starch da, und alli fühled sich agsproche.
81	Altersentsprechend?	Ja, für mini Schüeler passed die Lieder sehr.
83 - 85	Selber begleitet?	Ich han wie scho gseid s'Glück, dass min Klasseassistänt super Klavier spielt. Usserdeem chan ich au mit em Akkordeon begleite. Aber ich han denn jewils nümme glich vill Freiheit im Umgang mit de Chind. Für mich isch es eifacher, wenn min Klasseassistänt begleitet. So han ich d'Händ und de Chopf frei und cha ganz bi de Chind sii.
85 - 86	Sind Akkorde und Noten hilfreich?	D'Liedernote sind übersichtlich und guet gstaltet und d'Akkorde über de Note sind sehr hilfrich.

88	Kannst du dir vorstellen, noch mehr Lieder auszuwählen?	Ja, das wird ich sicher no mache.
90 - 91	Sind die Kopier- vorlagen hilf- reich und ver- ständlich?	Ja. Wie gseid, benutz' ich d'Kopiervorlage (eifach ersetzt dur d'Metacom-Bilder) und d'Vorlage mit de Gebärdebilder. Das Material isch sehr hilfrüich.
93	Gebärdenbilder = Unterstüt- zung?	Ja für mich. Ich benutze sie als Vorlag für mich, demit ich immer chan nacheluege bim Vorzeige.
95 - 98	Elemente der Umsetzung	Will's mir es Alige isch, dass d'Chind d'Musig immer ganzheitlich chönd erläbe, tuen ich immer verschieden Element awände. Bi dene Lieder isch de Kontext halt scho chli dur d'Tagesstruktur gäh. Aber Bewegigselement cha mer super ibaue. Und wie gseid, singed mir die Lieder mit Klavierbegleitig. Au d'Chind dörfed mit Instrumänt mit musiziere. Z.B. bim Lied «Schpiele». Det hed's ja immer e Pause mit zwei Schläg: Det spieled'Chind die zwei Schläg immer mit verschiedene Instrumänt.
100 - 103	Eigene Ideen umgesetzt?	Ja, mängisch passt es Lied so guet zun ere alltägliche Situation, dass ich öpedie spontan de Text umdichte oder geziilt uf es Chind zueschniide. Zum Bischpill hed eine vo de Buebe bim Singe vom «Therapie-Lied» gseid: Aber ich chan ja scho schniide! So hemmer denn bi ihm eifach gsunge: «Schniide, das chan ich scho guet», statt «Schniide chan ich nöd so guet». Mängisch, wenn z.B. en Übergang mit eme Chind schwierig isch, cha's hilfrüich sii, es Lied uf de Schüeler zue gschnitte abz'ändere, dass er sich agsproche fühlt.
105 - 106	Teilhabe aller Schüler	Ja. Ich finde, die Lieder sind sehr guet gstattet. D'Melodie sind iigängig und gönd schnell is Ohr. D'Chind chönd sich immer wieder is Lied iibringe dur vorgschlagni Handlige, oder wärded persönlich agsproche, z.B. bim «Morgechreis-Lied».
108 - 109	Beobachtungs- kriterien	Ja. Ich finde die Siite au sehr hilfrüich. Mängisch hilft das au im Nachhinein, wemmer sich nach ere Musigstund nomol hiisetzt und drüber nachedänkt, wie das oder dieses Chind i dere oder jene Situation uf s'Gscheh reagiert hed.
111	Bedeutsamkeit	Ja, sehr. Dur das, dass die Lieder alli de Bezug zum Alltag vo üsne Chind hed, sind sie automatisch sehr bedütsam für sie.

113 - 114	CD im Einsatz?	Ich ha d'CD vorgängig brucht, zum die neue Lieder is Ohr überz'cho. Au de Schüeler hemmer sie immer wieder abgloh. Im Momänt bruch ich d'CD aber nid zur Begleitig bim Singe, will ich wie gseid de Luxus vom ene super klavierspielende Klasseassistänt ha.
116 - 117	Was ich noch sagen wollte	Danke für das tolle Gschänk! Das isch es super schöns Liederheft. Vo A bis Z durchdacht und bruchbar; Zyt sparend iisetzbar und mit viel Liebi gstattet!

Teil 1 – Musikunterricht allgemein					
Rahmenbedingungen	Lehrperson A	Lehrperson B	Lehrperson C	Lehrperson D	Lehrperson E
Klassenzusammensetzung	4 Buben, 1Mädchen, davon 3 Kinder mit Diagnose «früh-kindlicher Autismus», 1 Kind mit einem seltenen genetischen Defekt, 1 Kind mit Tetraplegie im Rollstuhl	4 Mädchen, 2 Buben. 1 Schülerin = Tetraplegikerin mit Pflegebett. Neue Klassen-zusammensetzung. Neues Schulhaus (Wechsel von Unter- in die Mittelstufe). Neues Schulzimmer, neue Pausensituation... Viele Therapien... viele Wechsel...	7 Kinder, davon 4 neue Kinder zwischen 4 und 5 Jahren. 1 Schüler mit Down-Syndrom, 1 Schüler mit einem genetischen Defekt, 2 Kinder mit Autismus	5 Schüler, 3 Buben, 2 Mädchen im Alter von 9-11J. Eine Schülerin braucht 1:1-Betreuung (Autismus); 2 Schüler haben eine Lernbehinderung, 2 Schüler eine geistige Behinderung; Keine körperlichen Beeinträchtigungen	Eigene Klasse: 4 Schüler (9-11 J.; 3 mit Lernbeh. + 1 mit GB) Parallelklasse: 4 Schüler (9-11 J.; 2 mit Lernbeh. + 1 mit GB)
Wann findet Musikunterricht statt?	Rituale (Aktivitäten, Übergänge) aber auch spontan	Jeden Tag Zu verschiedenen Gelegenheiten	Musik gehört fest zum Alltag. Im Morgenkreis, auch zwischendurch zum Sammeln, bei Übergängen; 1x pro Woche Rhythmik-Lektion bei Rhythmik-Lehrerin	Im Morgenkreis, bei Schulschluss, geplant war: 1 Lektion Musikunterricht; ist aber schwierig zu realisieren. Anstelle davon: Kleine musikalische Sequenzen	Jeweils 1 Lektion pro Woche klassenübergreifend (singen, tanzen, musizieren). 1 Lektion pro Woche mit der eigenen Klasse: Themenbezogene Lieder
Wo findet Musikunterricht statt?	«Musik ist überall» (z.B. auch auf Ausflügen); auf Teppich, am Znünitisch, hauptsächlich im Schulzimmer; spontan ohne Druck	Vor allem im Schulzimmer (im Morgenkreis, Znüni, am Pult...); 1 x pro Woche: Ritual im Musikraum; ev. Projekt mit anderer Klasse	Vor allem in Kreis-Sequenzen. Tanz- und Singspiele ebenfalls. Rhythmik-Lektion in Rhythmik-Raum; Trommeln im Gruppenraum	Vor allem im Schulzimmer im Kreis: Morgenkreis = auf Stühlen, Abschiedskreis auf Boden; Musikunterricht auch im Kreis auf Stühlen	1 Lektion im Rhythmik Raum (2 Klassen); Sonst im Schulzimmer (Klavier im Schulzimmer!)

Räumliche Struktur / materielle Infrastruktur	Instrumente im Schulzimmer, Saxophon, Akkordeon	Gut ausgerüstet im Schulhaus. Verantwortlich für Musikmaterial (Ämtli)	Kleininstrumente (Auswahl) im Schulzimmer; Gitarre, Klangstäbe (neu angeschafft) Ausleihe aus Rhythmik-Raum oder im Schulhaus funktioniert gut.	Bin recht zufrieden. Gute Auswahl im Musikzimmer. Genug Instrumente für alle Schüler; kleine Auswahl von Instrumenten im Schulzimmer	Rhythmik-Raum = gut eingerichtet. Austausch im Schulhaus funktioniert auch gut. Auswahl von Instrumenten im Schulzimmer. Klavier im Schulzimmer = Vorteil.
Erwachsene Bezugspersonen	1 LP und 1 KA, an einem Tag: 2 KAs	2 Lehrpersonen (Stellenpartnerinnen) – ebenfalls neu für die Schüler. 2 Klassenassistentinnen, am Freitag sogar 3.	1 Lehrperson, 1 Klassenassistentin und 1 Praktikant	1 Lehrperson (4 Tage), 1 Lehrperson (1 Tag), 1 Klassenassistentin; an einem Tag eine zusätzliche Assistenz.	1 Lehrperson und 1 Klassenassistentin pro Klasse
Persönlicher Musikunterricht	Lehrperson A	Lehrperson B	Lehrperson C	Lehrperson D	Lehrperson E
Persönliche Prioritäten im Musikunterricht	Kinder müssen einen Bezug zum Inhalt der Lieder haben! Oder: Ein Lied gefällt mir sehr gut. Wenn ich Freude habe, dann überträgt sich das auch auf die Kinder.	Freude am Singen; Stimmpflege; gute Gesangskultur; Guter, kindgerechter Tonumfang; Stimmtraining; als Lehrperson ein gutes Vorbild sein	Das gemeinsame Erlebnis. Alle können mitmachen (auch mit Gebärden als Unterstützung); Hören aufeinander: Musik ist nicht gleich Lärm machen; differenziertes Wahrnehmen von schnell-langsam, laut-leise; Instrumente kennenlernen	Kinder müssen selber etwas machen, sich einbringen können. Z.B. Teil des Liedes singen, auf Instrumenten begleiten, in Rolle schlüpfen,...	Singen = wichtig! Möchte es positiv vermitteln. Freude haben am Singen und Musizieren. Hören lernen!. Instrumente kennenlernen durch zuhören und selber spielen. Rhythmus erfahren, Ganzheitliches Erleben von Musik. Den Kindern den nötigen Raum geben, dass sie sich spüren können. Sich erleben können in Freiheit. Gute Führung ist wichtig.

Wie bereitest du deinen Musikunterricht vor?	Setze Schwerpunkte von Quartal zu Quartal. Wähle ein paar Lieder aus. Ergänze mit Piktogrammen und Bildern. Übe die Begleitung auf dem Akkordeon.	Wichtig, dass die Schüler den Textinhalt verstehen. Es kommt auf Absicht an. Bei einem Nonsens-Lied ist ev. das Bewegungselement wichtiger. Auswahlkriterium: Wenn ich ein Lied «schön» finde. Ich versuche den Rhythmus und Inhalt zu erfassen, ev. darzustellen (UK); nehme auch Lieder auf, die die Kinder bringen von zuhause oder aus anderen Lektionen.	Unterschiedlich: Trommellied: Vom Instrument her angegangen; Themenlied: Mit Piktogrammen angefangen; Oder von einer Geschichte zum Lied kommen; Text sichtbar machen durch einen Ablauf mit Piktogrammen; Mit Klangstäben die Melodie vorspielen; ...	Erst schauen, wie kann ich das umsetzen? (Klavier- oder Gitarrenbegleitung... machbar?); Singbar? Gibt es eine CD? Finde ich etwas im Internet dazu? Text muss ansprechend sein (bedeutsam für Schüler); Oft: Thema in Unterricht; einprägsame Melodien; Verschiedene Schwerpunkte: Performance oder Singen Lied ohne Thema oder Unterrichtsthema und dann Lied	Zuerst habe ich ein Ziel. Z.B. Lied, das mir gefällt. Oder Thema im Unterricht, zu dem die Kinder einen Bezug haben. Einstieg immer 1 Lied, das mit Bewegung, Gebärden, Rollenspiel «erlebt» wird. Einsatz von Bildern dazu (Inhalt erklären + Text schneller merken); Oft noch musikalische Begleitung mit Instrumenten.
Welche Lehrmittel verwendest du?	Verschiedene Liederbücher, Ordner mit Liedersammlung, auch neues Material	Eigene Sammlung, viele Hefte und Bücher, gerne auch alte Singbücher. Ein Musiklehrgang 1:1 übernehmen – geht nicht. Was ich mache kommt immer auf die Klasse an: Was ist möglich, Interessen, Mode? Gerne Lieder, die singbar sind ohne CD	Kindergarten-Singbücher (teilweise uralt); Liedersammlung (geordnet nach Themen) von Vorgängerin übernommen; aus dem Internet; In Schulbibliothek hat es auch verschiedene Singbücher, teilweise mit CDs.	Liedersammlung – selbst angelegt während des Studiums. Liederordner geordnet nach Themen.	Verschiedene Liederhefte und -bücher; z.B. von S. Jakobi-Murer, Gerda Bächli, A. Bond,... Im Verlauf der Jahre auch eine eigene Liedersammlung (Liederordner, geordnet nach Themen) angelegt.
Welche Sozialformen?	Auf Teppich, 2 – 3 Schüler und LP - spontan	Projekt mit anderer Klasse: gemeinsam am Tisch. Alltag: Oft situationsgebunden (Morgenkreis, Garderobe, etc.)	Vorwiegend mit der ganzen Klasse im Kreis	Meistens im Kreis, in der Gruppe. Musikraum noch nicht benutzt (zu grosse Veränderung für das Mädchen mit 1:1-Begleitung)	Der Kreis bewährt sich immer gut. Meistens auf Stühlen, beim Musizieren auch auf Boden. Genügend Platz für Bewegung.

<p>Herausforderungen im Musikunterricht</p>	<p>Hohe soziale Anforderungen (warten, gemeinsam starten, teilen, etc.); Heterogenität der Klasse, Kompromiss: Instrument spielen oder Klasse leiten. Nur kurze gemeinsame Sequenzen möglich</p>	<p>Sich nicht beirren lassen, wenn ein Schüler nicht mit-singt oder mitmacht. Jedes Kind hat eine andere Art, Sachen aufzunehmen. Eigene Begeisterung ist wichtig!</p>	<p>Warten ist für viele Kinder schwierig (aber auch ein Lernfeld). Deshalb: Korb mit genug Instrumenten für alle. Musik = gutes Mittel zum «steuern»: Mittel zum Beruhigen, Sammeln,...</p>	<p>Ruhe und Präsenz herzustellen finde ich wichtig und auch schwierig. Klasse ist sehr schwatzhaft. Muss die Schüler oft auseinandersetzen. Ideen: rückwärts zählen oder Requisiten zu einem Lied anziehen = Überraschungseffekt</p>	<p>Beim Musizieren braucht es manchmal Geduld. Frage: Wie bringe ich wieder Ruhe rein? Gelingt oft gut durch musikalische Führung, z.B. gezielt einen Rhythmus spielen, um wieder in eine Struktur zu finden. Oder gezielt Momente der Stille einbauen, damit sich alle wieder auf etwas fokussieren können.</p>
<p>Teil 2 – Liederheft «Mit Musig dur de Tag»</p>					
<p>Vorbereitung der Lieder</p>	<p>Lehrperson A</p>	<p>Lehrperson B</p>	<p>Lehrperson C</p>	<p>Lehrperson D</p>	<p>Lehrperson E</p>
<p>Vorgehen</p>	<p>Zuerst CD gehört; Lieder ausgewählt, die Relevanz haben für Schüler; Ausdrucken der Noten; Üben mit Akkordeon; aufnehmen auf «Bigmac»;</p>	<p>Liedauswahl mit Stellenpartnerin abgesprochen. Kriterium: Neue Klasse, neuer Alltag, neue Strukturen: Lieder als Begleitung bei Ritualen oder Übergängen</p>	<p>Vor allem Gebärdenbilder für mich gebraucht, um vorzeigen zu können. Musste teilw. anpassen: Wochentage bei uns haben nicht die selbe Farbe.</p>	<p>Lieder angeschaut. Morgenkreislied und Schlusslied ausgewählt. Hinten im Heft Umsetzungsideen angeschaut. Der Aufbau des Hefts fand ich einleuchtend. Gleich umgesetzt am 1. Schultag.</p>	<p>Zuerst Lied ausgewählt. Dann Gebärdenbilder kopiert (für mich). Dann für Schüler die Piktogramme kopiert, um den Inhalt zu visualisieren. Kopiervorlagen habe ich laminiert, damit ich sie immer wieder brauchen kann.</p>

Zeitlicher Aufwand	Wenig, dank Kopiervorlagen Lieder waren neu – braucht etwas Zeit, bis sie im Ohr sind.	Mit Material = Luxusvariante! Viel Vorbereitungszeit eingespart. Titelbilder kopiert; Gebärdens-bilder für LP und KA als Vorlage; Noten + Piktogramme kopiert für ins Liederheft der Schüler – auch als Spick für LP; Lieder am Klavier geübt; auch mit CD automatisiert.	Musste zuerst die Lieder lernen. Das Morgenkreislied hat einen speziellen Anfang (schwieriges Intervall): Idee: 2 Klangstäbe helfen am Anfang allen, die Töne zu singen. Und der Text als Vorlage. Froh auch um CD zum immer wieder hören.	Quasi von einer Woche auf die andere vorbereitet. Zeitaufwand = klein.	Suche von passenden Bildern zur Unterstützung fällt weg. Deshalb habe ich sehr wenig Zeit gebraucht. Einzig: Zusätzliche Arbeit: Piktogramme aus Metacom-Programm zusammengestellt. Durch die Vorlage ging das aber schnell.
Umsetzungsvorschläge	Angeschaut. Umsetzung ergibt sich oft beim Tun - intuitiv.	Umsetzungsvorschläge durchgeschaut. Mach ich sowieso. Ich muss schauen: Was bringen die Kinder mit? Wie reagieren sie?	Umsetzungsvorschläge angeschaut. Mache vieles so. Finde sie sinnvoll. Gute Ideen.	Ideen fand ich ganz nett. Bin immer froh um Anregungen und Ideen. Mit Hilfe der Umsetzungsvorschläge hinten im Heft hatte ich schnell vorbereitet.	Ideen sind gut umsetzbar. Praktisch «pfannenfertig». Das ist toll. Man kann sie 1:1 übernehmen oder nur einzelne Sequenzen als Anregung übernehmen.
Gestaltung des Liederhefts	Sehr praktisch, sehr gelungen Ev. Kopiervorlagen gleich zum Lied vorne	Selten ein Heft gefunden, das so sehr auf die Bedürfnisse unserer Schüler eingeht! Ringheft = super. Ev. alle Kopiervorlagen direkt bei den Liedern.	Sehr gut strukturiert. Vorne die Lieder und hinten die CD. Dann das Zusatzmaterial im 2. Teil. Übersichtlich.	Idee: Alle Lieder vorne finde ich gut. Als Lehrperson wäre es auch vorstellbar, wenn alles gleich beim Lied wäre. Ich habe überall Klebezettel rein geklebt, damit ich die Sachen schneller finde.	Liederheft = praktisch und handlich. Toll, dass gleich alles Material dabei ist. Das gibt es noch nicht oft. Genau zugeschnitten auf den Einsatz mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Für mich wäre es praktischer, wenn alle Kopiervorlagen vorne bei den Liedern wären.

Was fehlt? Was ist zu viel?	Ev. noch mehr Bilder – mehr Kernwortschatz?	Zum Kopieren wäre auch eine Mappe praktisch.	Viel drin. Finde es handlich. Bietet viel. Bindung = praktisch; gut zum Kopieren	Aufbau finde ich gut. Fehlt nichts. Aufgefallen: Porta-Gebärde für Montag ist anders als das Piktogramm.	Kann nichts sagen. Für mich ist es perfekt.
Einsatz der Lieder im Unterricht	Lehrperson A	Lehrperson B	Lehrperson C	Lehrperson D	Lehrperson E
Fühlten sich die Schüler angesprochen?	Ja sehr	Ja	Ja. Die Kinder haben die Lieder schnell gelernt.	Ja, auf jeden Fall (von denen, die ich ausgewählt habe)	Ja sehr. Lieder = eng mit dem Leben unserer Schüler zu tun.
Sind die Lieder dem Alter deiner Schüler entsprechend?	Ja, 1:1 anwendbar. Lieder waren sehr schnell drin. Kompliment, gut gelungen	Ja, sehr! Entwicklung unserer Kinder = zuordnend. Alle Lieder regen an zum Handeln und zur Sprachförderung.	3 Lieder gewählt zu alltäglichen Situationen: D.h. die Kinder können Verbindung zum Alltag herstellen. Ob alle den ganzen Text verstehen, weiss ich nicht.	Die anderen Lieder: teilweise eher für kleinere Kinder. Deshalb nicht ausgewählt. Aber: Die singenden Kinderstimmen der kleinen Kinder stören meine Schüler nicht.	Ja für meine Schüler passen die Lieder sehr.
Begleitung auf einem Instrument? Sind die Noten und Akkorde hilfreich?	Ja, auf dem Akkordeon; Akkorde sind sehr hilfreich.	Ja, begleitet mit Gitarre, Ukulele oder mit Klavier... Gute, einfache Akkorde (Griffe)	Ich spiele kein Begleitinstrument. Meine Stellenpartnerin spielt Gitarre. Akkorde sind hilfreich.	Noch nicht. Finde wichtig, dass die Schüler den Text schnell lernen. Mit Gebärden unterstützt. Mit Gitarre hätte ich keine Hand frei gehabt. Die Akkorde sind hilfreich.	KA spielt super Klavier = Glücksfall. Ich kann auch mit dem Akkordeon begleiten. Aber es ist einfacher, wenn ich die Hände frei habe und bei den Kindern sein kann. Die Noten sind übersichtlich und die Akkorde sind hilfreich.

Kannst du dir vorstellen, noch weitere Lieder zu singen?	Ja, sehr gut.	Ja	Ja	Ev. das Pausenlied. Und ev. das «Schpiele»-Lied als Entscheidungshilfe für das Mädchen mit Autismus...	Ja, das werde ich sicher noch machen.
Kopiervorlagen	Habe ich eingesetzt	Nicht alle gleich. Aber hilfreich, ja. Ev. weniger Bilder, dafür grösser. Pro Sinneinheit (Textzeile) nur 2 Bilder (Schlüsselwörter)	Nicht gebraucht. Habe z.B. für Schlusslied in Garderobe bereits eine Pikto-Wand und diese Bilder verwendet. Statt Titelblatt kleine Pikto-Bilder an Liedertafel.	Zusatzmaterial gefunden und auch gebraucht. Gebärdenbilder für mich selber genutzt als Vorlage. Piktogramme nicht gezeigt. Titelbilder schon – vor allem für das Mädchen mit Autismus.	Ja, ich benutze die Kopiervorlagen (ersetzt durch Metacom-Bilder) und die Vorlage der Gebärdenbilder. Das Material ist sehr hilfreich.
Gebärdenbilder	Gut, als Vorlage. Selber wenig Gebrauch davon gemacht.	Ja, sehr	Als Vorlage für mich gebraucht zur Unterstützung zum Vorzeigen. Grosse Auswahl = gut: So kann ich auswählen, welche ich nehmen will.	Gebärdenbilder als Vorlage für mich. Hilfreich, vor allem für das Mädchen, das noch keine Sprache hat.	Ja für mich als Vorlage.
Welche musikalischen Elemente hast du genutzt?	Kontext gestaltet (z.B. Kleider angezogen), Bewegungselemente, musiziert, ...	Kontext ergibt sich bei den ausgewählten Liedern von selbst. Bewegungselemente: Ja, musizieren mit den Schülern: noch nicht – ev. bei anderen Liedern (anderer Kontext)	Musizieren mit den Kindern, Bewegung, Gebärden... Kontext ist bei den drei ausgewählten Liedern schon gegeben. Lieder sind schon stark ins Ritual integriert.	Kontext gestalten... ist teilweise schon gegeben durch den Tagesablauf. Bewegungselemente habe ich keine eingebaut.	Bei ausgewählten Liedern ist der Kontext schon gegeben. Aber Bewegungselemente kann man einbauen. Klavierbegleitung, musizieren mit Instrumenten (z.B. beim Lied «Schpiele»)

Eigene Ideen umgesetzt?	Teil des Znüni Lied auf Bigmac aufgenommen	Teil der Lieder auf Talker aufgenommen – Variante, um sich zu erinnern. Piktogramme vergrössern und zum Herunterklappen mit A5-Mäppli verwenden (Textzeilen nach und nach lernen)	Klangstäbe für schwieriges Anfangs-Intervall beim Morgenkreislied.	Nein, bei diesen 2 Liedern nicht. Aber am Schluss zeigen wir immer auf die Sachen, die wir dann benennen (deuten oder Gebärde). Am Schluss geben wir uns alle die Hand – der Ausklang des Liedes ermöglicht dies gut.	Text spontan umdichten, Bei Übergängen gezielt Text auf Kind anpassen, damit es sich angesprochen fühlt.
Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler	Ja! Das ist auch unsere Aufgabe als Lehrpersonen!	Ja	Ja	Ja, auf jeden Fall. Mit noch kleineren Schülern kann man das Material wahrscheinlich noch besser brauchen.	Ja. Lieder sind gut gestaltet. Melodien sind eingängig. Kinder können sich immer wieder durch Handlungen einbringen und werden persönlich angesprochen.
Beobachtungskriterien	Ja, kann ich mir vorstellen. Schön, dass Kriterien als Fragen formuliert sind.	Das sind gute Hilfestellungen Während des Unterrichts für LP oft schwierig. Aber im Nachhinein als Vorlage für den Austausch mit KA.	Immer dann schwierig, wenn alle zusammen sind. Ideen und Gedankenanstösse finde ich gut, als Anstoss... ja.	Ja. Habe im Moment kein schwer beeinträchtigtes Kind. Aber bei dem Kind, das nicht spricht, kann ich auch beobachten, wie es reagiert.	Ja. Finde diese Seiten hilfreich. Hilft oft auch im Nachhinein, wenn man das Erlebte gedanklich noch einmal durchgeht.
Bedeutsamkeit der Inhalte der Lieder	Ja	Ja	Ja sehr. Auch andere Lieder, z.B. Therapielied	Ja, auf jeden Fall. Der Tagesablauf beinhaltet ja immer Themen, die die Schüler beschäftigen. Hilft auch bei der Strukturierung des Tages.	Ja sehr. Bezug zum Alltag unserer Schüler.

Umsetzungsvorschläge in deiner Klasse anwendbar?	Als Anregungen: Sehr gut. Manchmal passiert aber spontan etwas anderes. Das ist auch gut.	Ja, sehr. Ich mache es aber oft intuitiv und spontan. Aber die Vorschläge sind gut umsetzbar.	Gute Ideen. Mache vieles auch so. Teilweise für Kindergartenstufe noch zu schwierig umzusetzen.	Anregungen und Ideen = gut. Bei meinen Schülern weniger mit Bewegungselementen; eher mit Gebärden.	Ja, sehr passend.
CD zur Begleitung genutzt? Geeignet als Begleitung zum Singen?	Ja, auf jeden Fall! Schüler hören sie gerne.	Ich: Eher zum Lernen der Lieder im Auto gehört. Meine Stellenpartnerin benutzt die CD gerne als Begleitung zum Singen. Wenn es zu schnell ist (CD), muss man manchmal kurz die Pausen-Taste drücken.	. Teilweise laufen lassen, wo noch Unsicherheiten beim Singen sind. Oft ist das Tempo für diese Kinder zu schnell. Darum eher ohne CD singen. Dialektunterschiede sind auch aufgefallen.	Ja, ich benutze sie täglich. Zum Singen mit den Kindern sehr geeignet. Melodien sind eingängig. Stimmlage = richtig für die Kinder. Für mich manchmal etwas hoch gesetzt.	CD vorgängig genutzt, um die neuen Lieder ins Ohr zu bekommen. Auch für Schüler. Im Moment singen wir ohne CD-Begleitung, dafür mit 1:1-Klavierbegleitung.
Was ich noch sagen wollte:	Sehr schönes Produkt für den heilpädagogischen Bereich. Auch in einem Kindergarten oder Unterstufe einsetzbar. Zukunftsweisend (Inklusion als Gedanke). Sehr ansprechend.	Tonarten und Sing-Lage = ideal. Schwierigkeiten bei einzelnen Liedern = Pausen. Evt. weniger Pausen, dafür eher ausgesungene Noten, einfachere Rhythmen, weniger Auf-takte.	Super: Neue Rituallieder, die mal die alten ersetzen können. Für jede Situation hat es etwas Passendes. Erst war es für mich eine Herausforderung (neue Melodien), aber jetzt macht es Freude zu sehen, dass die Schüler die Melodien kennen.	Das Einzige: Den Aufbau (1. Teil Lieder, 2. Teil Zusatzmaterial) könnte man auch anders machen. Aber für mich ist es klar. Ich konnte die Sachen gebrauchen. Das Zusatzmaterial finde ich super. Freude an der CD. Finde das Heft sehr handlich; praktisch zum Gebrauchen. Hinten noch einmal die Lieder der CD aufgeführt = praktisch.	Danke für das tolle Geschenk! Super schönes Liederheft. Von A bis Z durchdacht und brauchbar. Zeit sparend einsetzbar und mit viel Liebe gestaltet.

Mit Musig dur de Tag

**12 Lieder für de Alltag
in ere Heilpädagogische Schuel**

Musik und Texte:
Illustrationen:

Silvia Emmenegger
Paula Bachmann

Musik und Arrangements:

Silvia Emmenegger

Illustrationen:

Paula Bachmann

Grafische Gestaltung:

Corinna Stroppel

Druck & Heft-Bindung:

Franziska Eberle

Mit Musig dur de Tag...

12 Lieder für de Alltag in ere Heilpädagogische Schuel

"Alles, was die Beziehungsfähigkeit von Kindern - zu sich selbst, zu anderen Menschen, zur Natur und zur Kultur, in der sie leben - verbessert, ist die wichtigste "Entwicklungshilfe", die wir unseren Kindern bieten können. Indem Kinder mit sich selbst, mit anderen Menschen und dem, was sie umgibt, in Beziehung treten, stellen sie auch in ihrem Gehirn Beziehungen zwischen den dabei aktivierten neuronalen Netzwerken her, erhöhen sie das Ausmass der Konnektivität. Die Gelegenheiten, bei denen Kindern das gelingt, sind Sternstunden für Kindergehirne. Auch im gemeinsamen, unbekümmerten und nicht auf das Erreichen eines bestimmten Zieles ausgerichteten Singen erleben Kinder solche Sternstunden. Sie sind Balsam für ihre Seelen und Kraftfutter für ihr Gehirn.»

Gerald Hüther

A handwritten signature in black ink, reading "Gerald H." in a cursive script. The signature is positioned below the printed name.

Inhalt

Vorwort.....	5
--------------	---

Lieder:

Ufschtah, s'isch Morge!	7
Alegge isch schträng.....	9
Im Bus sind alli gliich	11
Morgechreis.....	13
Znüni-Lied	15
I de Therapie	17
Tische.....	19
Zmittag ässe	21
I de Pause	23
Schpiele	25
D'Schuel isch fertig	27
Guet Nacht	29

Umsetzungsvorschläge und Kopiervorlagen:

Ufschtah, s'isch Morge!	33
Alegge isch schträng.....	39
Im Bus sind alli gliich	45
Morgechreis.....	51
Znüni-Lied	57
I de Therapie	63
Tische.....	69
Zmittag ässe	77
I de Pause	83
Schpiele	89
D'Schuel isch fertig	95
Guet Nacht	101
Dank	108

Vorwort

Die Musik ist im Schulalltag mit Kindern eine wertvolle Begleiterin. Lieder und Verse helfen dem Kind, sich an Gelerntes zu erinnern und sich im Schulalltag zu orientieren. Lieder, Sprüche, Bewegungsabläufe in Verbindung mit Musik führen Kinder auf spielerische Weise an bekannte und neue Situationen im Alltag heran.

Lieder für das Singen mit Kindern gibt es bereits in einer grossen Vielzahl. Dieses Liederheft ist speziell für den Alltag in einer Heilpädagogischen Institution gemacht. An einer Heilpädagogischen Schule ist es oft nötig, Lieder, die im Alltag oder im Musikunterricht gesungen werden, den individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Gebärden können unterstützen, Bilder helfen, den Inhalt eines Liedes zu verstehen. Bewegungen dienen dazu, sich den Ablauf eines Liedes einzuprägen und geben dem Kind die Möglichkeit, sich aktiv mit seinem ganzen Wesen in das musikalische Geschehen einzubringen.

Das Liederheft umfasst 12 Lieder zum Tagesablauf einer Schülerin, eines Schülers in einer Heilpädagogischen Schule, ergänzt mit Umsetzungsvorschlägen, Gebärdenbildern und Piktogrammen. Dieses Liederheft soll es den Lehrpersonen ermöglichen, ein Lied ohne zusätzlichen Aufwand mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht einzusetzen. Die benötigten Anregungen und Ergänzungen liegen jeweils als Kopiervorlagen im zweiten Teil des Heftes bei und liefern Ideen zur Umsetzung. Ebenfalls im zweiten Teil finden sich für jedes Lied Umsetzungsvorschläge für schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler – kombiniert mit Beobachtungsmöglichkeiten (informelle Diagnostik).

Lieder

Ufschtah, s'isch Morge!

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

F Bb

Uf - stah, s'isch Mor - ge! chrrr... chrrr...

F Bb

Uf - stah, s'isch Mor - ge! chrrr... chrrr... 1) Ich
2) -

F

ligg - e i mim wei - che Bett, s'isch
D'Sun - ne schiint is Zim - mer ie, jetzt

Bb F

gmüet - lich und schön warm. Doch
bin i lang - sam wach. -

S'Ma - mi, das isch gar nöd nett und
S'Ma - mi nimmt mi a de Hand und

Bb F

rütt - let mich am Arm:
seid: "Jetzt chumm und mach!"

Alegge isch schträng

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

The musical score is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. It consists of two strophes. The first strophe has four lines of music with lyrics: 'Strophe 1: Es isch Män-tig_ ich muess id' Schuel mi-ni Chlei-der_ ligg-ed uf em Schtuel. Wenn doch al - les_ nur chli rin - ger gäng... A - - leg - ge, das isch ei - fach schträng!'. The second strophe has four lines of music with lyrics: 'Strophe 2: Zerscht us em Py-schi_ das isch ja klar! Un-der-ho-se, Un-der-liib-li, al-les wun-der bar_ und de Zä - del? dä muess hin - de sii ou nei ver - chehrt Ja - nu, das isch ja gliich!'. Chord symbols E, H7, and A are placed above the notes. A triplet of eighth notes is marked with a '3' over a bracket in the second line of the second strophe.

Strophe 1: Es isch Män-tig_ ich muess id' Schuel mi-ni
Chlei-der_ ligg-ed uf em Schtuel. Wenn doch
al - les_ nur chli rin - ger gäng...
A - - leg - ge, das isch ei - fach schträng!

Strophe 2: Zerscht us em Py-schi_ das isch ja klar!
Un-der-ho-se, Un-der-liib-li, al-les wun-der bar_ und de
Zä - del? dä muess hin - de sii ou nei ver -
chehrt Ja - nu, das isch ja gliich!

 Refrain: i - ne-schlü-fe das han ich scho glehrt, i - ne-schlü-fe

 ou, jetzt isch's ver-chehrt, i - ne-schlü-fe chu-me nü-me drus,

 um - cheh - re, jetzt gsehd's rich - tig us.

Strophe 3:

Und jetzt d'Hose, zerscht s'rächte Bei
 und denn s'lingge, zäme sind das zwei
 denn de Pulli, bim Hals isch's scho chli äng
 alege, das isch eifach schträng

Im Bus sind alli gliich

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

The musical score is written in G major and 4/4 time. It consists of five staves of music with lyrics underneath. The lyrics are in a dialect. The chords are indicated above the notes: G, C, G, C, D7, G, C, G, C, D7, G.

Strophe 1: Han - i al - les ii - packt, han - i alls de - bii? De
Bus chunnt um de Eg - ge, ich schtii - ge lang - sam
ii. ja - de Bus, Bus, Bus i - sch im Schuss, Schuss, Schuss, a - lli
Chin - de sind jetzt do, ja - de Bus, Bus, Bus i - sch im
Schuss, Schuss, Schuss, e - r hed al - li Chind mit - gnoh.

Strophe 2:

Im Bus han ich es Sitzli
ganz elei für mich
alli hend es Plätzli
im Bus sind alli gliich

Strophe 3:

De Rico isch im Rollstuehl
und sitzt näbe mich
mir schwätzed und hend's luschtig
im Bus sind alli gliich

Morgechreis

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

Mir sitz-ed all im Mor-ge-chreis d'Schuel die fangt jetzt
a Mir sitz-ed all im Mor-ge-chreis schön, bisch du au da!

Que-te Tag, lie-be (-), schön, bisch du au da, Que-te
Tag, lie - be (-), schön, bisch du au da!

Was ma-ched mir hüt Nöis? was isch hüt für e Tag? De
Stun-de-plan seid's öis, hüt isch de (blau-i) Tag!

Ju_ hui, hüt isch Män-tig, schön, sim-mir hüt da, ju_
hui, hüt isch Män - tig, schön, sim - mir hüt da!

Chords: D7, G/D, D, G, A, D, A7, D

Znüni-Lied

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

E H7 E

Jetzt isch scho so vill Zyt ver-bi, es isch scho meh als nü-ni drum

A E H7 E

sit-zed mir jetzt an en Tisch und äss-ed eu-se Znü-ni. Ba -

H7 E

na -ne, Öp-fel und no meh, was häsch du Feins de - bi? Mir

A E H7 E

pa-cked us und fan-ged a und gnüs-sed's jetzt e - chli.

I de Therapie

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

Strophe 1: Män-gisch han ich Gwagg-li-bei Gwagg-li-bei Gwagg-li-bei
Män-gisch han ich Gwagg-li-bei drumm bruch ich The-ra-pie
Stä-gen-uf und Stä-gen-ab_ Stä-gen-uf_ Stä-gen-ab_
Stä-gen-uf und Stä-gen-ab_ i de The-ra - pie

Strophe 2:

Rede, das isch nöd so liecht,
nöd so liecht, nöd so liecht,
Rede, das isch nöd so liecht,
drumm bruch ich Therapie!

Fff-fff-fff-fff-fff-fff-fff
Sch-sch-sch - sch-sch-sch
Sss-sss-sss-sss-sss-sss-sss
I de Therapie!

Strophe 3:

Im Schniide bin i nöd so guet,
Nöd so guet, nöd so guet
Im Schniide bin i nöd so guet,
drumm bruch ich Therapie!

Schniide ufe, schniide, abe
Rund-ume, rund-ume
Schniide ufe, schniide abe,
I de Therapie!

Tische

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

Anfangs-Refrain:

Es schmöckt so fein de Zmi-ttag isch pa-rat, ich sitz' an
Tisch und gseh scho de Sa-lat, doch uf em Tisch, do
hed's no nüt! Zerscht müe-mer ti-sche lie-bi Lüt!

Chords: G, C, G, A7, D, G, C, G, D7, G

gesprochener Text zur Musik vom Refrain:

Zerscht bruched mir es Tischset - und mir legged's uf de Tisch (2x)
zum Ässe bruched mir en Täller - und mir schtelled ne uf de Tisch (2x)
zum Trinke bruched mir es Glas - und mir stelled's uf de Tisch (2x)

Anfangs-Refrain: "Es schmöckt so fein..."

zum Ässe bruched mir e Gable - und mir legged sie (links) uf de Tisch (2x)
zum Schniide bruched mir es Mässer - und mir legged's (rächts) uf de Tisch (2x)
für d'Suppe bruched mir en Löffel - und mir legged ne uf de Tisch (2x)

Schluss-Refrain:

Es schmöckt so fein de Zmi-ttag isch pa-rat, ich sitz' an
Tisch und gseh scho de Sa-lat, was gits ächt hüt? jetzt
sim-mer a-ber gspannt... jetzt heisst's e Que-te mi-te - nand!

Chords: G, C, G, A7, D, G, C, G, D7, G

Zmittag ässe

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

Ich han am liebsch-te e fei-ni Wurscht o--der
Späck a - ber das git Durscht o - der Piz-za
lieb ich so - wie - so a - ber bit - te
oh - ni Cham - pi - gno ich ha
gern e chli Sa - lat o - der män-gisch
au - no chli Spi - nat o - der Gmües a - ber bi - tte
oh-ni ro-ti, grüe - ni Pe--pe - ro-ni So_ jetzt
gäm-me-re - nand d'Hand wün-sched e Que - te mi - te -
nand, eu - ses Zmit-tag fangt jetzt a fangt jetzt a

I de Pause

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

D'Pau-se-glog-ge lü - tet scho al - li wend ve -
ru - se go_ s'git es Gschtürm im Stä - ge - hu - s
doch bald sim-mer al - li du-ss. I de Pau-se u-me
sau-se rut-sche, Röss-li rii - te, i de Pau-se u-me
schau-kle und ver-schte-cke
chlät - te - re und fan-ge
sau - se kämp-fe und au schtrii - te han - ge
sue - che und ent - de - cke
im Trül - li o - be han - ge
D'Pau-se-glog-ge lü - tet scho. Jetzt heisst's wie - der
i - ne go_ um-zieh und nöd u - me ga_ ffe
und no - mol e Run - di scha - ffe!

Schpiele

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

Ich dörf schpie - le das isch mis liebsch - ti
Fach (klatsch klatsch) Ja bim
Schpie - le do bin ich rich - tig
wach (patsch patsch) Wänn ich
schpie - le, mach ich was ich
will (stampf stampf) und I -
de - e han i me - ga vill (klopf klopf)

Was schpillsch du gern? (ein Kind fragen)

Ich tue gern Türm boue (Pantomime/Gebärde dazu machen)

Ich dörf schpiele... (Refrain singen)

Ich tue gern mit Bäbi spiele (Pantomime/Gebärde dazu machen)

Ich dörf schpiele... (Refrain singen)

usw...

D'Schuel isch fertig

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

Refrain: Fer-tig gschaf-fet, d'Zyt isch cho, d'Schuel isch fer-tig, de

Bus isch do!

Strophe 1 (gesprochen):

Pult uf - ru - me Ord-nig ma-che und mir pa-cked

al - li Sa - che

Strophe 2 (gesprochen):

Jagge alege - und dänn d'Schueh
anesitze - dänn isch Rueh

Strophe 3 (gesprochen):

Mir winked alli mit de Hand
und säged: Adiö mitenand

Guet Nacht

Text und Musik:
Silvia Emmenegger

The image shows two staves of musical notation in 4/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the first stanza, with chords C, F/C, C, and F/C written above it. The second staff contains the melody for the second line of the first stanza and the first line of the second stanza, with chords am, dm, G7, C, F/C, C, and F/C written above it. The second line of the second stanza is in 2/2 time, and the first line of the third stanza is in 4/4 time.

1. De Tag isch jetzt ver-bi, bisch du hüt fröh-lich gsi? O-der
am dm G7 C F/C C F/C
trurig und ganz still? Er - läbt hesch du ganz vill.

2. Strophe:

Ich gange jetzt is Bett
au wänn i nonig wett
de Teddy nimm i mit
dass är denn bi mir liit

3. Strophe:

Jetzt mach ich d'Auge zue
und gnüsse mini Rueh
e Stärn am Himmel lacht
und seid mir fiin "guet Nacht"

Umsetzungsvorschläge und Kopiervorlagen

Ufschtah, s'isch Morge!

Ufschtah, s isch Morge!

(auf-)stehen

Tag

schlafen

warm

Mama

am Arm rütteln

Sonne

wach

Hand

sprechen

komm

Ufschtah, s'isch Morge!

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
Beginn der Geschichte erzählen (Kind schläft noch; es ist Morgen)	Lehrperson	Leise Musik (Klavier, Gitarre, Chimes...)
Geschichte weitererzählen: Im weichen Bett liegen, es ist gemütlich und warm.	Kinder liegen am Boden oder sitzen mit geschlossenen Augen auf ihren Stühlen und schlafen (und schnarchen). Ev. mit Tüchern zudecken	ev. Tücher, Kissen ev. leise Musik
Mutter ruft: «Ufstah, s'isch Morge!»	Kind oder Lehrperson	Instrument mit Signalwirkung (Klangschale, Flöte, Glocke, Triangel, Trommel,...)
Mutter rüttelt Kind am Arm.	Kind oder Lehrperson berührt die Kinder am Arm.	
Die Sonne scheint ins Zimmer.	Kind berührt mit dem gelben Tuch die schlafenden Kinder und weckt sie auf.	gelbes Tuch Ev. leise Musik (Chimes)
Jetzt bin ich langsam wach.	Kinder reiben sich die Augen, gähnen und strecken sich.	
Mutter nimmt Kind an der Hand und sagt: «Jetzt komm und mach!»	Kind geht zu den aufgewachten Kindern und gibt einem nach dem anderen die Hand.	

Weiterführende Ideen:

- «Morgenmusik» mit Instrumenten machen
- Zusammen einen Morgentanz machen (aufgehende Sonne, Vögel, die leise zupfeifen beginnen, Geräusche – z.B. Autos, usw.)
- Zu zweit: Ein Kind schläft, das andere weckt das schlafende Kind sanft:
 - Mit einer Rückenmassage
 - Mit leiser Musik
- Unterschied: Schlafmusik - Wachmusik mit Instrumenten darstellen
- Lehrperson macht Schlaf- oder Wachmusik: Kinder fallen in Schlaf oder wachen auf und springen umher (Wechsel)
- Ein Kind ist «der Wecker»: Alle Kinder schlafen; Wenn Wecksignal ertönt, wachen alle auf und springen umher.
- Kim-Spiele: Gegenstände liegen in der Mitte des Kreises. Kinder schlafen; ein Gegenstand wird entfernt. Augen wieder öffnen: Welcher Gegenstand fehlt?

Teilhabe aller Kinder:

Bei diesem Lied handelt es sich um eine Alltagssituation, welche von allen Kindern verstanden werden kann. Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Beginn der Geschichte erzählen (Kind schläft noch; es ist Morgen)	Lehrperson	Erkennt das Kind die Situation? Macht es die Augen zu? Ist seine Atmung ruhig? Hält es die Stille aus?
Geschichte weiter erzählen: Im weichen Bett liegen, es ist gemütlich und warm.	Kinder liegen am Boden oder sitzen mit geschlossenen Augen auf ihren Stühlen und schlafen (und schnarchen). Ev. mit Tüchern zudecken	Schliesst das Kind die Augen? Lässt es sich zudecken?
Mutter ruft: «Ufstah, s'isch Morgel!»	Kind oder Lehrperson	Kann das Kind die Melodie mitsingen und mitsprechen? Singt es die Melodie mit? Erkennt es die Aufforderung? Wie ist seine Reaktion auf das Rufen?
Mutter rüttelt Kind am Arm.	Kind oder Lehrperson berührt die Kinder am Arm.	Wie reagiert das Kind auf die Berührung? Kann das Kind die Bewegung nachahmen und andere Kinder berühren? Wie geht es dabei mit seiner Kraftdosierung um?
Die Sonne scheint ins Zimmer.	Kind berührt mit dem gelben Tuch die schlafenden Kinder und weckt sie auf.	Wie reagiert das Kind auf das gelbe Tuch? Versteht das Kind den Auftrag? Wie interagiert das Kind mit den anderen Kindern?
Jetzt bin ich langsam wach.	Kinder reiben sich die Augen, gähnen und strecken sich.	Kann das Kind die Bewegung (Augen reiben) nachmachen? Kann das Kind Gebärden des Aufwachens nachmachen – bzw. vormachen?
Mutter nimmt das Kind an der Hand und sagt: «Jetzt komm und mach!»	Kind geht zu den aufgewachten Kindern und nimmt ein Kind an die Hand.	Kann das Kind die Handlung ausführen? Benutzt das Kind zur Handlung Sprache? Gibt das «empfangende» Kind der Aufforderung nach und geht mit?

Alegge isch schträng

Alegge isch schträng

Montag

Schule

Kleider

Stuhl

anziehen

schwierig

ausziehen

Unterhose

Unterleibchen

gut

nein

wissen (gelernt)

was?

richtig

zwei

anziehen

schwierig

Alegge isch schträng

Vorschläge zur Umsetzung:

Thema	Handlung	Material / Instrumente
Wochentage thematisieren: Wann haben wir frei, wann ist Schule? Montag = erster Tag der Woche	Lehrperson leitet an	«Män-tig» mit Rhythmusinstrumenten vertonen
Kleider liegen auf Stuhl: Was muss nun getan werden?	Lehrperson leitet an Kinder zeigen oder sprechen über die Situation	Stuhl mit Kleidern drauf
Alegge isch schträng? Was bedeutet: «anstrengend»?	Lehrperson fragt: Ist das so? Warum? Wer kann sich schon ganz alleine anziehen?	
Reihenfolge beim Anziehen? Vorne, hinten thematisieren	Pyjama ausziehen (darstellen) Kleidungsstücke der Reihe nach ordnen. Ein Kind zieht das T-Shirt verkehrt herum an. Was stimmt nicht?	Pyjama, Unterhose, Unterleibchen, T-Shirt mit Zettel T-Shirt oder Pulli mit Etikette
In Kleider hineinschlüpfen Umkehren üben	Kinder stellen pantomimisch dar, wie sie in die versch. Kleidungsstücke hineinschlüpfen. Umkehren ebenfalls darstellen.	Pullover oder T-Shirt zum Üben.
Hose anziehen: Rechtes Bein, linkes Bein, $1 + 1 = 2$	Hose anziehen (darstellen) 1. Rechtes Bein 2. Linkes Bein Pulli anziehen (darstellen)	Hose, Pulli

Weiterführende Ideen:

Dieses Lied bietet sich an, die ganze Thematik des Anziehens als reale Alltagssituation mit richtigen Kleidern zu üben. Dies kann natürlich auch parallel zur Musikstunde erfolgen, so dass beim Singen nur die Handlungen angedeutet werden können oder mit Bildern oder Gebärden gearbeitet werden kann.

- Wochentage thematisieren
- Körperschema: Wahrnehmung des eigenen Körpers; Unterschiede von oben – unten, hinten – vorne, rechts – links
- Anziehen üben mit richtigen Kleidern (Handlungsablauf; Reihenfolge der Kleider)
- Kleider nummerieren; Rechnen mit Kleidungsstücken
- Das Umkehren von Kleidungsstücken üben (z.B. Jackenärmel umstülpen: Garderobe)
- Kleiderstücke benennen – mit Rhythmusinstrumenten «vertonen»
- Kleider-Rap machen

Teilhabe aller Kinder:

Auch dieses Lied handelt von einer alltäglichen Situation, die die Kinder aus ihrer Erfahrungswelt kennen. Wie Schüler mit einer schweren geistigen und/oder mehrfachen Behinderung in das musikalische Geschehen einbezogen werden und welche Beobachtungsmöglichkeiten dabei entstehen können, wird hier aufgeführt:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Montag = erster Tag der Woche	«MMMM...» von Montag vorsprechen «blauer Tag» mit blauem Tuch darstellen	Reagiert das Kind auf den Laut? Macht das Kind den Laut nach? Wie reagiert es auf die blaue Farbe?
Kleider liegen auf Stuhl: Was muss nun getan werden?	Taktile Wahrnehmung: Verschiedene Stoffe spüren (aktiv oder rezeptiv)	Nimmt das Kind die Stoffe in die Hand? Lässt es zu, dass es mit den Stoffen berührt wird? Reagiert das Kind verschieden auf die unterschiedliche Beschaffenheit der Stoffe und die verschiedenen Farben?
Reihenfolge beim Anziehen? Vorne, hinten thematisieren	Dem Kind ein grosses Kleidungsstück (z.B. Nachthemd) anziehen und ausziehen Kind vorne und hinten berühren und die Handlungen sprachlich begleiten	Versteht das Kind: «Ausziehen?» Hilft es z.B. mit, aus den Ärmeln seiner Jacke (des Nachthemds) zu schlüpfen? Findet das Kind den Gegenstand, wenn er hinter einem anderen Gegenstand versteckt ist? Zeigt das Kind eine Reaktion, wenn jemand hinter ihm steht?
In Kleider hineinschlüpfen Umkehren üben	In grosses Kleidungsstück hineinschlüpfen und wieder herauschlüpfen In Krabbeltunnel hineinschlüpfen und wieder herauskrabbeln Umkehren verschieden darstellen: Hut auf Kopf, Jacke, Gegenstände umkehren	Ist das Kind bereit, irgendwo hineinzuschlüpfen? Macht es ihm Angst? Hat es Freude? Hilft es beim Hineinschlüpfen mit? Kann es den Befehlen: «hinein» und «heraus» folgen? Erkennt es, wenn ein Gegenstand verkehrt ist? (z.B. Hut auf Kopf) Dreht es den Gegenstand selber um? Hilft es mit beim Umkehren?
Hose anziehen: Rechtes Bein, linkes Bein, 1 + 1 = 2	Rechte und linke Seite: Gegenstände mit rechter und linker Hand ergreifen, halten. Oder hineinlegen; Abwechslungsweise auf rechter und linker Körperseite liegen Jacke anziehen	Ergreift es den Gegenstand mit der rechten Hand? Ergreift es den Gegenstand mit der linken Hand? Kann es zeigen, wo rechts und links ist? Kann es sich selber auf die eine oder andere Seite legen?

Im Bus

Im Bus sind alle gleich

einpacken

Bus

einsteigen

schnell

Kinder

Kinder im Bus

Kindersitzkissen

für mich

gleich

Rollstuhl

nebeneinander
sitzen

reden

lustig

Rucksack

Bus

einsteigen

schnell

Kind

Sitz (Stuhl)

für mich

gleich

Rollstuhl

sitzen

schwätzen

lustig

Im Bus sind alli glich

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
Einen Rucksack zeigen und fragen, was für die Schule alles eingepackt werden soll.	Lehrperson	Rucksack Schulsachen, Znüni,...
Sachen aufzählen	Lehrperson / Schüler	(auf) Sachen zeigen
«De Bus chunnt um de Egge»	Kind ist Busfahrer Wenn Bus fährt macht die Klasse das Fahrgeräusch nach. Wenn Bus steht = stopp!	Busgeräusch nachmachen 1. mit Lauten 2. mit Instrumenten
Einsteigen in den Bus	Ein Schüler nach dem andern steigt in den (imaginären) Bus ein. Bus fährt weiter bis zum nächsten Kind, usw.	Bus imaginär; ev. Steuerrad für Buschauffeur Oder: Bus mit hintereinander angeordneten Stühlen darstellen
«Jaja de Bus, Bus, Bus Isch im Schuss, Schuss, Schuss Alli Chinde sind jetzt do Jaja de Bus, Bus, Bus Isch im Schuss, Schuss, Schuss Er hed alli Chind mitgnoh»	Lehrperson und Schüler singen, machen Gebärden dazu. Bei «Bus,Bus,Bus» beugen sich alle mit dem Oberkörper auf die rechte Seite, bei «Schuss, Schuss, Schuss» auf die linke Seite Alle Kinder, die im Bus sitzen, strecken ihre Hände, etc.	Refrain mit Instrumenten vertonen Mit Gebärden singen
Rollstuhl	Kind mit Rollstuhl oder imaginärem Rollstuhl, anderes Kind hilft	Rollstuhl

Weiterführende Ideen:

- Spiel: «Ich packe in meinen Rucksack...»
- Schulsachen thematisieren – Wortschatz – Begriffsbildung
- Kim-Spiele: Schulsachen liegen in der Mitte des Kreises. Augen geschlossen. Ein Gegenstand wird entfernt. Augen wieder öffnen: Welcher Gegenstand fehlt?
- Einfache Plus- und Minusrechnungen mit Anzahl Kindern, die im Bus sitzen: «Jetzt ist Marco eingestiegen; Wie viele Leute sind jetzt im Bus? Wie viele fehlen noch?»
- Unterschiede musikalisch darstellen: Bus fährt langsam = langsame, ruhige Musik; Bus fährt schnell = schnelle, laute Musik;
- Jedes Kind hat seine «eigene Musik» (verschiedene Instrumente). Jedes Kind, das in den Bus einsteigt, bringt «seine Musik» mit, so dass am Schluss alle gemeinsam «tönen».

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Rucksack: Schulsachen einpacken	Lehrperson gibt die verschiedenen Sachen zum ertasten Ein- und Auspacken der einzelnen Gegenstände	Greift das Kind nach den Gegenständen? Erkennt das Kind die verschiedenen Gegenstände? Reagiert es auf die Aufforderung, einen Gegenstand aus dem Rucksack zu nehmen – bzw. hinein zu geben? Erkennt es, was noch fehlt?
«De Bus chunnt um de Egge»	Fahrgeräusche nachmachen	Erkennt das Kind, wann der Bus fährt und wann er stoppt? Zeigt es dies mit dem Einsatz des Instrumentes oder mit eigenen Lauten? Kann das Kind die Melodie mitsingen?
Einsteigen in den Bus	Kind steigt in den Bus ein (Rollstuhlkinder mit Hilfe)	Erkennt das Kind die Situation? Woran zeigt sich das?
Refrain: «Jaja de Bus, Bus, Bus...»	Bewegungen mitmachen Kind sanft führen, die Bewegungen mitzumachen	Singt das Kind mit? Macht es die Bewegungen mit?
Rollstuhl kommt dazu	Handlung ankündigen: «Du darfst jetzt in den Bus einsteigen – ich helfe dir dabei» Kind darf sich zu den anderen Kindern im Bus setzen	Zeigt das Kind eine Reaktion auf die angekündigte Handlung? Freut es sich?

Im Morgechreis

Im Morgenchreis

Kreis

Schule

anfangen

schön

du

machen

Neues

Was

Tag

blau

rot

grün

gelb

violett

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

schön

wir

Morgechreis

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
«Mir sitzed all im Morgechreis, d'Schuel, die fangt jetzt a Mir sitzed all im Morgechreis schön, bisch du au da!»	Lehrperson und Schüler singen mit Unterstützung durch Gebärden Auf einzelnes Kind zeigen	Ev. Begleitinstrument (Klavier, Gitarre...)
«Guete Tag, liebe schön, bisch du au da!»	Lehrperson geht zu einzel- nem Kind hin und alle sin- gen. Kinder gehen zueinander hin und alle singen	
«Was mached mir hüt Nöis? Was isch hüt für e Tag? De Stundeplan seid's öis, hüt isch de (blau) Tag	Mit Gebärden unterstützt singen (alle) Lehrperson (oder Schüler) zeigt auf den Stundenplan und den entsprechenden Wochentag	Klassenstundenplan Einzelne Wochentage (Pik- togramme, Wortstreifen) Gegenstände, Bilder, die die Kinder mit dem ent- sprechenden Tag in Ver- bindung bringen
«Juhui, hüt isch Mäntig! Schön, sind mir hüt da!»	Alle singen und zeigen den Wochentag mit der entsprechenden Gebärde	

Weiterführende Ideen:

Dieses Lied wird zum Tagesauftakt gesungen – idealerweise in einem (Morgen)-Kreis. Es dient einerseits zur Begrüßung. Dabei wird jedes Kind einzeln angesprochen und wertgeschätzt. Die Begrüßung kann die Lehrperson machen oder es kann jeweils ein Kind zu einem anderen Kind hingehen, ihm die Hand geben und zu ihm sagen: «Gute Tag, liebe, schön, bisch du au da!» Die zweite Funktion des Liedes ist, sich mit dem jeweiligen Tag auseinanderzusetzen. Die Lehrperson erarbeitet mit den Kindern, welcher Tag ist. Nach dem Lied kann gleich auch auf den detaillierten Stundenplan des jeweiligen Tages eingegangen werden.

- Wochentage thematisieren (sprachlicher Ausdruck, Lesen, Schreiben, erkennen des Piktogramms oder der Gebärden, Gebärden selber ausführen)
- Farben üben
- Stundenplan (Ablauf, Reihenfolge festigen, üben)

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
«Mir sitzed all im Mor- gechreis, d'Schuel, die fangt jetzt a Mir sitzed all im Mor- gechreis - schön, bisch du au da!»	Im Morgenkreis sitzen Singen Gebärden machen	Singt das Kind die Melodie mit? Singt das Kind die Melodie und Laute mit? Macht das Kind die Gebärden dazu? Kann es auf ein anderes Kind zeigen?
«Guete Tag, liebe schön, bisch du au da!»	Begrüßung erleben Ev. selber zu anderem Kind hingehen (ev. mit Hilfe)	Zeigt das Kind eine Reaktion, wenn es begrüßt wird? Welche? Streckt es dem Gegenüber die Hand hin – oder versucht es das?
«Was mached mir hüt Nöis? Was isch hüt für e Tag? De Stundeplan seid's öis, hüt isch de (blau) Tag	«MMMM...» von Mon- tag vorsprechen «blauer Tag» mit blau- em Tuch darstellen (usw.) Einen spezifischen Ge- genstand oder ein Bild in die Hand geben oder zeigen, welches das Kind mit dem ent- sprechenden Tag in Verbindung bringt (Bsp. Foto einer Thera- peutin, die das Kind später am Tag trifft)	Reagiert das Kind auf den Laut? Macht das Kind den Laut nach? Wie reagiert es auf die blaue (...) Farbe? Erkennt es den Gegenstand (z.B. Koch- löffel für das Fach «Kochen»)? Erkennt es die Therapeutin auf dem Foto?
«Juhui, hüt isch Mäntig! Schön, sind mir hüt da!»	Singen mit Gebärden	Singt das Kind die Melodie mit? Singt das Kind die Melodie und Laute mit? Macht das Kind die Gebärden dazu?

Znünlied

Znünilied

Jetzt

neun

sitzen

Tisch

essen

Banane

Apfel

mehr

was

haben

du

anfangen

Znünilied

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
«Jetzt isch scho so vill Zyt verbii, es isch scho meh als nüni, drum sitzed mir jetzt an en Tisch und ässed euse Znüni»	Lehrperson und Schüler singen – unterstützt mit Gebärden. Lehrperson zeigt auf die Uhr.	Uhr, evt. Symbol für «Znüni» (Bsp. Znüni-Böxli oder Znüni-Korb)
«Banane, Öpfel und no meh, was hesch du feins debii? Mir packed us und fanged a und grüssed's jetzt echli»	Lehrperson zeigt auf verschiedene Sachen: Banane, Apfel Zeigt auf Kind («was hesch DU feins debi?»)	Banane, Apfel, u.a.
«E Guete mitenand!»	Alle wünschen sich einen guten Appetit	

Weiterführende Ideen:

Dieses Lied bietet sich auch in der konkreten Alltagssituation an. Entweder singt man es, um das gemeinsame «Znüni-Essen» anzukünden, oder es sitzen erst alle an den Znünitisch, und man singt das Lied, bevor man zu essen beginnt.

- Zeit thematisieren («meh als nüni»... was bedeutet das?)
- Gesunde Zwischenmahlzeiten thematisieren
- Ernährung allgemein thematisieren
- Verschiedene Fertigkeiten üben: Obst schneiden, Obst schälen, Wasser einschenken, Verpackungen öffnen, etc.
- Abfall entsorgen thematisieren

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
«Jetzt isch scho so vill Zyt verbii, es isch scho meh als nüni, drum sitzed mir jetzt an en Tisch und ässed euse Znüni»	Singen mit Gebärden Kind bekommt einen Gegenstand (Symbol für das Znüniessen), wie z.B. einen Becher, Teller, eine Frucht, etc.	Erkennt das Kind die Situation? Schaut das Kind auf die Uhr?
«Banane, Öpfel und no meh, was hesch du feins debii? Mir packed us und fanged a und gnüssed's jetzt echli»	Kind evt. ins Verteilen der einzelnen Znüni einbeziehen. Gegenstände in Hand oder zum Riechen geben und sprachlich benennen	Kann das Kind die einzelnen Znüniboxen den Kindern zuordnen? Erkennt es seine eigene Znünibox? Kann es die Nahrungsmittel den gesprochenen Begriffen zuordnen? Kann es zeigen, was es essen will? Wie?
«En Guete mitenand!»	Anderen Kindern und – oder der Lehrperson die Hand geben	Nimmt es an der «Runde» teil? Kann es anderen Kindern die Hand geben? Spricht es «En Guete mitenand» mit oder nach?

I de Therapie

I de Therapie

Beine zittern

helfen (Therapie)

Treppe

reden

schneiden

I de Therapie

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
«Mängisch han ich Gwaggli-Bei...»	Unterschied: Sicher und unsicher gehen... wie sieht das aus? Kinder zeigen vor	«gwaggle» mit Instrumenten darstellen Stehen auf unsicherem Grund (z.B. Balancegeräte)
Therapie	Gebärde «helfen»	
«Stäge uf und Stäge ab...»	Kinder laufen «Treppe» hoch und runter	Mit Bewegungsbausteinen Treppe darstellen zum rauf- und runterlaufen «rauf» und «runter» mit Melodieinstrumenten darstellen
«Rede, das isch nöd so liecht...»	Gebärde «sprechen»	«Schwatzen» mit Instrumenten darstellen – auf Signal (Stopp!) sind alle ruhig
«Fff-fff, Sch-sch, Sss-sss»...	Kinder sprechen Laute nach	Lautbilder (Mundbilder)
«Im Schniide bin i nöd so guet...»	Gebärde «schneiden»	Ev. Kinderschere (ohne scharfe Kanten), um Handhaltung der Schere zu üben
«Schniide ufe, schniide abe»...	Gebärde schneiden rauf und runter zeigen	Ev. mit Scheren zeigen
«Rund-ume, rund-ume»...	Schneiden eines Kreises andeuten	Ev. mit Scheren zeigen

Weiterführende Ideen:

- Verschiedene Bewegungen musikalisch umsetzen: Schleichen, hüpfen, Treppen laufen, rennen, balancieren, etc.
- «Rauf» und «runter» mit Melodieinstrumenten darstellen: z.B. ein Kind steigt auf einer Treppe, Leiter o.a. hinauf: Die Klasse vertont die Handlung mit einer ansteigenden Tonfolge. Ein Kind steigt hinab: Die Töne werden von oben nach unten gespielt. Oder: Die Lehrerin spielt eine «ansteigende» Melodie: Die Schüler stellen die Melodie dar, indem sie sich zum Himmel strecken; Wenn die Melodie «absteigt»: runterfallende Bewegung.
- Körperliche Beeinträchtigungen thematisieren – Was bedeutet Therapie?
- Selbstwahrnehmung: Was kann ich gut? Was muss ich noch üben? Wo brauche ich Unterstützung?
- Portfolio führen: Wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was habe ich gelernt? Was möchte ich noch lernen? Was mache ich am liebsten? Etc.
- In der Turnstunde: Gleichgewichts-, Balance- und Koordinationsübungen
- Helfen (Therapie) als wohltuendes «Geschenk» erfahren: Partnermassage im Turnen

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
«Gwagglibei»	Unterschied: Sicherer und «gwaggliger» Untergrund erfahren lassen Gegenstände anschubsen und zum Wackeln bringen (Wippen, Mobiles, etc.)	Zeigt das Kind eine unterschiedliche Reaktion, wenn es auf «sicherem» Grund oder auf «wackelndem» Grund liegt, sitzt, steht? Kann das Kind einen Gegenstand aktiv in Bewegung bringen?
«Stäge uf und Stäge ab...»	Auf und ab erfahren: Kind z.B. an Armen hochziehen und wieder runter lassen Über Hindernisse kriechen (rauf und runter)	Erkennt das Kind den Unterschied zwischen auf und ab? Deutet es die Aufwärts- oder Abwärtsbewegung mit seinem Körper an? Was macht das Kind, wenn es ein Hindernis vor sich hat? Kann es aus eigenem Antrieb über ein Hindernis kriechen?
«Rede, das isch...»	Sich mit Lauten bemerkbar machen	Teilt das Kind sich mit Lauten mit?
Fff, Sch, Sss,...	Betreuungsperson macht die Laute vor. Das Kind nimmt die Schwingungen über die Augen und Ohren wahr. Wenn es kann, macht es die Laute nach	Zeigt das Kind eine Reaktion, wenn es die verschiedenen Laute «erfährt»? Versucht es, einen oder mehrere Laute nachzumachen?
«schniide...»	Mit Hilfe der Betreuungsperson Schneidebewegungen machen Papier reißen, zerknüllen	Kann das Kind die Schneidebewegung nachmachen? Kann es eine Schere richtig in der Hand halten? Erkennt es die Handlung «schneiden» (oder «reißen»)? Gelingt es ihm, ins Papier zu schneiden? Gelingt es ihm, das Papier zu zerreißen? Zerknüllt das Kind das Papier?

Tische

Tische

riechen

essen (Zmittag)

sitzen

Tisch

sehen

Salat

nichts

Tisch decken

Teller

Glas

Gabel

Messer

Löffel

was

heute

Spaghetti

Pommes Frites

Curry

Gehacktes

Spiegelei

Bratwurst

Rösti

Teigwaren

Poulet

Hamburger

Kartoffelgratin

Fleisch / Fisch

Tische

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
«Es schmöckt so fein... de Zmittag isch parat	Lehrperson fragt die Kinder, was sie gerne essen und welches Essen gut riecht.	Nahrungsmittel, die verschieden duften: Beeren, Zitrone, Käse, Wurst... Bilder von Menüs
«Ich sitz' an Tisch und gseh scho de Salat»	Ein Kind darf sich an den dafür bereit gestellten Tisch setzen	Tisch und Stuhl
«doch uf em Tisch – do hed's no nüt!»	Alle machen enttäushtes Gesicht und die Gebärde für «nichts»	
«Zerscht müemer tische, liebi Lüt!»	Alle singen diesen Satz gemeinsam oder das Kind ruft diesen Satz alleine.	
Was brauchen wir, um essen zu können?	Lehrperson fragt die Kinder, was es denn zum Essen auf dem Tisch alles braucht.	Tischset, Teller, Glas, Gabel, Messer, Löffel
«Zerscht bruched mir es Tischset – und mir legged's uf de Tisch»	Ein Kind nimmt das Tischset und legt es auf den Tisch.	Tischset
«Zerscht bruched mir es Tischset – und mir legged's uf de Tisch»	Alle wiederholen den Satz noch einmal im Chor.	Der gesprochene Satz kann auch noch mit Rhythmus-Instrumenten vertont werden.
«Zum Ässe bruched mir e Täller – und mir legged en uf de Tisch»	Ein anderes Kind nimmt den Teller und legt ihn auf den Tisch.	Teller
«Zum Ässe bruched mir e Täller – und mir legged en uf de Tisch»	Alle wiederholen den Satz noch einmal im Chor.	Der gesprochene Satz kann auch noch mit Rhythmus-Instrumenten vertont werden.
... usw.		
Schlussrefrain: «Es schmöckt so fein..... Jetzt heisst's: E Guete mitenand!»	Alle geben sich die Hände und wünschen sich «en Guete mitenand»	

Weiterführende Ideen:

- Handlungsablauf «Tisch decken» üben – nach Vorlage und später ohne Vorlage
- Reihenfolge beim Tisch decken: Was kommt zuerst?
- Gegenstände benennen – Wortschatz und Begriffsbildung
- Zählendes Rechnen üben: Wie viele Kinder essen? Wie viele Gläser braucht es?
- Raum- / Lage-Orientierung: Links – rechts (Wo gehört die Gabel hin? Wo das Messer?)
- Kim-Spiele: Auf einem Tisch ist alles für das Essen bereit – aber ein Gegenstand (z.B. das Messer) fehlt.

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Mittagessen – es duftet	Verschiedene Nahrungsmittel betasten Verschiedene Düfte riechen Bilder von Menüs anschauen	Wie reagiert das Kind auf verschiedene Düfte? Zeigt es eine Reaktion? Greift es nach den Nahrungsmitteln? Erkennt es, was auf dem Bild dargestellt ist?
Leerer Tisch	Über den Tisch wischen «Nüt» oder «leer» sprachlich begleiten	Macht das Kind die Wischbewegung nach? Erkennt es die Situation?
«Zerscht müemer tische, liebi Lüt»	Mitsprechen Laute von sich geben	Kann es den Satz mitsprechen? Gibt das Kind Laute von sich?
Welche Gegenstände brauchen wir zum Essen?	Gegenstände berühren, ertasten, sprachlich begleiten	Erkennt das Kind die verschiedenen Gegenstände? Kann es gezielt auf einen Gegenstand zeigen, wenn es dazu aufgefordert wird? Kann es den Gegenstand benennen?
«Zum Ässe bruched mir es Tischset – und mir legged's uf de Tisch»	Den jeweiligen Gegenstand «bringen» und auf den Tisch legen (ev. mit Hilfe)	Kann es den Gegenstand in der Hand halten? Auf den Tisch legen?
Schluss: «E Guete miteinander»	Anderen Kindern die Hand geben	Erkennt das Kind die Situation? Kann das Kind zu den anderen Kindern einen Kontakt herstellen? Kann es die Hand geben? Versucht es, den Satz mitzusprechen?

Zmittag ässe

Zmittag ässe

Ich mag gern 			
Pizza 			
Gemüse 			
die Hände schütteln 			

gerne

Wurst

Durst

(mit der Hand einen runden Teller andeuten)

Pizza

keine

(mit einem Zeigefinger gegen oben zeigen und mit der anderen Hand ein rundes Dach darüber andeuten)

Pilz

Salat

Gemüse

rot

grün

Essen

anfangen

Spaghetti

Pommes Frites

Curry

Gehacktes

Spiegelei

Bratwurst

Rösti

Teigwaren

Poulet

Hamburger

Kartoffelgratin

Fleisch / Fisch

Zmittag ässe

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
«Mmmh... das schmöckt denn guet... was git's ächt hüt z' Ässe?»	LP fragt die Schüler nach ihren Lieblingsmenus	Bilder von Menus
Ich han am liebschte – e feini Wurscht... oder Späck – aber das git Durscht... oder Pizza, die lieb ich sowieso, aber bitte – ohni Champigno...	Verschiedene Nahrungsmittel thematisieren Was magst du – was nicht? Ein Schüler nimmt ein Nahrungsmittel (echt oder Bild) und zeigt der Klasse mit «mmmh...» oder Kopfschütteln, ob es das mag oder nicht	Bilder / Gegenstände von Nahrungsmitteln Klasse «vertont» die Vorlieben der einzelnen Schüler mit «mmmh» oder Kopfschütteln
Ich han gärn, echli Salat Oder mängisch au no chli Spinat, oder Gmües – aber bitte ohni – roti, grüeni Peperoni...	Siehe oben	Siehe oben
So jetzt gämmer enand d'Hand, wünsched e Guete mitenand und müend nümme Hunger ha – so jetzt gämmer enand d'Hand wünsched e Guete mitenand, euses Zmittag fangt jetzt a	Kinder geben sich die Hände und singen den Refrain gemeinsam im Chor	

Weiterführende Ideen:

- Nur den Refrain des Liedes vor dem Mittagessen am Tisch singen
- Menus nennen – mit Instrumenten rhythmisch vertonen
- Lieblingsmahlzeiten pantomimisch darstellen
- Kim-Spiele: Nahrungsmittel liegen in der Mitte des Kreises. Kinder schliessen die Augen; ein Nahrungsmittel wird entfernt. Augen wieder öffnen: Welcher Gegenstand fehlt?
- Thema Ernährung als Unterrichtseinheit (Ernährungspyramide)

Teilhabe aller Kinder:

Dieses Lied bietet die Möglichkeit, sich mit dem Thema Essen auseinanderzusetzen – eine Alltagssituation für jedes Kind. Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Lieblingsessen Duff... riecht gut...	Verschiedene Nahrungsmittel betasten Verschiedene Düfte riechen Bilder von Menüs anschauen	Wie reagiert das Kind auf verschiedene Düfte? Zeigt es eine Reaktion? Greift es nach den Nahrungsmitteln? Erkennt es, was auf dem Bild dargestellt ist?
Ich han am liebschte – e feini Wurscht... oder Späck – aber das git Durscht... oder Piz- za, lieb ich sowieso, aber bitte – ohni Champigno...	Lehrperson führt dem Kind ein Nahrungsmittel zum Riechen an die Nase. Das Kind versucht mit Lautsprache, Gebärden oder seiner eigenen Form der Kommunikation zu zeigen, ob es das mag oder nicht.	Siehe oben Klasse spiegelt die Reaktion des Kindes mit Lauten, Gebärden o.a.
So jetzt gämmer enand d'Hand, wünsched e Guete mitenand und müend nümme Hunger ha – so jetzt gämmer enand d'Hand wünsch ed e Guete mitenand, euses Zmittag fangt jetzt a	Kinder geben sich die Hände Gemeinsames Singen	Erkennt das Kind die Situation? Kann das Kind zu den anderen Kindern einen Kontakt herstellen? Kann es die Hand geben? Versucht es, mitzusingen? Mitzusprechen? Gibt es Laute von sich?

I de Pause

I de Pause

Pause

(Glocke in der Hand andeuten)

draussen

Treppe

rennen

Sich wehren

schaukeln

verstecken

suchen

finden

klettern

turnen

I de Pause

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
D'Pauseglogge lütet scho	Kind darf die Glocke läuten Was bedeutet das wohl? Wann läuten Glocken? Welche Funktion haben Glocken oder Signaltöne?	Verschiedene Glocken, Instrumente mit Signal-Wirkung (Flöte, Glocke, Triangel, Trommel, Hupe, etc.)
Alli wend veruse go	Situation spielen: Signal ertönt (Kind mit Instrument): Alle Kinder stellen pantomimisch dar, dass sie sich für die Pause umziehen	Bild von Garderobensituation Ev. Kleider (Regenstiefel, Hut, Jacke, etc.)
S'git es Gschtürm im Stägehus Doch bald simmer alli duss	Situation spielen: Alle Schüler sitzen ruhig auf ihren Stühlen; die Pausenglocke ertönt: Alle bewegen sich schnell durch einen Durchgang «ins Freie»	Mit Bewegungsbausteinen eine Treppe und/oder einen Durchgang darstellen «Gschtürm» mit Instrumenten darstellen
I de Pause – umesause Rutsche – Rössli riite I de Pause – umesause Kämpfe und au striite Schaukle und verstecke Sueche und entdecke Chlättere und fange Im Trüllli obe hange	LP fragt die Schüler, was sie in der Pause gerne machen Mit Gebärden oder Pantomimen Handlungen darstellen: «umesause» = alle Kinder bewegen sich durcheinander «kämpfe und striite» = zwei Schüler zeigen vor Zwei Kinder «streiten» mit je einem Musikinstrument	Bilder von verschiedenen Pausenaktivitäten. Rutsche mit schräg aufgestellter Bank Verschiedene Aktivitäten mit Musik vertonen: umesause, rutsche, Rössli riite, kämpfe, striite, Schaukle, chlättere, fange, im Trüllli hange... «Streitgespräch» mit Musikinstrumenten spielen
D'Pauseglogge lüütet scho Jetzt heisst's wieder: ine go. Umzieh, und nöd umegaffe und nomol e Rundi Schaffe	Signal ertönt (Kind mit Instrument): Alle Kinder kommen wieder durch den Durchgang herein und ziehen sich (Handlung andeuten) um.	Bild von Garderobensituation Bild von Pultarbeit

Weiterführende Ideen:

- Verschiedene Reaktionsspiele (Stopp & Go) mit Signal-Instrumenten:
Signal ertönt: Alle Schüler liegen auf den Boden, strecken die Hände über den Kopf, etc.
- Ein Kind wird vor die Türe geführt. Ein Kind wird ausgewählt, das sich im Schulzimmer versteckt. Das Kind, das vor der Türe war, kommt herein und muss das versteckte Kind suchen. Die anderen Schüler helfen mit ihren Musikinstrumenten, indem sie leise spielen, wenn der Sucher weit weg vom Versteck ist oder immer lauter, wenn er sich dem Versteck nähert.
- Lehrperson macht «Schulzimmer-» oder «Pausen»-Musik: Kinder sitzen ruhig auf ihren Stühlen oder springen umher (Wechsel)

- Thema Wetter: Was ziehe ich für die Pause an? Regnet es - brauche ich Regen-
hosen? Scheint die Sonne – brauche ich einen Hut? Ist es kalt – brauche ich Hand-
schuhe?

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer acht-samen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Pausenglocke	Kind mit schwerer Be- hinderung darf die «Pausenglocke» läuten (oder mit einem elekt- ronischen Gerät per Knopfdruck ein Signal ertönen lassen)	Erkennt das Kind die Situation? Erkennt es die Aufforderung? Kann es die Glocke in der Hand halten? Kann es die Glocke zum Klingen bringen? Kann es auf die Aufforderung hin gezielt den Knopf/Schalter drücken? Zeigt es nach erfolgter Handlung eine Reaktion?
Alli wend veruse go	Situation Umziehen: Symbolische Handlung- en: Kappe, Hut, Ja- cke anziehen	Erkennt das Kind die Situation? Hilft es beim Anziehen mit?
S'git es Gschtürm im Stägehus Doch bald simmer alli duss	Die Pausenglocke er- tönt: Alle bewegen sich schnell durch ei- nen Durchgang «ins Freie» Rollstuhlkinder ins Ge- dränge mit einbezie- hen	Wie verhält sich das Kind, wenn es hektisch und schnell zu und her geht?
I de Pause – umesause Rutsche – Rössli riite I de Pause – umesause Kämpfe und au striite Schaukle und verste- cke Sueche und entdecke Chlättere und fange Im Trüllü obe hange	Bewegungen gemein- sam mit Betreuungs- person machen: Rut- schen, schaukeln (Wippe), verstecken und suchen	Wie reagiert das Kind auf die verschie- denen Bewegungsarten? Zeigt es Freude an der jeweiligen Be- wegung? Deutet es die Form der Bewegung (z.B. schaukeln) mit seinem Körper an? Erkennt es die Situation (z.B. versteckt sein und sich nicht durch Geräusche verraten – oder ein anderes Kind su- chen)?
D'Pauseglogge lüütet scho – jetzt heisst's wieder: ine go. Umzieh, und nöd umegaffe und nomol e Rundi Schaffe	Pausenglocke läuten Zurück an den Platz gehen, Sachen aus- ziehen	Erkennt das Kind die Situation? Hilft es beim Ausziehen mit?

Schpiele

Schpiele

<p>spielen</p>			
<p>auswählen</p>			
<p>Was spielst du gerne</p>			
<p>Ringe Spielzeug</p>			

spielen

wach

machen

ich

wollen

wissen (Idee)

viel

du

gerne

bauen (Turm)

Puppe

malen

Schpiele

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
«Ich dörf schpiele, das isch mis liebschti Fach»	Gebärde «spielen» dazu	Refrain mit Rhythmusinstrumenten vertonen
«Ja bim Schpiele, do bin ich richtig wach»	Kinder machen «wache» Augen (Gebärde)	
«Wänn ich schpiele, mach ich was ich will»	Ich + wollen (Gebärden) dazu	
«und Idee han ich im Fall ganz vill»	Idee + viel (Gebärden) dazu Kinder erzählen oder zeigen vor, was sie gerne spielen	
«Was spillsch du gärn?»	Ein Kind kommt nach vorne, und nennt sein liebstes Spiel. Dabei wählt es das entsprechende Spielzeug/Symbol aus. Falls es seinen Gegenstand nicht hat, zeigt es sein Lieblingsspiel vor.	Verschiedene Spielsachen oder Symbole für «Spiele», z.B. Autos, Bauklötze, Puppe, Puzzle, Verkleiden, etc.
	Nun machen alle die Gebärde zum Lieblingsspiel des Kindes zusammen nach.	
«Ich dörf schpiele...»	Alle singen wieder zusammen den Refrain	
«Was spillsch du gärn?»	Ein anderes Kind kommt an die Reihe	
«Ich dörf schpiele...»	Alle singen wieder zusammen den Refrain	

Weiterführende Ideen:

- Wenn ein Kind am Vorzeigen ist, was es gerne spielt: Seine Handlungen mit Musik begleiten (z.B. Auto fahren... Vertonung der Bewegungen des Kindes am Klavier oder mit anderem Instrument)
- Nach dieser ersten Sequenz: Nur noch die Musik zum jeweiligen Spiel spielen – die Kinder raten, welches Spiel vertont wird.
- Spielsachen, die vorher die Kinder ausgewählt haben, liegen in der Mitte des Kreises. Wer weiss noch, wer welches Spielzeug ausgewählt hat? Ein Kind beginnt, wählt ein Spielzeug oder Symbol aus und bringt es dem entsprechenden Kind. Dieses macht weiter.
- Kim-Spiele: Spielsachen liegen in der Mitte des Kreises. Kinder schlafen; ein Gegenstand wird entfernt. Augen wieder öffnen: Welcher Gegenstand fehlt?
- Thema «Spielen» - was gehört alles dazu - thematisieren

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
«Ich dörf schpiele, das isch mis liebschti Fach»	Ein Spielzeug in die Hände nehmen	Zeigt das Kind Interesse an einem speziellen Spielzeug? Wie kommuniziert das Kind? Erkundet das Kind die Beschaffenheit des Spielzeugs? Erkennt es den Symbolcharakter des Spielzeugs?
«Ja bim Schpiele, do bin ich richtig wach»	Schlafen – Wachsein darstellen mit Tuch über dem Kopf (= schlafen), Tuch wegziehen (=wach)	Erkennt das Kind den Unterschied zwischen Schlafen und Wachsein? Wie zeigt es das?
«Was spillsch du gärn?»	Spielzeug auswählen lassen, den anderen Schülern zeigen	Wie zeigt das Kind, was es spielen will? Kann es den anderen Kindern zeigen, was es ausgewählt hat? Benutzt es Sprache oder Laute dazu? Kann es das Spiel benennen?

D'Schuel isch fertig

D'Schuel isch fertig

<p>fertig</p>			
<p>Tisch</p>			
<p>Jacke anziehen</p>			
<p>winken</p>			

fertig

arbeiten

Schule

Bus

Tisch

aufräumen

versorgen

Rucksack

Jacke

anziehen

Schuh

sitzen

Ruhe

auf Wiedersehen

D'Schuel isch fertig

Vorschläge zur Umsetzung (Liedführung):

Was	Wer	Material / Instrumente
Fertig gschaffet, d'Zyt isch cho D'Schuel isch fertig, de Bus isch do!	Lehrperson zeigt auf die Uhr (z.B. 15.00 bzw. 3 Uhr) Gebärde für «fertig» zeigen	3 Uhr nachmittags: Mit Triangel und Klangstäben 3 Töne nacheinander machen und dazu zählen Bild von Bus
Pult ufrume, Ordng mache und mir packed alli Sache!	Kinder zeigen vor: Ordnung machen und Schulsachen einpacken (z.B. Etui, Hausaufgaben, Znüni-box)	Rucksack Hausaufgaben, Etui, Znüni-box
Sachen aufzählen	Lehrperson / Schüler	(auf) Sachen zeigen
Jagge alege und dänn d'Schueh –	Alle Kinder stellen pantomimisch dar, dass sie sich umziehen	Kleider (Jacke, Schuhe, etc.)
anesitze, dänn isch Rueh	Alle Schüler sitzen still da	(Stille – aushalten)
Mir winked alli mit de Hand und säged: Adiö mitenand!	Alle winken und sprechen laut im Chor	

Weiterführende Ideen:

- Wenn das Lied eingeführt ist, wird es üblicherweise am Ende des Tages gesungen. Die Strophen werden rap-artig gesprochen. Das Lied kann in einzelnen Teilsungen werden:
 1. Refrain und 1. Strophe: Danach räumen die Kinder ihre Sachen auf und packen ihren Schulrucksack.
 2. Refrain und die 2. Strophe: Erst in der Garderobe singen, wenn alle auf der Bank sitzen (umziehen und danach ruhig sein).
 3. Refrain und die 3. Strophe: Mit Gebärden unterstützen
- Wichtigste Uhrzeiten im Tagesablauf kennen (z.B. Schulbeginn, Znüni, Mittagessen, Schulschluss)
- Zahlen von 1 bis 12 (im Zusammenhang mit den Uhrzeiten) lernen – im Tagesablauf immer wieder mit Klangstäben hörbar machen (z.B.: Mittagessen = 12 Schläge)
- Üben von Handlungsabläufen – Reihenfolge der einzelnen Schritte mit Piktogrammen unterstützen

Teilhabe aller Kinder:

Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
Schule ist fertig Der Bus ist da	Gebärde «fertig» zeigen Zusammen mit Kind 3 x auf Klangstäbe (oder Gong, Klangschale) schlagen Mit Bild von Bus den Schulschluss ankündigen Ev. Bild von der Familie zuhause zeigen	Erkennt das Kind, dass jetzt die Schule fertig ist? Kann das Kind den Schläger halten? Trifft das Kind selbständig den Klangkörper? Zählt das Kind mit? Macht es dazu Laute?
Aufräumen Sachen einpacken	Lehrperson gibt die verschiedenen Sachen zum Ertasten Ein- und Auspacken der einzelnen Gegenstände	Greift das Kind nach den Gegenständen? Erkennt das Kind die verschiedenen Gegenstände? Reagiert es auf die Aufforderung, einen Gegenstand aus dem Rucksack zu nehmen – bzw. hinein zu geben? Erkennt es, was noch fehlt?
Sachen aufzählen	Lehrperson / Schüler	(auf) Sachen zeigen
Jacke und Schuhe anziehen	Jacke anziehen	Erkennt das Kind die Situation? Hilft es beim Anziehen mit?
Ruhig sitzen	Dem Kind mit Gebärden zeigen, dass es ganz still sein muss.	Erkennt das Kind die Situation? Macht es die Augen zu? Ist seine Atmung ruhig? Hält es die Stille aus?
Mir winked alli mit de Hand und säged: Adiö mitenand!	Winken (selbständig oder mit Hilfe der Bezugsperson)	Erkennt das Kind die Situation? Kann das Kind die Bewegung (winken) nachmachen? Versucht es, mitzusprechen? Gibt es Laute von sich?

Guet Nacht

Guet Nacht

Tag

vorbei

sein

du

heute

fröhlich

traurig

still

viel

gehen

Bett

nicht

wollen

Kuscheltier

schlafen

Ruhe

Stern

Himmel

Nacht

Zmorge

Bus fahren

arbeiten

spielen

schaukeln

rutschen

Zmittag

singen

basteln

Turnen

schwimmen

lesen

Guet Nacht

Vorschläge zur Umsetzung:

Was	Wer	Material / Instrumente
De Tag isch jetzt verbi	Lehrperson zeigt auf die Uhr 19.00 Uhr (20.00 Uhr) Abend – schlafen gehen thematisieren ev. Licht reduzieren	Mit Triangel und Klangstäben 7 (oder 8) Töne nacheinander machen und dazu zählen Leise Abendmusik mit Instrumenten machen
Bisch du hüt fröhlich gsi?	Gefühle thematisieren (Lehrperson) Kinder wählen ein Gesicht aus	Bilder von Gesichtern (fröhlich, traurig, wütend, etc.) «fröhliche» Musik mit Instrumenten darstellen
Oder truurig und ganz still?	Lehrperson fordert Schüler auf, ein trauriges Gesicht zu machen und ganz still zu sein	«traurige» Musik machen
Erläbt händ mir ganz vill	Lehrperson zeigt Bilder von Handlungen und Erlebnissen aus dem Tagesablauf eines Kindes	Bilder von Erlebnissen des Tages
Ich gange jetzt is Bett Au wänn i nonig wett	Kind legt sich ins (imaginäre) Bett	Matratze, Kissen, Decke
De Teddy nimm i mit Dass är denn bi mir liit	Kind holt sich den Teddybär ins Bett Lehrperson fragt Kinder, ob sie auch ein Kuscheltier im Bett haben	Teddybär
Jetzt mach ich d' Auge zue Und gnüsse mini Rueh	Kinder liegen am Boden oder sitzen mit geschlossenen Augen auf ihren Stühlen und schlafen (und schnarchen). Ev. mit Tüchern zudecken	Leise Musik (Klavier, Gitarre, Chimes... ev. Tücher, Kissen
E Stärn am Himmel lacht Und seid mir fiin: Guet Nacht	Kind darf den Stern spielen, der zu den anderen Kindern hinget und «Guet Nacht» sagt.	Stern (aus Papier, Stoff) Oder gelbes grosses Tuch (Schüler verkörpert als Ganzes den Stern)

Weiterführende Ideen:

- «Abendmusik» mit Instrumenten machen
- Gegensatz hell – dunkel – Angst vor der Dunkelheit thematisieren
- Lehrperson macht Schlaf- oder Wachmusik: Kinder fallen in Schlaf oder wachen auf und springen umher (Wechsel)
- Unterschied: Schlafmusik - Wachmusik mit Instrumenten darstellen
- Gefühle thematisieren – wie geht es mir?
- Zu «fröhlicher» und «trauriger» Musik tanzen – im Wechsel

Teilhabe aller Kinder:

Dieses Lied handelt von einer alltäglichen Situation, die nicht in der Schule stattfindet. Es braucht von den Kindern Vorstellungsvermögen, sich in die Situation hineinzudenken oder -fühlen. Hier ist ganz wichtig, dass die Situation mit Bildern, Piktogrammen, Gebärden veranschaulicht und durch Rollenspiele erlebt werden kann. Ein Kind, das keine Lautsprache beherrscht, kann den Inhalt des Liedes einerseits über die körperliche Erfahrung oder auch über die Gebärden oder Bilder erfassen. Mit einer achtsamen Haltung ermöglicht die Lehrperson allen Kindern, sich auf ihre individuelle Weise ins musikalische Geschehen einzubringen.

Die Unterrichtssequenzen bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beobachtung:

Thema	Handlung	Beobachtungsmöglichkeiten
De Tag isch jetzt verbi	Gebärde «Abend» zeigen Zusammen mit Kind 7 oder 8 x auf Klangstäbe (oder Gong, Klangschale) schlagen Gebärde für «schlafen» zeigen	Erkennt das Kind die Situation? Kann das Kind den Schläger halten? Trifft das Kind selbständig den Klangkörper? Zählt das Kind mit? Macht es dazu Laute?
Bisch du hüt fröhlich gsi?	Fröhlichen Gesichtsaus- druck vormachen Fröhliche Musik spielen	Reagiert das Kind auf das fröhliche Gesicht? Welche Reaktion zeigt es? Reagiert es auf die Musik? Wie?
Oder traurig und ganz still?	Traurigen Gesichtsaus- druck vormachen Traurige Musik spielen	Reagiert das Kind auf das traurige Gesicht? Welche Reaktion zeigt es? Reagiert es auf die Musik? Wie?
Ich gange jetzt is Bett Au wänn i nonig wett	Kind darf auf die Matratze liegen. Mit Tüchern zude- cken Es soll die Augen schliessen	Kann das Kind sich selbständig hin- legen? Bleibt es ruhig liegen? Schliesst das Kind die Augen? Lässt es sich zudecken?
De Teddy nimm i mit Dass är denn bi mir liit	Einen Teddybär zum Anfas- sen geben (oder ein ande- res Kuschtier)	Fasst das Kind den Teddybär an? Erkennt es die Funktion des Kuscht- tiers? Was macht das Kind mit dem Ted- dybär?
Jetzt mach ich d' Auge zue Und gnüsse mini Rueh	Kinder liegen am Boden oder sitzen mit geschlosse- nen Augen auf ihren Stüh- len und schlafen (und schnarchen). Ev. mit Tü- chern zudecken	Bleibt das Kind ruhig liegen? Schliesst das Kind die Augen? Lässt es sich zudecken?
E Stärn am Himmel lacht Und seid mir fiin: Guet Nacht	Kind darf den Stern spielen, der zu den anderen Kin- dern hingeht und «Guet Nacht» sagt oder sie ein- fach nur berührt. Ev. Kind nur in ein grosses, gelbes Tuch einhüllen und mit ihm von Kind zu Kind gehen (fahren)	Wie reagiert das Kind auf das gelbe Tuch? Versteht das Kind den Auftrag? Wie interagiert das Kind mit den an- deren Kindern? Berührt das Kind die anderen Kin- der?

Dank

Von Herzen danke ich allen Menschen, die mich bei der Entstehung dieses Liederhefts begleitet, unterstützt und inspiriert haben: Es sind dies vor allem die Kinder selber, welche mich im Schulalltag mit ihrer Freude an der Musik immer wieder von Neuem anstecken und inspirieren.

Weiter danke ich meinen Musiker-Freunden Melanie und André, die jedes gemeinsame musikalische Projekt in eine wahre Herzensangelegenheit verwandeln. Zusätzlich danke ich André Kälin für sein Know-How und die vielen Stunden, die er für die CD-Aufnahmen der Lieder investiert hat und für das Zurverfügungstellen seines Probe- und Aufnahme- raums. Danke auch Petra Kälin und Yamato Adachi für ihre Unterstützung im Hintergrund.

Meinen Töchtern Pia, Paula und Sophie danke ich von Herzen für ihre Stimmen, mit welchen sie die Lieder bereichert haben, und für ihre Begeisterung für mein Projekt. Meinem Lebenspartner Stefano danke ich für seine Liebe und Unterstützung.

Danke den Kindern Someya, Remy und Bastian, die den Liedern mit ihren fröhlichen Stimmen eine praxisnahe und echte Note gegeben haben.

Weiter danke ich Corinna Stoppel, die mit Freude und Herzblut die grafische Gestaltung des Liederhefts übernommen hat, und Franziska Eberle für das Drucken und das Binden der ersten 20 Probe-Exemplare in Handarbeit.

Ein grosser Dank geht an Roman Manser, der mich als Mentor während des ganzen Prozesses mit fachlichen Inputs und vielen inspirierenden Ideen begleitet hat.

Zum Schluss danke ich allen Heilpädagogen, Lehrpersonen und Therapeutinnen, welche meine Lieder im Alltag ausprobiert und mir mit ihren Rückmeldungen geholfen haben, das Liederheft so praxisnah wie möglich zu gestalten.

CD-Aufnahmen:

André Kälin

Band:

Melanie Adachi-Föllmi

André Kälin

Silvia Emmenegger

Gesang:

Melanie Adachi-Föllmi

André Kälin

Silvia Emmenegger

Paula Bachmann

Pia Bachmann

Sophie Rota

Kinder:

Someya Adachi

Remy Adachi

Bastian Kälin